

ГНІЗДОВІ КУЛИКИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

К.О. Редінов¹, П.С. Панченко², З.О. Петрович¹, О.О. Форманюк³

¹ Регіональний ландшафтний парк «Кінбурнська коса»; вул. Торгова, 23а, м. Очаків, Миколаївська обл., 57508, Україна
Regional Landscape Park «Kinburnska kosa»; Torhova str., 23a, Ochakiv, Mykolayiv region, 57508, Ukraine

² Азово-Чорноморська орнітологічна робоча група; пр. Добровольського, 114/1, кв. 18, м. Одеса, 65111, Україна
Azov-Black Sea Ornithological Working Group; pr. Dobrovol'skogo, 114/1, No 18, Odesa, 65111, Ukraine

³ Азово-Чорноморська орнітологічна робоча група; вул. Хіміків 12, кв. 167, м. Южне, Одеська обл., 65481, Україна
Azov-Black Sea Ornithological Working Group; Khimikiv str. 12, No 167, Yuzhny Town, Odesa region, 65481, Ukraine

✉ К.О. Редінов (K.A. Redinov), e-mail: brufinus@gmail.com; Konstantin Redinov <https://orcid.org/0000-0003-4903-3586>;

 Zinovii Petrovich <https://orcid.org/0000-0003-4700-5039>;

 Oleg Formanyuk <https://orcid.org/0000-0001-8408-0981>

Breeding waders of Mykolayiv region. - K.A. Redinov, P.S. Panchenko, Z.O. Petrovich, O.O. Formanyuk. - *Berkut*. 34 (1). 2025. - Data on the distribution, abundance, migrations, wintering, breeding ecology and conservation of 11 wader species for the period from 1897 to 2024 were summarised and analysed. The status of 3 more species, which were mentioned in literature sources as breeding, but not substantiated, was considered. The following species are regularly breeding: Stone-Curlew, Oystercatcher, Black-winged Stilt, Pied Avocet, Northern Lapwing, Little Ringed and Kentish Plovers and Common Redshank. Western Curlew and Black-winged Pratincole have disappeared from breeding, and Collared Pratincole breeds only in certain years. Information on Woodcock, Common Snipe and Common Sandpiper is insufficient to grant them the status of breeding species. The number of Oystercatcher, Black-winged Stilt, Pied Avocet, Little Ringed and Kentish Plovers fluctuates over the years, but is relatively stable and does not cause concern. The number of Black-winged Stilt has even increased slightly since the 1990s. Populations of Northern Lapwing and Common Redshank significant declined in the 21st century, compared to the 1980s. It is difficult to judge changes in the number of Stone-Curlew, given the limited data. [Ukrainian].

Key words: South Ukraine, nesting, number, ecology, migrations, wintering, feeding, conservation.

Узагальнені та проаналізовані дані по поширенню, чисельності, міграціям, зимівлі, екології гніздування та стану охорони 11 видів куликів за період з 1897 по 2024 рр. Розглянуто характер перебування ще 3 видів, які згадуються в літературних джерелах як гніздові, але не аргументовано. До регулярно гніздових видів віднесені: лежень, кулик-сорока, довгоніг, чоботар, чайка, малий і морський зуйки та звичайний коловодник. Великий кроншнеп і степовий дерихвіст зникли на гніздуванні, а лучний дерихвіст гніздиться лише в окремі роки. Інформації про вальдшнепа, бекаса та перевізника недостатньо для надання їм статусу гніздових видів. Чисельність кулика-сороки, довгонога, чоботаря, малого та морського зуйків коливається по роках, але відносно стабільна й не викликає занепокоєння. У довгонога вона навіть дещо зросла з 1990-х рр. У чайки та звичайного коловодника відбулося суттєве падіння чисельності у XXI ст., порівняно з 1980-ми рр. Про зміни чисельності лежня судити складно, враховуючи обмеженість даних.

Ключові слова: Південна Україна, гніздування, чисельність, екологія, міграції, зимівля, живлення, охорона.

Гніздові види куликів на півдні України слугували об'єктами численних досліджень (Ардамацкая, 1973, 1982, 1984, 1991; Жмуд, 1985, 1988, 2007; Сиохин и др. 1988; Черничко и др., 1992; Черничко, 2015 та ін.). У той же час, опублікованих фактичних даних, зібраних на території Миколаївської області, за виключенням пониззя Тилігульського лиману та Кінбурнського п-ва обмаль, до того ж вони розпорошені в часі та фрагментарні (Подушкин, 1913; Зябрев, 1940; Кістяківський, 1957; Кабаков, 1992; Грищенко, 1995; Редінов, Корзюков, 1999; Домашевский, 2001; Редінов, 2003а, 2006, 2016а, 2016б; Редінов, Петрович, 2003, 2008, 2011; Стригунов и др., 2003; Редінов, 2006; Редінов, Петрович, 2020; Кузьменко та ін., 2021 та ін.). Тому узагальнення та аналіз усіх наявних матеріалів про видовий склад, особливості поширення, біологію й екологію куликів, оцінка їх чисельності, стану охорони тощо, має неабияке значення. Тим паче, що серед досліджених видів є занесені до Червоної книги України (Червона книга..., 2009; Перелік..., 2021) та інших охоронних переліків. Таке узагальнення й аналіз зібраних даних і було метою нашої статті.

Матеріал і методика

Миколаївська область (площа 24,6 тис. км²) розташована в межах Степової (93%) та Лісостепової (7%) зон

(рис. 1). Лісистість території досягає 4,9%, сільгоспугіддя займають 81,8% площі. В області нараховується 120 річок та балок з тимчасовими струмками довжиною понад 10 км кожна: 112 – малі, 7 – середні та 1 велика (р. Південний Буг), 45 водосховищ і 1104 ставки. Густота річкової сітки 0,1–0,2 км/км². На півдні області розташований частково Кінбурнський п-ів, Березанський, частково Тилігульський та Дніпровсько-Бузький лимани, оз. Солонець-Тузли, оз. Морське, прибережні акваторії Чорного моря з островами Круглий, Довгий і Березань. Вода займає 5,2% площі області (Ковеза, Галицький, 1990; Національний атлас..., 2007; Національна доповідь..., 2008 та ін.).

Дані зібрано в 1987–2024 рр. шляхом проведення стаціонарних досліджень і під час експедиційних виїздів, у тому числі в об'єктах природно-заповідного фонду: природному заповіднику (ПЗ) «Сланецький степ»¹; регіональних ландшафтних парках (РЛП) «Кінбурнська коса», «Тилігульський», «Гранітно-степове Побужжя», «Приінгульський»; національних природних парках

¹ ПЗ «Сланецький степ» створений у 1996 р., у 2016 р. площу заповідника збільшено за рахунок територіально відокремленої ділянки – науково-дослідного природоохоронного відділення «Михайлівський степ» (Редінов, 2006; Редінов та ін., 2017). У статті ми пишемо ПЗ «Сланецький степ», маючи на увазі одиницю відділення, якщо дані стосуються відділення «Михайлівський степ», це вказується окремо.

Рис. 1. Поширення лежня у гніздовий період у Миколаївській області в 1987–2024 рр.

Гніздування (на всіх картосхемах): 1 – доведене, 2 – вірогідне; фізико-географічне районування: 1 – лісостепова зона, 2a – сухостепова, 2б – середньостепова, 2в – північностепова підзони степової зони.

Fig. 1. Distribution of Stone-Curlew during the breeding period in Mykolayiv region in 1987–2024.

Breeding (on all maps): 1 – confirmed, 2 – probable; physical-geographical zoning: 1 – forest-steppe zone, 2a – dry steppe, 2б – middle steppe, 2в – north steppe subzones of the steppe zone.

(НПП) «Білобережжя Святослава» та «Бузький Гард», Чорноморському біосферному заповіднику НАН України (Чорноморському БЗ) та деяких інших.² Найбільш ґрунтовно дані по екології та біології куликів зібрано на Кінбурнському п-ві в межах Миколаївської області³, в Бейкушській затоці Березанського лиману, в пониззях та південній частині Тилігульського лиману⁴, на заході області. Опрацьовано літературні джерела, каталоги й колекції музеїв, інтернет-ресурси, що охоплюють період 1897–2024 рр., а по окремих видах – і більше. Наведено також деякі літературні дані та власні спостереження й повідомлення колег-орнітологів та бьордвотчерів, що стосуються прилеглої території Одеської й Херсонської областей. Усі дати до 31.01.1917 р. наведено за новим стилем.

Відзначимо, що оцінки чисельності гніздових видів і навіть їх видовий склад, отримані різними дослідниками в один рік на одній і тій же території, можуть суттєво різнитися. З цим ми зіткнулися, аналізуючи дані обліків у пониззях Тилігульського лиману. На нашу думку, це пояс-

нюється різними методами та термінами обліків, низькою успішністю розмноження птахів, появою замісних кладок, переміщенням особин, котрі невдало розмножувалися, на інші території протягом одного гніздового сезону та іншими причинами.⁵ Але загалом ці дані дають уяву про видовий склад та динаміку чисельності гніздових видів куликів.

При оцінці їх чисельності нами використані коди якості даних та методів обліків з проекту «Гніздові кулики Східної Європи – 2000» (Гнездяться..., 1999). Статистична обробка матеріалу проведена на комп'ютері з допомогою програми «Excel» та пакета програм «SPSS 13.0 For Windows». Для вибірок (n) розраховані основні статистичні параметри: середнє значення (M), стандартна похибка (SE), стандартне відхилення (SD), медіана (Me), крайні значення (Lim). Вік птахів позначено: ad – дорослий птах, pull – пташеня, juv – птах на першому році життя.

Для уточнення назв населених пунктів та меж адміністративних районів використано карти програми Google Earth.⁶

У роботі ми вживаємо назви населених пунктів і районів згідно нового адміністративно-територіального устрою. Назви районів, актуальні станом на 1.01.2020 р., наведені в дужках курсивом. При цьому враховано перейменування низки населених пунктів та адміністративних одиниць (станом на 1.09.2016 р.) у зв'язку з прийняттям закону № 317-VIII від 9.05.2015 р. «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки». Старі назви наведені в дужках після нових та виділені курсивом.

Наукові назви птахів наведені згідно з IOC World Bird List⁷, а українські – згідно з працею В.М. Грищенка (Grishchenko, 2004). Прийнято наступні скорочення: МПОНУ – Музей природи Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, МОКМ – Миколаївський обласний краєзнавчий музей.

Результати та обговорення

На підставі літературних даних і результатів власних досліджень до гніздових на території Миколаївської області віднесено 11 видів куликів. Інформації ще про три види, на нашу думку, недостатньо для надання їм статусу гніздових. По всіх цих видах наводимо короткі нариси.

Лежень (*Burhinus oedicanus*). Гніздовий, перелітний і пролітний вид.

Поширення. Гніздиться на Кінбурнському п-ові, Тилігульському лимані та спорадично в інших місцях, звичайно в балках та долинах річок (рис. 1). У пониззях Тилігульського лиману самець здобутий 22.05.1905 р.

² Картосхему розташування заповідних об'єктів наведено в нашій роботі (Редінов, Петрович, 2016).

³ Картосхему більшості топонімів, котрі згадуються в тексті, наведено в нашій роботі (Редінов та ін., 2022).

⁴ Багаторічні дані П.С. Панченка та О.О. Форманюка по вивченню куликів у пониззях Тилігульського лиману та на інших його ділянках повністю не опрацьовані, тому у статті вони використовуються фрагментарно. Це стосується й деяких інших водно-болотних угідь Миколаївської області.

⁵ Наприклад, колонія куликів може зникнути після зливи, відповідно, результати обліків до дощу та після нього будуть суттєво відрізнятися.

⁶ <https://www.google.com/maps/place/>

⁷ <https://www.worldbirdnames.org>

(Пачоский, 1911; Ємельянова, 2017). Про гніздування лежня на піщаних кучугурах Кінбурнського п-ова писав Д.О. Подушкін, який здобув там 3 самців 11.09.1904 р. (Подушкін, 1913). На Солонозерній ділянці Чорноморського БЗ його відмічав як гніздовий вид Б.К. Фортунатов (1931). За даними Є.М. Воронцова (1940), лежень був звичайним мешканцем степів в околицях заказника «Володимирівська дача». У 1938 р. йому принесли птаха підбитого трактористом на полі. Тушка цієї особини (самка, датована 22.05.1938 р.) зберігається в Музеї природи Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (Девятко, Джамирозев, 2012).

Дані про сучасне поширення лежня у зв'язку з низькою чисельністю та потаємним способом життя обмежені, але свідчать про його спорадичне гніздування у степовій частині області (Кузьменко та ін., 2021; рис. 1).

В ур. Зелені Кучугури ми 30.05.1999 р. ввечері чули голос лежня. На піщаній ділянці біля західної приморської околиці с. Покровка на пішому денному маршруті 6.05.2007 р. обліковано 2 ос. (В.М. Титар, особ. повід.).⁸ На Василівських ставках, розташованих на схід від с. Василівка, лежня ми спостерігали 15.05.2006 р. Чисельність виду на півострові безсумнівно зменшилась. Ще в 1987–2000 рр. на піщаних кучугурах із заходу та півночі с. Покровка і в ур. Зелені Кучугури в околицях с. Покровське в нічний час ми чули нічне токування лежнів у багатьох місцях. Зменшенню чисельності сприяло засадження півострова лісом та, вірогідно, хижацтво великого яструба (*Accipiter gentilis*), який заселив територію досліджень у ХХІ ст. (Редінов, Петрович, 2016а).

На Тилігульському лимані птахи знайдені на степових ділянках берега, в балках і на косах. Дві особини спостерігали 26.04.1978 р. в пониззях лиману (Кошелев і др., 1991). Там само 3 та 8.05.1998 р. бачили 1 птаха. Пару зустріли на березі лиману південніше с. Ташине 3.07.2006 р., а 6.05.2010 р. лежня вночі чули на схилах балки в гирлі р. Царага північніше цього ж села. Зазначимо, що в кінці 1980-х рр. пару птахів у гніздовий період південніше с. Ташине спостерігав М.В. Герич (Редінов, 1999). Одну особину зустріли 11.05.2016 р. на березі лиману південніше с. Прогресівка (Кодруль, 2016). У цьому ж місці О.П. Чернінько спостерігав 3 ос. 28.06.2021 р.⁹, а Ю.М. Кодруль сфотографував лежня 1.08.2021 р.¹⁰ При основі Прогресівської коси птаха сфотографував 7.08.2021 р. О. Рожко.¹¹ У 2020 р. пара гніздилась на Українській косі біля с. Українка, де знайдено пташеня. Тут же двох птахів, що трималися разом, 25.08.2023 р. сфотографувала О. Фоміна.¹² Неподалік, на Чиловій косі 21.04.2021 р. лежнів сфотографував А.С. Репін.¹³ У балці біля с. Бессарабка лежня сфотографував 16.05.2021 р. А.В. Міськов.¹⁴

⁸ Автори неодноразово ночували в даному районі в наступні роки, але голосу птахів не чули. Не було й реєстрацій лежня під час маршрутних обліків.

⁹ <https://ebird.org/checklist/S145683711>

¹⁰ <https://uabirds.org/v2photo.php?l=ru&s=047501924>

¹¹ <https://www.inaturalist.org/observations/143961885>

¹² <https://uabirds.org/v2photo.php?l=ru&s=067602376>

¹³ <https://uabirds.org/v2photo.php?l=ru&s=058400192>

¹⁴ <https://uabirds.org/v2photo.php?l=ru&s=067300472>

У балках р. Березань птахи знайдені в кількох місцях. На пустощі південніше с. Широколанівка Миколаївського (Веселинівського) району 20.05.1991 р. помічено пару птахів, а 9.06.1991 р. одну особину. В 1995–1996 р. лежні теж відмічені тут же: 6.06.1995 р. – 2, 1.07.1995 р. – 2, 4.07.1996 р. – 2, 13.07.1996 р. – 2 ос. На полі біля с. Широколанівка лежня спостерігали 27.04.1997 р. та трьох птахів – 25.04.1998 р. На пасовищі біля р. Березань лежень помічений 27.04.1997 р. (Редінов, 1999). Голос птаха чули 12.05.2007 р. південніше с. Широколанівка. Біля с. Червоне Поле Миколаївського району 31.05.2009 р. спостерігали 1 ос. на схилах балки біля ставка (Редінов, 2016б).

У вершині балки Аджигол за 3 км на південний схід від с. Матросівка Миколаївського (Очаківського) району пара лежнів зустрінуто нами 21.06.2020 р. на краю соняшникового поля.

Біля Бейкушської затоки Березанського лиману неодноразово чули токування та голос лежня між 24.04 та 25.07.2024 р. у нічний час. У попередні роки птахів тут не фіксували.

Лежень також мешкає в басейнах річок Південний Буг і Дніпро, що підтверджується численними знахідками. У травні 1991 р. 1 ос. спостерігали на р. Бакшала в околицях с. Щуцьке Вознесенського (Доманівського) району (Прокopenko, Костюшин, 1993).

У ПЗ «Сланецький степ» та його околицях лежень відомий з початку 1990-х рр. У заказнику «Сланецький» 26.05.1993 р. в околицях с. Водяно-Лорине Вознесенського (Сланецького) району вночі чули токуючих птахів. Ранком 2 ос. знайдені за 100 м від овечих кошар на дуже витопаному сухому схилі балки¹⁵; птахи затаїлися та допустили спостерігача на відстань до 30 м (Костюшин, 1994). У 1997 р. пару птахів спостерігали в кар'єрі в балці Прусаковій у заповіднику та 3 ос. – на полі біля нього (Прокт... , 1997). Ми одного лежня зустріли ввечері 24.06.2004 р. на пасовищі в балці Прусаковій, приблизно за 2,2 км південно-західніше с. Водяно-Лорине в межах охоронної зони заповідника. У цей же вечір та 25–26.06.2004 р. пару птахів обліковано за голосом поблизу егерського будинку в балці Роза (Редінов, 2006).

На р. Інгул біля с. Костянтинівка Баштанського (Новобузького) району 25.05.2002 р. ввечері виявили самця (Стригунов і др., 2003). Нижче за течією в «Христофорівських плавнях» лежень знайдений у 1995 р. (Костюшин, 1996).

На степових схилах р. Висунь в околицях с. Любомирівка Баштанського (Березнегуватського) району ввечері 26.05.2002 р. обліковано 1 ос. (Костюшин, Редінов, 2004, з уточненням).

У долині р. Гнилий Сланець в околицях с. Новопавлівка Миколаївського (Новоодеського) району 6.07.2008 р. бачили пару лежнів у кар'єрі (О.В. Годлевська, особ. повід.).

На правому березі р. Південний Буг нижче с. Грушівка Первомайського району 30.06.2009 р. вночі чули голос птаха (Грищенко, Яблоновська-Грищенко, 2012).

У нижній частині балки «Михайлівського степу», відділення ПЗ «Сланецький степ», біля с. Михайлівка Ми-

¹⁵ У 1996 р. кошари увійшли до меж ПЗ «Сланецький степ».

Оцінки чисельності гніздових видів куликів у Миколаївській області
Estimations of numbers of breeding waders in Mykolayiv region

Вид	Якість даних	Метод обліку	Чисельність, пар	Інші оцінки чисельності
				2016–2021 рр.
<i>Burhinus oediconemus</i>	1	2	15–30	До 20 пар (Редінов, Петрович, 2003); 15–30 пар (Редінов, Петрович, 2016).
<i>Haematopus ostralegus</i>	3	2	5–7	До 10 пар (Редінов, Петрович, 2003); до 7 пар (Редінов, Петрович, 2011); 7–10 пар (Редінов, Петрович, 2016); 7–12 пар (Черничко, 2018г).
<i>Himantopus himantopus</i>	3	1	200–350	До 200 пар (Редінов, Петрович, 2003); до 100 пар (Редінов, Петрович, 2011); 100–150 пар (Редінов, Петрович, 2016); 130–200 пар (Черничко, 2018б).
<i>Recurvirostra avosetta</i>	4	1	100–150	До 100 пар (Редінов, Петрович, 2011); 100–150 пар (Редінов, Петрович, 2016); 30–80 пар (Черничко, 2018в).
<i>Vanellus vanellus</i>	1	2	200–300	–
<i>Charadrius dubius</i>	1	3	100–150	–
<i>Ch. alexandrinus</i>	2	2	60–120	До 50 пар (Редінов, Петрович, 2003, 2011); 60–120 пар (Редінов, Петрович, 2016); 75–140 пар (Черничко, 2018а).
<i>Tringa totanus</i>	3	2	30–80	–
<i>Glareola pratincola</i>	3	1	0–2	Одиниці – десятки пар (Редінов, Петрович, 2003); 0–2 пари (Редінов, Петрович, 2016).
Всього	–	–	710–1209	–

Умовні позначення. Якість даних: 1 – оцінки ґрунтуються на обмежених кількісних облікових даних; 2 – кількісними обліками охоплені великі території, але ймовірно враховано трохи більше 50 % всієї популяції, що розмножується в регіоні; 3 – дані кількісних обліків є більше, ніж для 50% загальної чисельності популяції, хоча є райони, де обліки не проводили. **Метод обліку:** 1 – абсолютний облік гнізд на майданчиках; 2 – картування або облік птахів, які турбуються (птахів із пташенятами) шляхом маршрутів через обстежувану територію; 3 – облік на трансектах.

колаївського (Новоодеського) району на пасовищі ввечері 2.06.2017 р. спостерігали 1 ос. (Редінов та ін., 2017).

У балці Шпаковій в околицях с. Новогригорівка Миколаївського району 14.04.2023 р. зустріли 2 птахів разом (Р. Степовий¹⁶).

Чисельність. Чисельність лежня для області оцінено в 15–30 пар (табл. 1).

Міграції. На території області майже не досліджені. Крайні дати зустрічей виду на Кінбурнському п-ові: 16.04 (2008 р., голос чули вночі на околиці с. Покровка) – 6.10 (2005 р., 1 ос. на березі моря біля с. Покровка). На околиці с. Покровка 4.08.2012 р. в сутінках голос пролітного птаха чув О.С. Настаченко (особ. повід.).

У районі Чорноморського БЗ найбільш рання дата прильоту – 12.04 (1935 р.) (Клименко, 1950). На Нижньодніпровській піщаній арені (Херсонська область) приліт відмічено 10.04.1955 р., 29.03.1960 р., 15.04.1971 р., 23.03.1970 р. (Ардамацкая, 1973). У пониззях Куяльницького лиману в місцях гніздування птахів спостерігали 13.04.2017 р.,¹⁷ 29.03.2018 р.¹⁸ та 10.04.2020 р. (Ю.М. Кодруль; Корзюков и др., 2021). Таким чином, лежні можуть з'являтися вже з III декади березня.

На Нижньодніпровській піщаній арені осінню міграцію спостерігали протягом серпня – вересня (Ардамацкая, 1973). Відома пізня реестрація виду. На Ягорлицькому куті в Чорноморському БЗ лежня спостерігали 21.11.2012 р. (Москаленко, Плющ, 2018).

Розмноження. На території області майже не досліджене. На Українській косі Тилігульського лиману 13.06.2020 р. знайдено пташеня приблизно 20-денного віку. Відповідно, яйце було відкладено в перших числах травня.¹⁹ За спостереженнями на Нижньодніпровській піщаній арені, до відкладання яєць самки приступали у II декаді травня, а пізні кладки знаходили до середини липня. Кладки знайдено: 14.05.1970 р. та 13.07.1970 р. (Ардамацкая, 1973).

Лімітуючі фактори, охорона. Лежень потерпає через знищення гнізд під час обробітку полів та випасання худоби, розлякування птахів (гинуть залишені кладки та пташенята), зростання кількості здичавілих собак і воронових птахів (Андрющенко, 2009). Суттєвими обмежувачами факторами для виду можна вважати зникнення гніздових біотопів, хижацтво великого яструба та рекреаційне навантаження. Зникнення біотопів відбулось через заліснення Кінбурнського п-ова та степових ділянок на материковій частині області, розорювання степових ділянок або зарос-

¹⁶ <https://www.inaturalist.org/observations/154847406>

¹⁷ <https://uabirds.org/v2photo.php?l=ru&s=047500492>

¹⁸ <https://uabirds.org/v2photo.php?l=ru&s=047500840>

¹⁹ Інкубація триває 27–30 днів (Андрющенко, 2009).

тання їх деревно-чагарниковою рослинністю. Заліснення, в тому числі створення мережі з лісосмуг, сприяло розселенню великого яструба – орнітофага. Раніше лежень був об'єктом полювання (Подушкин, 1913).

Вид занесений до Червоної книги України (Андрющенко, 2009; Перелік..., 2021). Близько 30% гніздової популяції лежня охороняється на територіях заповідних об'єктів області (табл. 5, 6).

Різне. На Тилігульському лимані О.С. Настаченко 15.05.2020 р. спостерігав вдале полювання лежня на водяного вужа (*Natrix tessellata*).²⁰

Кулик-сорока (*Haematopus ostralegus*). Гніздовий, перелітний, пролітний та зимуючий вид.

Поширення. Гніздиться на Кінбурнському п-ові, морських островах та Тилігульському лимані (рис. 2). На півострові місця регулярного гніздування прив'язані до узбережжя Ягорлицької затоки. Не щорічне гніздування окремих пар спостерігали також на ділянках узбережжя, прилеглих до Дніпровсько-Бузького лиману: на ставках східніше с. Василівка (до 2 пар), на озері біля західної околиці с. Геройське (фото 1). У 1986–1988 рр. О.М. Кабаков (1990) спостерігав гніздування 1–2 пар в ур. Бієнкові плавні, в 1989 р. птахи там не розмножувалися. Не спостерігали гніздування виду в цьому урочищі й ми. 1–3 пари гніздяться також на островах Довгий і Круглий у Ягорлицькій затоці, можливо, не щорічно. Зокрема, 12.04.2009 р. лише на о. Круглий обліковано 3 територіальні пари (І.Т. Русев, особ. повід.). Кулик-сорока на зазначеному острові гніздився й раніше (Ardamatskaya, 1992). На Кінбурнській косі 25.05.1902 р. здобуто самця (Молчанов, 1906). На початку 2000-х рр. гніздування пари спостерігали в колонії маргинових та великого баклана (*Phalacrocorax carbo*) на о. Березань (Петровиц, Деркач, 2003). Також пару спостерігали 5.05.2007 р. на тимчасовій косі між гирлом Березанського лиману та с. Рибаківка. Не виключено, що кулик-сорока гніздиться інколи й на Бузькому лимані. На ставках-відстійниках (шламосховище) Миколаївського глиноземного заводу, розташованих на березі лиману, 7 та 16.06.2004 р. спостерігали, відповідно, 1 та 2 ос. (Олейник, Рединов, 2005).²¹

Чисельність. На Кінбурнському п-ові на початку 2000-х рр. розмножувалися до 7 пар (Редінов, Петровиц, 2011), у 2016–2020 рр. – 1–3 пари (Рединов, Петровиц, 2020). У 2017 р. доведено гніздування кулика-сороки на Тилігульському лимані, припускається, що там 1–3 пари розмножувались і в попередні роки, можливо не щорічно (Панченко и др., 2017 з уточненнями) (табл. 2). Чисельність виду для області оцінено у 5–7 пар (табл. 1).

Приліт. Строки прильоту виду встановити достеменно інколи буває складно, оскільки частина особин зимує. За нашими спостереженнями, передові кулики-сороки з'являються у III декаді лютого – II декаді березня. Приліт спостерігали: 7.03.1999 р., 1.03.2000 р., 19.03.2003 р.,

Рис. 2. Поширення кулика-сороки у гніздовий період у Миколаївській області в 1987–2024 рр.

Fig. 2. Distribution of Oystercatcher during the breeding period in Mykolayiv region in 1987–2024.

29.02.2004 р., 26.02.2005 р., 21.02.2009 р., 27.02.2010 р., 18.03.2011 р., 3.03.2013 р., 22.02.2014 р., 21.02.2015 р., 28.02.2016 р., 23.02.2020 р. – Кінбурнський п-ів. У 1968–2022 рр. приліт кулика-сороки в Миколаївській області спостерігали в середньому $15.03 \pm 2,9$ ($n = 24$, $SD = 14,2$, $Me = 15.03$, $Lim: 21.02–5.04$) (Грищенко, 2022).

У Чорноморському БЗ приліт відмічено в такі ж терміни, найбільш рання дата – 25.02 (1985 р.) (Руденко, Кабаков, 1988; Кабаков, 1990).

Міграція триває протягом березня – травня. У цей період кулики-сороки звичайні на морському узбережжі. На ділянці берега від шпиля Покровської коси до шпиля Кінбурнської стрілки²² Кінбурнського п-ова обліковано: 7.03.1999 р. – 10 ос. на 2 км маршруту, 19.03.2000 р. – 10 на 16, 24.03.2001 р. – 120 на 8, 27.03.2003 р. – 60 на 7, 21.03.2009 р. – 46 на 12, 28.03.2009 – 130 на 2, 25.03.2010 р. – 45 на 7, 22.03.2011 р. – 6 на 7, 14.04.2000 р. – 150 на 5, 1.04.2004 р. – 30 на 2, 15.04.2005 р. – 51 на 15, 24.04.2005 р. – 50 на 5, 26.04.2008 р. – 43 на 4, 7.04.2009 р. – 500 на 7, 11.04.2011 р. – 120 на 7, 8.04.2012 р. – 725 на 7, 2.04.2013 р. – 270 на 7, 12.04.2013 р. – 320 на 5, 3.04.2014 р. – 331 (одна зграя) на 5, 16.04.2014 р. – 105 на 14, 25.04.2015 р. – 53 на 2; 21.05.2000 р. – 10 на 2, 1.05.2001 р. – 7 на 2, 19.05.2005 р. – 26 на 2, 8.05.2007 р. – 11 на 2, 8.05.2009 – 30 на 6, 19.05.2013 – 5 на 2. На оз. Черепашине обліковано: 12.03.2002 р. – 30 ос., 2.04.2006 р. – 30, 18.04.2008 р. – 23, 12.05.2010 р. – 5 та 19.05.2013 р. – 5.²³

На узбережжі Дніпровсько-Бузького лиману та моря поблизу м. Очаків у квітні 1978 р. зграї нараховували понад 100 ос. (Черничко и др., 1992). У м. Очаків біля узбережжя моря ми спостерігали 4.04.2020 р. пролітну зграю

²⁰ <https://ebird.org/checklist/S69072265>

²¹ Птахи могли збудувати гніздо на дамбі, а годуватись на узбережжі лиману, оскільки самі відстійники для годування куликів непридатні.

²² Протяжність берега 21 км.

²³ Див. також Redinov et al., 2022.

Таблиця 2

Результати обліків куликів у пониззі Тилігульського лиману за літературними даними (гніздові пари)
Results of counts of waders in the lower reaches of the Tiligul estuary according to literature data (breeding pairs)

Рік	Вид									Джерело даних
	<i>Ch. dubius</i>	<i>Ch. alexandrinus</i>	<i>V. vanellus</i>	<i>H. himantopus</i>	<i>R. avosetta</i>	<i>H. ostralegus</i>	<i>T. totanus</i>	<i>G. pratensis</i>	<i>G. nordmanni</i>	
1975	0	25	0	1	210	0	109	4	5	Черничко, Стойловский, 1981, 1991; Молодан, 1988б
1976	0	27	0	0	190	0	160	2	3	-/-
1977	0	136	0	0	238	0	109	1	–	-/-
1978	0	10	0	0	234	0	235	0	0	-/-
1979	0	26	0	3	148	0	270	0	0	-/-
1980	0	61	0	5	232	0	320	0	0	Молодан, 1988б; Черничко, Стойловский, 1991
1981	0	35	0	0	141	0	378	0	0	-/-
1982	0	43	0	3	112	0	427	0	0	-/-
1983	0	23	0	1	93	0	390	2	3	-/-
1984	0	51	0	4	68	0	408	3	1	-/-
1985	0	67	0	7	79	0	428	0	–	-/-
1986	0	88	0	4	37	0	478	0	–	-/-
1991	15	25	4	8	20	0	160	0	0	Гержик, 1996
1992	10	15	3	7	15	0	120	0	0	-/-
1992	15	25	0	7–8	80	0	170	0	0	Стойловский и др., 1995
1993	7	10	3	10	15	0	60	0	0	Гержик, 1996
1993	15	25	0–1	7–8	50	0	120	0	0	Стойловский и др., 1995; Стойловский, 2000
1994	3	5	0	7	10	0	30	0	0	Гержик, 1996
1994	6–7	15–20	0–2	4–5	25–30	0	30	0	0	Стойловский и др., 1995; Стойловский, 2000
1995	3	5	5	8	32	0	8	0	0	Гержик, 1996
1995	3	5	7	11	40	0	11	0	0	Стойловский, 2000
1996	3	6	8	11	21	0	11	0	0	Гержик, 1996
1996	1	7	5	25	46	0	30	0	0	Стойловский, 2000
1997	5	10	5	7	40	0	60	0	0	Гержик и др., 1997
1997	0	0	12	11	129	0	25	0	0	Стойловский, 2000
1998	0	0	4	6	2	?	20	0	0	-/-
1998	1	+	4	7	13	0	>20	0	0	Форманюк и др., 2003
1999	0	+	1	7	25	0	>10	0	0	-/-
2000	2	+	1	45	34	0	>15	0	0	-/-
2001	2	29	1	6	71	0	67	0	0	-/-
2002	2	35	1	1	62	0	30	0	0	-/-
2019	3	2	0	45	30	2	12	0	0	Стойловский, Кивганов, 2020
2020	1	0	2	47	36	3	10	0	0	-/-

Умовні позначення. + – вид гніздився, але кількість невідома; ? – гніздування вірогідне; – – нема даних.

з 40 птахів. На ставку в балці Аджигол поблизу с. Солончаки 10.04.2016 р. обліковано 60, а 14.04.2016 р. – 35 ос. Пролітних куликів-сорок у с. Чорноморка на узбережжі моря відмітили 28.04.2008 р. – 2 та 11.04.2018 р. – 24 ос. У гирлі Березанського лиману 29.04.2003 р. облікована зграя з 15 особин. У вершині Бейкушської затоки згаданого вище лиману 28.05.2022 р. спостерігали пролітну зграю з 5, а 2.06.2023 р. – 7 ос. Це найбільш пізні реєстрації птахів, які ми відносимо до закінчення весняної міграції.

У пониззях Тилігульського лиману 24.04.1982 р. бачили зграю з 200 ос. (Жмуд, 1986), 8.04.1988 р. та 22.04.1987 р. – по 130 ос. (Черничко, 2015), 14.04.2011 р. – 160, 8.04.2013 р. – 240 ос.

У верхів'ях р. Березань по 1–2 ос. спостерігали 29.04 та 1–2.05.1995 р., а на ставку біля с. Степове Миколаївського району 2.05.2005 р. обліковано 1 ос. (Редінов, 2006).

Розмноження. Пари куликів-сорок у місцях гніздування тримаються з кінця лютого – початку березня. То-

Фото 1. Гніздо кулика-сороки (А) та місце його розташування (Б) на Кінбурнському п-ові. 21.04.2008 р., околиці с. Покровка, Миколаївська обл. Фото К.О. Редінова.

Photo 1. Nest of Oystercatcher (A) and its location (B) on the Kinburn Peninsula.

кування спостерігали вже 26.02.2005 р. – Кінбурнський п-ів. Спарювання відмічали там же 14.04.2000 р.

Гнізда знайдено на пасовищах, солонцях, піщаних пляжах, острівцях та островах і штучному острові-платформі на оз. Черепашине. Одне гніздо на березі Ягорлицької затоки було розміщене на підвищенні в місці колишнього розташування бетонного стовпа ЛЕП (фото 1). Також гніздо кулика-сороки знайдено на купі сміття на озері біля західної околиці с. Геройське в Херсонській області (фото 2). У Чорноморському БЗ спостерігали гніздування у гнізді великого баклана (Ардамацкая, 2000). Загалом вид виявляє високу пластичність у розміщенні гнізд (Грищенко и др., 2012 та ін.). Гніздо – ямка у гніздовому субстраті, практично без вистилки.

Гніздовий період починається в кінці лютого та закінчується в серпні (рис. 3). На його тривалість впливає наявність замісних кладок.

За спостереженнями на Кінбурнському п-ові, кладки, включно із замісними, з'являються у квітні – травні:

12.05.2000 р. – 2 яйця, 23.05.2002 р. – 2 та 2, 26.05.2002 р. – 1, 2.05.2003 р. – 2 та 3, 9.06.2003 р. – 3, 8.05.2007 р. – 1, 20.04.2008 р. – 1 (21.04 – 2), 9.05.2009 – 4, 24.04.2010 р. – 3, 15.05.2010 р. – 2, 26.05.2000 р. та 2.05.2002 р. – насиджують. На Тилігульському лимані кладка з 3 яйцями оглянута 25.05.2017 р., з 1 свіжим яйцем – 24.04.2021 р. Пізній виводок на зазначеному лимані спостерігали 3.08.2016 р. (Панченко и др., 2017; наші дані).

У Чорноморському БЗ до відкладання яєць птахи приступали з середини квітня, найбільш рання дата – 10.04 (1976 р.) (Ардамацкая, 1984). А.Г. Руденко (Rudenko, 1998) наводить більш ранню дату появи першого яйця – 6.04. Середні розміри яєць у Чорноморському БЗ, мм (n = 26): $40,6 \pm 0,3$ (SD = 1,59) \times $53,8 \pm 0,3$ (SD = 1,93) (Руденко, Кабаков, 1988). Насиджують кладку самка та самець протягом 26–27 діб (Гаврись, 2009 та ін.).

Відліт. Літньо-осіння міграція починається в червні – на початку липня, судячи за зустрічами зграй птахів: 26.06.2000 р. – 15 ос., 9.07.2005 р. – 30, 9.07.2011 р. – 8,

Фото 2. Гніздо кулика-сороки (А) та місце його розташування (Б) на Кінбурнському п-ові. 15.05.2010 р., околиці с. Геройське, Херсонська обл. Фото К.О. Редінова.

Photo 2. Nest of Oystercatcher (A) and its location (B) on the Kinburn Peninsula.

Місяці	II		III			IV			V			VI			VII			VIII			
	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
Токування та будівництво гнізд																					
Відкладання яєць і насиджування																					
Вилуплення пташенят і супроводжування виводків																					

Рис. 3. Фенологія розмноження кулика-сороки в Миколаївській області.
Fig. 3. Breeding phenology of Oystercatcher in Mykolayiv region.

16.06.2014 р. – 16 – оз. Черепашине та Покровська коса, 2–4.07.2005 р. – 30 ос. на Кінбурнській стріліці Кінбурнського п-ова. На Бейкушській затоці Березанського лиману птахи помічені 13.07.2010 р., 13.07.2013 р., 16.07.2019 р., 24.06.2022 р. та 17.06.2023 р. Одного кулика-сороку спостерігали 29.07.1999 р. у верхів'ях р. Березань (Редінов, 2006). На Покровській косі 16.07.2015 р. бачили кулика-сороку, поміченого кольоровим кільцем 22.04.2015 р. на стаціонарі Турів поблизу с. Жидковичі Гомельської області Білорусі.

Більшість куликів-сорок відлітає в липні – на початку вересня. Наприклад, на Покровській косі 2.08.2007 р. обліковано 97 ос., а 23.09.2009 р. – 27. На узбережжі моря 7.08.2012 р. обліковано 439 ос. на 8 км маршруту. Восени поодиноких птахів та невеликі зграї спостерігали на Кінбурнському п-ові: 9.09.2000 р. – 4, 18.09.2004 р. – 1, 14.09.2005 р. – 1, 2.10.2006 р. – 1, 5.10.2008 р. – 1, 12.10.2008 р. – 6, 4.09.2009 р. – 1, 11.10.2009 р. – 2, 15.11.2009 р. – 12, 1.10.2010 р. – 8, 14.10.2010 р. – 5, 31.10.2010 р. – 4, 10.09.2011 р. – 4, 2.10.2011 р. – 5, 9.09.2012 р. – 6, 22.10.2013 р. – 2, 8.11.2013 р. – 2, 13.09.2016 р. – 15 ос.²⁴ Одного кулика-сороку здобуто 30.09 на Березанському лимані (Пачоский, 1909). За даними Д.О. Подушкіна (1913), проліт тривав всю осінь до середини грудня.

На оз. Черепашине 15.09.2021 р. спостерігали кулика-сороку з кольоровою міткою: його закріплювали пташенням у Південній Польщі на р. Вісла поблизу м. Солець-над-Віслою 16.06.2018 р., а 18.05.2021 р. бачили також у гирлі р. Вісла (Панченко и др., 2022).

У Чорноморському БЗ птахи відлітали в такі ж терміни, окремих особин реєстрували в жовтні та листопаді (Ардамацкая, 1973; Кабаков, 1990).

Зимівля. Кулика-сороку спостерігали пізно восени та взимку на Покровській косі Кінбурнського п-ова та прилеглому о. Довгий: 26.12.2004 р. – 1 ос., 24–25.01.2005 р. – 10, 6.02.2005 р. – 1, 27.01–4.02.2007 р. – 14, 17.11.2007 р. – 3, 7–9.12.2007 р. – 8, 13.12.2008 р. – 9, 18.01.2009 р. – 4, 13.01.2010 р. – 1, 27.02.2010 р. – 7, 12.02.2011 р. – 5, 11.12.2011 р. – 2, 26.12.2011 р. – 7, 24.11.2012 р. – 6, 8.12.2012 р. – 4, 4.02.2013 р. – 2, 26.12.2013 р. – 11, 12.01.2014 р. – 7, 13.12.2014 р. – 12, 28.01.2015 р. – 10, 16.02.2015 р. – 11, 14.12.2015 р. – 6, 15.01.2018 р. – 4, 10.02.2018 р. – 8, 12.01.2019 р. – 24, 11.02.2019 р. – 4, 8.12.2019 р. – 7²⁵ 8.02.2020 р. – 6²⁶ (Петрович, Редінов,

2006; Редінов, Петрович, 2016б; нові дані). У пониззях Тилігульського лиману кулика-сороку 24.12.2006 р. сфотографував В.Л. Кучеренко (особ. повід.). Випадок зимівлі відомий також для Чорноморського БЗ (Кабаков, 1990).

Лімітуючі фактори, охорона. Вид потерпає через деградацію місць гніздування, згінно-нагінні явища, розорення гнізд хижаками, фактор турбування (Гаврись, 2009 та ін.; наші дані). На островах гнізда кулика-сороки розорюють жовтоногі мартини (*Larus cachinnans*) (Руденко, Кабаков, 1988). Ми спостерігали викрадення яєць сірою вороною (*Corvus cornix*) та клептопаразитизм останньої по відношенню до кулика-сороки (відбирала мідії). На успішність гніздування також впливає рекреаційне використання території.

Кулик-сорока занесений до Червоної книги України (Гаврись, 2009; Перелік..., 2021). Достовірно гніздиться виключно на територіях заповідних об'єктів півдня Миколаївської області (табл. 5, 6).

Різнє. У пониззях Тилігульського лиману 24.04.1982 р. спостерігали альбіноса кулика-сороки (Жмуд, 1986). Там само 28.08.2020 р. спіймано особину – флавіста (Панченко, Форманюк, 2021).

Довгоніг (*Himantopus himantopus*). Гніздовий, перелітний та пролітний вид.

Поширення. Гніздиться спорадично, на озерах, лиманах та ставках (рис. 4). На озерах Кінбурнського п-ова його гніздування спостерігав ще Д.О. Подушкін (1913). У 1963 р. в околицях с. Василівка зібрано кладку (Пекло, 2016). Птахи швидко опановують придатні біотопи, в тому числі в межах населених пунктів. Розглянемо знахідки виду по територіях.

Тилігульський лиман та його басейн. На лимані довгоніг гніздиться, зазвичай, у невеликій кількості на пересипі, косах та в затоках по його берегах (Черничко, Стойловский, 1981, 1991; Корзюков, Петровская, 1988, 1991; Молодан, 1988а; Стойловский, Кивганов, 1991; Гержик, 1996; Стойловский, 2000; Форманюк и др., 2003; Редінов, Корзюков, 2005; наші дані). У 2009 р. довгоніг не гніздився в пониззях лиману, але на інших ділянках обліковано 33–35 пар. За даними обліків у 2018 р., на лимані в межах Миколаївської області гніздилося до 40 пар. Сприятливі умови для гніздування довгоногів утворилися в пониззях його в останні роки після затоплення внаслідок пуску води з моря через канал (Стойловський, Кивганов, 2019) та проведення біотехнічних заходів (розчищення штучно намитого острова біля каналу). Так, у 2020 р. до гніздування приступило не менше 154 пар довгоногів,

²⁴ Див. також Redinov et al., 2022.

²⁵ О.В. Бурковський, Є.М. Чернолев, особ. повід.

²⁶ О. Сніцар (<https://ebird.org/checklist/S64240964>).

що є найвищим показником чисельності виду за весь період досліджень (Панченко, Форманюк, 2021). Динаміку чисельності довгонога в пониззях лиману представлено в таблиці 2.

У 2007 р. 4 пари обліковані та знайдено гніздо з кладкою на пересихаючому ставку біля с. Петрівка (Одеська область) у долині р. Царега (фото 3).

Кінбурнський п-ів. У 1930 р. на Солонозерній ділянці Чорноморського БЗ, що межує з територією Миколаївської області, гніздилися 10–15 пар (Фортунатов, 1931). М.І. Клименко (1950) і Т.Б. Ардамацька (Ардамацкая, 1973) характеризували довгонога як малочисельний гніздовий вид солоних озер півострова. У 2000–2002 рр. у межах Миколаївської області гніздилися 30–120 пар (Directory..., 2003), у 2005–2015 рр. – 30–70 (наші дані), у 2016–2020 рр. – 20–65 (Рединов, Петрович, 2020).

Березанський лиман та його басейн. Гніздування відоме в багатьох місцях. У 2000 р. 8 пар гніздилися у верхів'ях Сосицького лиману біля с. Красне (знайдено гнізда). У 2001 р. там обліковано пару, в наступні роки вид не спостерігався. У верхів'ях затоки лиману в околицях с. Андрієво-Зорине 1.07.2007 р. обліковано 2 пари, котрі поводитися стурбовано. Там само, на обмілілому ставку 31.05.2017 р. виявлено птаха, що насиджував кладку, а 22.05.2022 р. тут трималося 5 пар (знайдено 3 гнізда). Дві пари з пташенятами бачили 1.07.2007 р. біля с. Суходіл. На ділянці лиману, відділеною дамбами, біля цього ж села у 2009 та 2017 рр. гніздилися, відповідно, 43 і 26 пар. У 2008–2023 рр. від 3 до 10 пар довгоногів гніздилися щорічно у верхів'ях Бейкушської затоки Березанського лиману біля ставка в с. Чорноморка Миколаївського (Очаківського) району. У 2024 р. на дні обмілілого ставка й поряд гніздилися 13 пар (фото 4–6). У пониззях балки Камбурлівська в околицях с. Їжицьке, на спущеному ставку 7.06.2009 р. виявлено 6 гнізд, а 26.05.2019 р. – 3 пари, один птах насиджував.

У верхів'ях р. Березань у 1996 р. близько 13 пар гніздилися на ставку південніше с. Широколанівка (Рединов, Корзюков, 1999). Там само, а також нижче за течією, в

Рис. 4. Поширення довгонога у гніздовий період у Миколаївській області в 1987–2024 рр.

Fig. 4. Distribution of Black-winged Stilt during the breeding period in Mykolayiv region in 1987–2024.

1999 р. спостерігали розмноження 2 пар. В інші роки довгоногів зустрічали лише в період міграцій (Рединов, 2006). У 2007 р. там на дуже обмілілому ставку бачили пару з гніздовою поведінкою, розмноження якої було невдалим.

Басейн р. Південний Буг. Тут довгоноги гніздяться спорадично та кочують по ставках. На ставку в м. Новий Буг 24.05.1993 р. спостерігали 4 (Костюшин, 1994), 12.06.2014 р. – 1 та 13.06.2023 р. – 3 ос.²⁷ Зграйку з 4 довгоногів бачили в червні 1999 р. на ставку біля с. Грушівка Первомайського району (Домашевский, 2001). У 1999 р. на спущеному риборозплідному ставку площею 80 га, розташованому в пониззях р. Чичиклія поблизу

²⁷ Alan Troyer (<https://ebird.org/checklist/S141655068>).

Фото 3. Гніздо довгонога на дні пересихаючого ставка. 15.05.2007 р., околиці с. Петрівка, Одеська обл.

Фото К.О. Рединова.

Photo 3. Nest of Black-winged Stilt at the bottom of a drying pond.

Фото 4. Гніздо довгонога на дні пересихаючого ставка. 19.05.2024 р., с. Чорноморка, Миколаївська обл.

Фото К.О. Рединова.

Photo 4. Nest of Black-winged Stilt at the bottom of a drying pond.

Фото 5. Гніздо довгонога з очерету на солонці біля ставка. 12.05.2024 р., с. Чорноморка. Фото К.О. Редінова.
Photo 5. Nest of Black-winged Stilt made of reeds on the salt marsh near a pond.

Фото 6. Гніздо довгонога з бур'янів на солонці біля ставка. 19.05.2024 р., с. Чорноморка. Фото К.О. Редінова.
Photo 6. Nest of Black-winged Stilt made of weeds on the salt marsh near a pond.

Таблиця 3

Результати обліків довгонога на ставках 28–30.05.2018 р.
Results of counts of Black-winged Stilt on ponds on May 28–30, 2018.

Місце	К-ть ставків*	Чисельність, пар	Примітки
Басейн р. Південний Буг			
м. Баштанка	2	21	Виявлено 15 гнізд.
Баштанський (Новобузький) район:			
с. Загальна Користь	1	23	Виявлено гнізда.
с. Петрівка	2	32	Виявлено 12 гнізд і 4 виводки.
с. Добра Воля	1	2	–
с. Новополтавка	1	3	1 пара з виводком.
Басейн р. Дніпро			
Баштанський (Березнегуватський) район:			
с. Новоукраїнка	4	9	Виявлено 1 гніздо.
с. Маліївка	1	11	Виявлено 4 гнізда.
с. Червоний Став	1	2	Виявлено 1 гніздо.
Баштанський (Новобузький) район:			
с. Анастасівка	1	3	Виявлено 1 гніздо.
с. Новомихайлівка	1	3	Виявлено 1 гніздо.
с. Новоюр'ївка	1	11	Виявлено 8 гнізд.
с. Новодмитрівка	1	13	Виявлено 8 гнізд.
с. Григорівка	3	14	Гніздова поведінка.
Баштанський (Снігурівський) район:			
с. Покровське	1	33	Виявлено 16 гнізд.
с. Червона Долина	2	6	Гніздова поведінка.
Всього	23	186	

Примітка. * – кількість ставків на яких виявлено вид. Всього обстежено 64 ставки.

с. Покровка Вознесенського (Веселинівського) району, розмножувалися 38–40 пар (Редінов, 2003а).

На р. Інгул в околицях с. Добра Воля²⁸ Баштанського (Новобузького) району 2 ос. довгонога «на гнізді» бачили 25.05.2002 р., а на р. Громоклія в околицях с. Новомиколаївка Вознесенського (Сланецького) району 26.05.2002 р. обліковано 2 пари (Стригунов и др., 2003). У басейні цієї ж річки на ставку біля с. Калинівка Вознесенського (Сланецького) району 16.06.1999 р. спостерігали 7 ос. У наступному році в цьому ж місці в червні спостерігали 2–4 пари, але до гніздування птахи не приступили. 13.05.2017 р. тут трималося 10 особин. У ПЗ «Сланецький степ» 28–30.05.2005 р. обліковано 2 пари з гніздовою поведінкою, подальша доля їх невідома (Редінов, 2003б, 2006; нові дані).

Пару птахів спостерігали 28.05.2008 р. на ставку біля с. Трикрати Вознесенського району (Редінов и др., 2017). У долині р. Інгул між селами Виноградівка та Інгулка Баштанського району 30.05.2010 р. обліковано 5 пар. На ставку в околицях с. Добра Криниця цього ж району 9.05.2013 р. трималося 5 пар, 12.06.2014 р. – 8, 12.07.2015 р. – 10 ос. (табл. 3). На сусідньому ставку біля с. Родники 9.05.2013 р. обліковано 2, а 8.05.2016 р. – 14 пар (сиділи на гніздах). На ставку вище с. Возсятське Вознесенського (Сланецького) району 13.06.2014 р. обліковано 3 ос., а біля с. Ново-сафронівка Баштанського (Новоодеського) району – 2 ос. Одного довгонога зустріли 12.06.2014 р. на ставку поблизу с. Новоантонівка Баштанського (Новобузького) району. В околицях с. Капустяне Миколаївського (Вітовського) району гніздування на ставку у 2020 р.

²⁸ Село з такою назвою розташоване в басейні р. Інгул.

Таблиця 4

підтверджено фотографіями пташенят (Р. Степовий, особ. повід.). На р. Інгул в околицях с. Михайло-Ларине 15.05 і 18.05.2020 р. трималося щонайменше 2 ос.²⁹ За даними, зібраними у 2015 та 2018 рр., довгоноги гніздяться й на інших ставках (табл. 3, 4). У с. Березнегуватське Баштанського (Новобузького) району 2.07.2020 р. спостерігали біля ставка пару з пуховим пташенятами, всього гніздилися 4 пари (особ. повід. і фото В.В. Генчева).

На Волошській косі Бузького лиману вище с. Парутине Миколаївського (Очаківського) району 5.06.2006 р. обліковано 6 особин. Одного птаха там сфотографовано 8.05.2016 р. О.І. Ралдугіною.³⁰

Басейн р. Дніпро. На ставку в околицях с. Маліївка Баштанського (Березнегуватського) району, басейн р. Інгулець, 6.06.2008 р. обліковано 14 гнізд, на яких насиджували птахи. Тут же вид гніздився і в 2015 та 2018 рр. (табл. 3, 4). На ставку поблизу с. Шевченкове (Червона Знам'янка) Баштанського (Казанківського) району 30.05.2010 р. обліковано 5 пар. У цей же день пару бачили на березі р. Висунь біля с. Пришиб Баштанського (Березнегуватського) району. В с. Новоюр'івка Баштанського (Новобузького) району 24.06.2020 р. на ставку обліковано 15 пар, вид там гніздився і у 2015 р. (табл. 4). Біля с. Великоолександрівка Баштанського (Новобузького) району 12.06.2021 р. на ставку обліковано 10 ос.

Довгоногів спостерігали також на ставках у долинах річок, що впадають в оз. Біле: 11.06.2008 р. – 4 пари біля с. Богородицьке та 1 – біля с. Вавилове Миколаївського (Снігурівського) району. Біля останнього села 9.05.2013 р. обліковано 3 ос.; 6.06.2008 р. обліковано 4 ос. на одному зі ставків очисних споруд поблизу с. Засілля Миколаївського (Витовського) району; 9.05.2016 р. на ставку біля с. Знам'янка Миколаївського (Снігурівського) району обліковано 2 пари, а поблизу с. Центральне – 1.

У басейнах р. Інгулець та оз. Біле гніздові колонії виду знайдено і у 2018 р. (табл. 3).

Обліки, проведені у 2015 р. в післягніздовий період, доповнюють дані про поширення довгонога на досліджуваній території (табл. 4).

Інші території. На оз. Солонець-Тузли гніздування відоме в пониззях, а також в опріснених затоках правого берега та інших місцях. У 2007 р. (5.05) в пониззях обліковано 10 пар, а в червні знайдено гнізда 6 пар у затоці. 6–7.05.2008 р. тут же обліковано 113 ос. і знайдено одне гніздо. У 2016 р. (10.05) обліковано 4 пари. У 2020 р. (8.06) – 2 пари (насиджували). У 2024 р. (2.05) обліковано 30 пар із гніздовою поведінкою.

На оз. Морське біля с. Лугове Миколаївського (Березанського) району 7.05.2007 р. спостерігали 3 ос., а 15.06.2007 р. тут уже була колонія з 40 пар – довгоноги насиджували кладки. У 2008 р. 4.05 обліковано 4 пари, 1 птах сидів на гнізді. У 2024 р. тут обліковано 28.04 – 30 ос.³¹, 4.05 – 15 ос.³²

²⁹ Sergey Nikonov (https://ukrbin.com/show_image.php?imageid=192315).

³⁰ <https://uabirds.org/v2photo.php?l=ru&s=045701617>

³¹ Igor Samokhin і Alina Rozhkova (<https://ebird.org/checklist/S170805720>).

³² Ihor Vietokhin і Влад Гедзюк (<https://ebird.org/checklist/S172450880>).

Результати обліків довгонога на ставках 11–13.07.2015 р. Results of counts of Black-winged Stilt on ponds on July 11–13, 2015.

Місце	К-ть ставків*	Чисельність, ос.	
		ad	juv
Басейн р. Південний Буг			
Баштанський район:			
с. Добра Криниця	2	7	3
Вознесенський (Сланецький) район			
с. Ольгопіль	1	19	–
Басейн р. Дніпро			
Баштанський (Новобузький) район			
с. Златопіль	1	1	–
с. Березнегуватське	2	23	–
с. Новомиколаївка	1	1	–
с. Миролюбівка	1	4	–
с. Григорівка	2	4	2
с. Новомихайлівка	1	2	–
с. Новодмитрівка	1	2	3
с. Анастасівка	1	4	–
с. Новоюр'івка	2	37	1
с. Показне	1	14	1
Баштанський (Казанківський) район			
с. Новоолександрівка	1	2	–
с. Білівка	1	2	–
с. Виноградівка (нежиле)	1	18	–
Баштанський (Березнегуватський) район			
с. Маліївка	2	15	7
Всього	21	155	17

Примітка. * – кількість ставків на яких виявлено вид. Всього обстежено 52 ставки.

Гніздування довгонога спостерігали в окремі роки на ставку в пониззях балки Аджигол, наприклад, 27.05.2009 р. та 10.05.2021 р. там обліковано, відповідно, 10 і 16 пар. Балка впадає в Дніпровсько-Бузький лиман поблизу с. Солончаки Миколаївського (Очаківського) району.

Чисельність. У першій половині ХХ ст. довгоніг був нечисленним або навіть рідкісним видом у регіоні (Кесслер, 1860; Браунер, 1923; Фортунатов, 1931; Клименко, 1950; Кістяківський, 1957). У період наших досліджень чисельність його зросла.

Для довгонога характерні коливання чисельності, пов'язані з переміщенням птахів по оптимальних біотопах (Молодан, 1988а та ін.), що підтверджується нашими спостереженнями. У 2018 р. нами обліковано близько 300 пар, із них на ставках – 186, на Кінбурнському п-ові – 65, на Березанському лимані – 9, на Тилігульському лимані – 43 пари. Чисельність довгонога для області оцінено у 200–350 пар (табл. 1).

Приліт. Прилітають довгоноги у III декаді березня – I декаді травня. Приліт спостерігали: 7.04.1976 р., 28.03.2003 р., 24.03.2019 р. – пониззя Тилігульського лиману (Молодан, 1988а; Ю.М. Кодруль³³; наші дані),

³³ <https://ukraine.birds.watch/v2photo.php?l=ru&s=047501145>

Фото 7. Гніздо довгонога на штучному острівці-купині. 3.06.2011 р., околиці с. Покровка, Миколаївська обл.

Фото З.О. Петровича.

Photo 7. Nest of Black-winged Stilt on an artificial island-tussock.

1.04.1987 р., 29.04.1988 р., 18.04.2000 р., 9.04.2001 р., 14.04.2002 р., 15.04.2005 р., 13.04.2007 р., 15.04.2008 р., 11.04.2011 р., 3.04.2014 р., 5.04.2015 р., 2.04.2018 р. – Кінбурнський п-ів (Кабаков, 1992; наші дані); 9.04.2009 р., 13.04.2012 р., 6.04.2013 р., 5.04.2015 р., 26.03.2016 р., 22.03.2017 р., 31.03.2019 р., 20.03.2020 р., 1.04.2021 р., 23.03.2022 р., 6.04.2023 р., 27.03.2024 р. – Бейкушська затока Березанського лиману; 3.05.1992 р., 23.04.1995 р., 30.04.1996 р., 30.04.1997 р., 2.05.1999 р., 5.05.2002 р., 27.04.2005 р., 6.04.2011 р. – захід області (Редінов, 2006; Редінов, 2016а); 27.04.2000 р. – околиці с. Калинівка Вознесенського (Єланецького) району. Середня дата – 10.04 ± 2,3 (n = 34, SD = 13,3, Me = 8.04, Lim: 20.03–5.05).

Прилітають довгоноги парами або зграями з десятків особин. У районі Чорноморського БЗ найбільш рання дата прильоту – 22.03 (1988 р.) (Кабаков, 1992). У Подунав'ї

Фото 8. Гніздо довгонога на штучному острові-платформі на оз. Лопушне. 15.05.2016 р., с. Покровка, Миколаївська обл.

Фото З.О. Петровича.

Photo 8. Nest of Black-winged Stilt on an artificial island-platform.

(Одеська область) приліт відмічено з початку березня – 4.03 (2020 р.) (Корзюков и др., 2021).

Розмноження. Гнізда довгоноги будують на острівцях, купинах, мілинах, наносах, висохлих днищах і берегах солоних і прісних водойм, включаючи ставки-відстійники, скидні канали. На Кінбурнському п-ові вони також гніздяться на штучних острівцях-купинах (фото 7) та острові-платформі (фото 8).

Для виду, в тому числі й за спостереженнями на Тилігульському лимані, виділено 4 типи гнізд (Корзюков, Петровская, 1991 з уточненнями), які знаходили й ми:

гніздо у вигляді невеликого заглиблення у ґрунті, діаметром 150–170 мм з незначною вистилкою (фото 3);

гніздо діаметром 150–170 мм, котре піднімається над поверхнею ґрунту на 30–50 мм, збудоване зі стебел і коренів рослин (фото 4);

гніздо біля урізу води діаметром та висотою 200–300 мм, збудоване зі стебел і коренів рослин;

гніздо діаметром 150–170 мм на купині (острівці, міліні) серед молоді порослі очерету, осоки з лотком глибиною до 50 м (фото 5, 6);

Також спостерігали гніздування довгоногів на «кущах перекотиполя», занесених вітром в озеро (Аджигольські озера, Херсонська область).

Будівельний матеріал – невелика кількість стебел рослин (фото 4) та іноді мушлі. Нижня частина лотка може бути досить вологою.

Гніздо будують самець і самка (Молодан, 1988а), що підтверджується й нашими спостереженнями. Якщо відбувається поступовий підйом рівня води, птахи добудовують його.

Гніздовий період починається у квітні та закінчується в серпні (рис. 5). На його тривалість впливає наявність замісних кладок.

Появу довгоногів у місцях гніздування спостерігали у ІІІ декаді березня – І декаді травня. Простежено зростання чисельності птахів у колоніях. Наприклад, на ставку в пониззях р. Чичиклія в 1999 р. перші птахи помічені 2.05 – 5–6 ос., а 16.05 обліковано вже 38–40 пар (Редінов, 2003а). На ставку у верхів'ях Бейкушської затоки у 2019 р. обліковано 9.04 – 1 пара, 16.04 – 6; у 2021 р. – 1.04 – 1, 12.04 – 3, 22.04 – 5, 26.04 – 10.

Гніздяться довгоноги колоніями чисельністю з десятків пар, зрідка окремими парами. Найбільше колоніальне поселення спостерігали у 2020 р. в пониззях Тилігульського лиману – 154 пари. Інколи утворюють колоніальні поселення з іншими видами сивкоподібних птахів, особливо часто з чоботарем (*Recurvirostra avosetta*). На ставках у материковій частині області зазвичай гніздяться одновидовими колоніями.

Кладки з'являються у другій половині квітня – червні, включаючи замісні. Будівлю гнізд спостерігали найраніше: 18.04.2018 р. – на Тилігульському лимані, 13.04.2013 р. та 26.04.2015 р. – на Кінбурнському п-ові. Перші яйця з'являються у гніздах починаючи з ІІ–ІІІ декад квітня.³⁴

³⁴ С. Рижков спостерігав спарювання на Кінбурнському п-ові 15.04.2018 р. (https://www.ukrbin.com/show_image.php?imageid=72376).

Місяці	III		IV			V			VI			VII			VIII		
	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Токування та будівництво гнізд			-----														
Відкладання яєць і насиджування			-----														
Вилуплення пташенят і супроводжування виводків			-----														

Рис. 5. Фенологія розмноження довгонога в Миколаївській області.

Fig. 5. Breeding phenology of Black-winged Stilt in Mykolayiv region.

На Кінбурнському п-ові в околицях с. Василівка 7.05.1963 р. зібрано повну слабо насиджену кладку з 4 яєць (Пекло, 2016). На цьому ж півострові птахів на гніздах, які відклали або вже висиджували яйця, найраніше відмічали: 16.04.2014 – 1 пара, 24.04.2010 – 2, 28.04.2011 – 1 та 1.05.2012 – 1. Всі ці спостереження стосуються штучного острова-платформи на оз. Лопушне в с. Покровка. Вміст гнізд не оглядався.

В околицях с. Солончаки Миколаївського району на ставку в балці Аджигол птах сидів на гнізді на острівці 17.04.2016 р. У с. Чорноморка біля ставка у верхів'ї Бейкушської затоки 26.04.2018 р. увечері оглянуто гніздо з повною кладкою з 4 яєць, постійне насиджування яких помічено з 24.04. У цьому гнізді перше яйце з'явилося щонайпізніше 22.04. У цьому ж місці птахів на гніздах спостерігали 3.05.2019 р., 27.04.2021 р., 8.05.2022 р., а 7.05.2024 р. оглянуто незакінчену кладку з 3 яєць (12.05 – 4 яйця (фото 5)).

У районі Чорноморського БЗ до відкладання яєць довгоноги зазвичай приступали наприкінці квітня – у травні (Ардамацкая, 1991). Але у своїй попередній праці (Ардамацкая, 1981) автор вказує, що відкласти яйця птахи починають у II, частіше – III декаді квітня, та наводить наступні дати: 24.04.1976 р., 22.04.1978 р., 21.04.1980 р., які стосуються лише III декади. Дані про початок відкладання яєць у II декаді квітня ми знаходимо в більш ранній публікації цієї ж дослідниці (Ардамацкая, 1973): 15.04.1963 р. та 16.04.1967 р. Але ці дати не відповідають строкам прильоту птахів на досліджувану територію у вказані роки, відповідно, 16.04.1963 р. та 18.04.1967 р. (Ардамацкая, 1981, 1991). Тобто, дані щодо відкладання яєць у II декаді квітня, наведені Т.Б. Ардамацькою (1973), вочевидь є помилковими.

Ранні строки початку відкладання яєць для околиць с. Іванівка Скадовського (Голопристанського) району Херсонської області наводить О.М. Кабаков (1992): 18.04.1986 р., 29.04.1987 р., 19.04.1988 р. Ці дати вираховані автором від моменту вилуплення пташенят із розрахунку тривалості насиджування у 25 діб. Причому в 1986 р. було декілька випадків раннього початку відкладання яєць у період з 18 по 22.04.

Наведемо дані про інші оглянуті гнізда: 24.06.1996 р. – 4 гнізда з 1, 2, 4, 4 яйцями на ставку південніше с. Широколанівка (Рединов, Корзюков, 1999); 30.05.1999 р. – у 2 гніздах по 1 яйцю, у 3 – по 2, у 3 – по 3, у 16 – по 4 та дві кладки кількох самок із 7 і 8 яйцями. 10 гнізд не мали кладок – ставок у пониззях р. Чичиклія (Рединов, 2003а); 18.05.2000 р. – 2, 1.06.2001 р. – 4 та 4 яйця на Анатолівській косі Тилігульського лиману (Рединов, Корзюков, 2005); 18.05.2000 р. – 4 кладки по 4 яйця у верхів'ях

Сосицького лиману; 13.05.2000 р. – кладки з 1, 3, 4 і 4 яйцями, 8.05.2007 р. – 4 яйця, 31.05.2013 р. – 6 кладок по 4 яйця на оз. Лопушне; 26.05.2005 р. – 2 та 2 яйця на оз. Антерлицьке; 19.05.2013 р. – 4 яйця на оз. Черпашино на Кінбурнському п-ові; 27.05.2006 р. – 5 яєць на оз. Попове Кінбурнського п-ова; 15.05.2007 р. – 4 яйця на ставку в долині р. Царега (фото 3); 8.05.2007 р. – 4, 7.05.2008 р. – 2, 12.05.2009 р. – 4 яйця на оз. Солонець-Тузли; 7.06.2011 р. – 4 яйця на Прогресівській косі Тилігульського лиману. На Кінбурнському п-ові 12.06.2001 р. знайдені гнізда з насидженими по 7–8 діб кладками з 3–4 яєць (Доновой, Цуканов, 2001). У ці ж терміни спостерігали й насиджуючих птахів. Найбільш пізні спостереження насиджуючих птахів – 11.07.2010 р. (2 гнізда) – Кінбурнський п-ів.

У насиджуванні беруть участь самець і самка. Птахи активно реагують на появу хижаків або людей біля гнізда і пташенят. Ми спостерігали їх атаки на лисицю, очеретяного луна (*Circus aeruginosus*), кішку, сіру ворону, сороку (*Pica pica*), крука (*Corvus corax*) тощо. Цікаво, що на полюючих поряд звичайних боривітрів (*Falco tinnunculus*) і кібчиків (*F. vespertinus*) вони не реагували, доки ті не пролітали над гніздами. Інколи довгоноги вдають із себе поранених особин, щоб відволікти увагу людини чи хижака від пташенят або гнізда.

Початок регулярного насиджування у довгонога залежить від погоди та розпочинається в нормальних умовах після відкладання останнього, інколи передостаннього яйця. Інтервал ритму яйцекладки триває 24–35 год., а кладка з 4 яєць зноситься за 5 діб (Молодан, 1988а; Корзюков, Петровская, 1991).

Появу перших пташенят у пониззях Тилігульського лиману спостерігали (n = 3) між 6.06 (1985 р.) і 5.07 (1984 р.) (Корзюков, Петровская, 1991), у районі Чорноморського БЗ – між 12.05 (1986 р.) і 23.05 (1987 р.) (Кабаков, 1992). У пониззях Тилігульського лиману нами 7.06.2011 р. знайдено 2 пташенят у віці 5–7 діб, а 7.06.2012 р. кілька виводків із пуховиками трималися на березі оз. Лопушне на Кінбурнському п-ові. На цьому ж озері 23.05.2014 р. оглянуто гніздо з 2 яйцями та 2 пташенятами. На ставках біля с. Петрівка Баштанського (Новобузького) району 29.05.2018 р. обліковано 4 пари з пташенятами віком 2–5 діб. У вершині Бейкушської затоки Березанського лиману 31.05.2022 р. пташенята у віці 3–4 діб трималися приблизно за 20 м від гнізда.

Молодих кочуючих птахів спостерігали з початку липня: 2.07.2000 р. – р. Березань (Рединов, 2006), 8.07.2001 р. – околиці с. Калинівка Вознесенського (Єланецького) району, 1.07.2007 р. – Березанський лиман, 11.07.2011 р. – Ташинська затока Тилігульського лиману.

Пташенята з замісних чи пізніх кладок починають літати навіть у серпні. На ставку в околицях с. Широколанівка 4–28.07.1999 р. трималася самка з нельотним пташеням. У с. Чорноморка 9.08.2008 р. спостерігали пару з пташеням у віці близько 20 діб, а 8.07.2019 р. із 2–3-денними пташенятами. В околицях с. Капустяне Р. Степовий (особ. повід.) 4.07.2020 р. сфотографував пташеня у віці 3–5 діб.

Виводки можуть не розпадатися понад 2 місяці. Пташенята вилупились 27–28.05 і трималися на гніздовій ділянці біля ставка з обома батьками до 30.07 (2022 р., с. Чорноморка).

Гніздування довгоногів малоуспішне, що підтверджується спостереженнями за гніздовими птахами (Редінов, Корзюков, 1999; Редінов, 2003а; Панченко, Форманюк, 2021 та ін.; нові дані). Також про це свідчать результати обліків у позагніздовий період. На заході області під час літньо-осінньої міграції обліковано 128 ос., з них лише 37% були молодими птахами (Редінов, 2006). У районі ПЗ «Сланецький степ» у 2000–2002 рр. обліковано 61 особину, з них 34% – молоді. Серед облікованих 2.08.2006 р. на оз. Солонець-Тузли 43 довгоногів, тільки 1 птах був молодим. Це підтверджують і данні обліків, наведені в таблиці 4.

Відліт. Осіння міграція починається з післягніздових кочівель, у тому числі й сімейних груп. На заході області птахів спостерігали між 1.07 (1995 та 2015 рр.) і 8.09 (1996 р.) (Редінов, 2006; нові дані), в районі ПЗ «Сланецький степ»: 26.06 (2001 р.) і 4.09 (2000 р.). На ставку в долині р. Висунь в околицях с. Веселий Кут пролітні птахи помічені В.О. Новаком – 19.07.2022 р. – 4 та 17.08.2022 р. – 1 ос.³⁵ На Кінбурнському п-ові зграї відмічені 27.07.2000 р. – 22, 21.07.2003 р. – 30 особин. Найбільш пізні зустрічі виду на Кінбурнському п-ові: 2.09.2000 р. – 50 ос., 27.08.2004 р. – 5, 3.09.2009 р. – 2 ad і 2 juv, 18.09.2010 р. – 4 ad, 11.09.2011 р. – 3 juv, 1.09.2013 р. – 5 juv, 11.09.2014 р. – 1 ad, 7.09.2015 р. – 3 ad, 4.09.2016 р. – 2 juv, 16.09.2018 р.³⁶ – 2, 15.09.2019 р. – 3 ad і 1 juv, 17.09.2021 р. – 1 juv. У пониззях Тилігульського лиману одного молодого птаха обліковано 18.10.2019 р., а 9 ос. 24.09.2020 р.³⁷ На ставку у вершині Бейкушської затоки у 2023 р. востаннє птахів спостерігали 1.09 – 2 ad і 2 juv. Середня дата останнього спостереження – 11.09 ± 3,0 (n = 17, SD = 12,3, Me = 8.09, Lim: 27.08–18.10).

У районі Чорноморського БЗ востаннє мігрантів спостерігали 24.09.1970 р. та 5.09.1983 р. (Ардамацкая, 1973, 1991), 17.09.1986 р., 3.10.1987 р., 19.08.1988 р. (Кабаков, 1992).

В Одеській області на Куяльницькому лимані довгоногів зустрічали й у зимовий період (Кинда и др., 2006).

Лімітуючі фактори, охорона. На успішність гніздування впливають: раннє пересихання озер, згінно-нагінні явища, розорювання гнізд хижаками, фактор турбування тощо (Молодан, 1988а; Корзюков, Петровская, 1991; Корзюков, 2009; наші дані). Крім того, довгоноги потерпають

від агресивності річкового крячка (*Sterna hirundo*). Останній, приступаючи до гніздування пізніше, «кільцем» оточує гнізда довгоногів і потім дзьобає пташенят останнього при спробі сходу їх на воду. Спостерігали полювання на молодих птахів очеретяного луна – не успішне та балабана (*Falco cherrug*) – успішне. Відомі випадки відстрілу довгоногів браконьєрами під час відкриття полювання та заради розваги.

Довгоніг занесений до Червоної книги України (Корзюков, 2009; Перелік..., 2021). Охороняється переважно на територіях заповідних об'єктів півдня Миколаївської області (табл. 5, 6).

Чоботар (*Recurvirostra avosetta*). Гніздовий, перелітний та пролітний вид.

Поширення. Гніздиться та зустрічається в період міграції переважно у приморській смузі: на Кінбурнському п-ові, Тилігульському та Березанському лиманах, оз. Морське, оз. Солонець-Тузли, морських островах (Черничко, Коба, 1977; Черничко, 1980, 1988б; Argdamatskaya, 1992; Кузьменко та ін., 2021; наші дані). Окремі випадки гніздування спостерігали на віддалі від лиманів і морського узбережжя на прісних ставках у межах степової частини області (рис. 6).

Дані про гніздування виду на островах Чорного моря та оз. Солонець-Тузли знаходимо в роботі Д.О. Подушкіна (1913). На пересипу Тилігульського лиману 15.05.1904 р. знайдено гніздо з 4 яйцями (Пачоский, 1906) і здобуто птахів: 12.05.1904 р. – самець, 23.05.1906 р. – самка та самець (Смельянова, 2017). На Кінбурнській косі птах здобутий 11.08.1924 р. (Пекло, 1997).

Розглянемо знахідки виду по територіях.

Тилігульський лиман. У пониззі Тилігульського лиману в 1969 р. гніздилось близько 30 пар, у 1971–1973 рр. – менше 40 (Черничко, 1988б). Максимальна чисельність відмічена в 1977 р. – 238 пар, після 1982 р. вона була суттєво нижчою, а в окремі роки птахи не розмножувались (табл. 2). У 2020–2021 рр. внаслідок підняття рівня води та впровадження біотехнічних заходів у пониззі лиману до гніздування приступало не менше 100 пар чоботарів (Панченко, Форманюк, 2021; Панченко и др., 2022). У 2007 р. (15.05) 2 пари гніздилися на пересихаючому ставку в долині р. Царега в околицях с. Петрівка, де знайдено гніздо з повною кладкою.

Кінбурнський п-ів. На півострові у 2000–2002 рр. гніздилось 50–100 пар (Directory..., 2003), у 2005–2015 рр. – 40–100 (наші дані), у 2016–2020 рр. – 43–83 (Редінов, Петрович, 2020). Птахи розмножувались там і раніше (Черничко, 1980, 1988б; Кабаков, 1990).³⁸ Гніздування спостерігали в окремі роки й на о. Довгий (Ардамацкая, 1982; Кабаков, 1990).

Березанський лиман та його басейн. На лимані гніздування спостерігали в окремі роки. На спустеному ставку біля с. Суходіл у 2007 р. розмножувались 3 пари, у 2009 р. – 1. У вершині затоки лиману поблизу с. Анрієво-Зорине у 2007 р. гніздилась 1, у 2021 р. – 7, у 2022 р. – 3 пари (були

³⁵ <https://ebird.org/checklist/S128396954>

<https://ebird.org/checklist/S129307432>

³⁶ Oleh Snitsar (<https://ebird.org/checklist/S48542275>).

³⁷ Oleh Sheremet (<https://ebird.org/checklist/S74241473>).

³⁸ У МПОНУ зберігається кладка чоботаря з 4 яєць, зібрана на території Васи́лівського мисливського господарства 26.04.1969 р.

Рис. 6. Поширення чоботаря у гніздовий період у Миколаївській області в 1987–2024 рр.
 Fig. 6. Distribution of Pied Avocet during the breeding period in Mykolayiv region in 1987–2024.

гнізда). У вершині Бейкушської затоки в с. Чорноморка у 2009–2023 рр. гніздилися не щорічно біля ставка до 3 пар, а у 2024 р. на обмілілому ставку виявлено 12 гнізд (фото 9).

У верхів'ях р. Березань на ставку, розташованому південніше с. Широколанівка, у 2007 р. (11.05) обліковано 2 пари та знайдено гнізда з кладками (фото 10). Гніздування однієї пари було успішним. У 2008 р. (з 30.04 і в травні) тут знову трималось 3 пари, а вже 21.06 птахів не було. У попередні й наступні роки чоботарів тут не спостерігали (Редінов, 2006; Редінов, 2016б).

Басейн р. Дніпро. У 2008 р. (6.06) гніздо чоботаря знайдено на островці на пересихаючому ставку біля с. Маліївка Баштанського (*Березнегуватського*) району (птах насиджував). Тут же пара трималася 28.05.2018 р.

Фото 9. Гніздо чоботаря на дні пересихаючого ставка. 19.05.2024 р., с. Чорноморка. Фото К.О. Редінова.
 Photo 9. Nest of Pied Avocet at the bottom of a drying pond. Photo K.O. Redinova.

Також по парі птахів виявлено 28 і 29.05.2018 р. на ставках, відповідно, поблизу с. Новоюр'ївка та с. Григорівка Баштанського (*Новобузького*) району.

Інші території. На оз. Солонець-Тузли гніздування чоботаря має нерегулярний характер. У пониззях озера біля с. Рибаківка 5.05.2007 р. обліковано 47 ос. і виявлено кілька гнізд. У верхів'ях озера біля с. Тузли 8.06.2020 р. знайдено 3 гнізда. У 2024 р. (2.05) обліковано 15 пар біля дамби між верхньою та нижньою частинами озера, ще 2 пари тримались у верхів'ях озера біля с. Тузли. Спостерігали насиджуючих птахів.

На оз. Морське біля с. Лугове Миколаївського (*Березанського*) району чоботар гніздиться періодично, наприклад, 7.05.2008 р. обліковано 10 ос.

Фото 10. Гніздо чоботаря (А) та місце його розташування (Б). 11.05.2007 р., околиці с. Широколанівка, Миколаївська обл.
 Photo 10. Nest of Pied Avocet (A) and its location (B). Photo K.O. Redinova.

Місяць	III		IV			V			VI			VII			VIII		
	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Токування та будівництво гнізд																	
Відкладання яєць і насиджування																	
Вилуплення пташенят і супроводжування виводків																	

Рис. 7. Фенологія розмноження чоботаря в Миколаївській області.

Fig. 7. Breeding phenology of Pied Avocet in Mykolayiv region.

В окремі роки чоботарі розмножуються на ставку в пони́зьях балки Аджигол неподалік с. Солончаки Миколаївського (Очаківського) району. Наприклад, 10.06.2017 р. обліковано 40 ос., 28.04.2019 р. – 2 пари, 7.06.2019 р. – 10 ос., 13.05.2020 р. – 68 ос. (1 птах насиджував), 8.05.2021 р. – 7 пар (1 гніздо).

У 2003 р. (4.05) спостерігали пару на невеликому ставку на днищі поду на схід від с. Благодатне Миколаївського (Очаківського) району. Тут же пара будувала гніздо 31.03.2010 р., у квітні птахів уже не було.

Чисельність. Для виду характерні коливання чисельності, пов'язані з перерозподілом птахів по оптимальних біотопах, що доведено кільцюванням (Черничко, 2015) і підтверджується нашими спостереженнями. Зокрема, у 2020 р. в пони́ззі Тилігульського лиману гніздилося не менше 100 (Панченко, Форманюк, 2021), а на Кінбурнському п-ові – 43 пар. Чисельність виду для області оцінено у 100–150 пар (табл. 1).

Приліт. Прилітають чоботарі у III декаді лютого – III декаді березня. Перших птахів відмічено: 27.02.1977 р., 25.03.1982 р., 23.03.1996 р., 14.03.2010 р., 16.03.2013 р., 17.03.2018 р., 8.03.2020 р.,³⁹ 14.03.2021 р.⁴⁰ – пони́ззя Тилігульського лиману (Сюхин и др., 1988; Корзюков, 1996; наші дані); 7.03.1999 р., 24.03.2001 р., 12.03.2002 р., 29.02.2004 р., 16.03.2005 р., 21.03.2009 р., 18.03.2012 р., 16.03.2014 р. – Кінбурнський п-ів; 23.03.2007 р., 12.03.2015 р. – оз. Солонець-Тузли. У пони́ззі Тилігульського лиману найбільш рання дата прильоту – 27.02 (1977 р.) (Черничко, 2015). Середня дата прильоту – $15.03 \pm 1,7$ ($n = 18$, $SD = 7,4$, $Me = 16.03$, $Lim: 27.02-25.03$).

У такі ж строки появу виду спостерігали в регіоні: 27.02 (1977 р.) – 6.04 (1969 р.), міграція тривала до кінця квітня (Черничко, 1988б; Черничко и др., 1992). Т.Б. Ардамацька (1982) в районі Чорноморського БЗ спостерігала приліт у I–II декадах березня, найбільш рано – 5.03 (1979 р.), а О.М. Кабаков (1992) у 1986–1989 рр. – 9.03–16.03.

Має інтерес спостереження 17.04.2015 р. чоботаря на Тилігульському лимані, за кільцюваного пташеням у 2012 р. в Польщі біля м. Познань (Панченко и др., 2016а).

Розмноження. Гніздиться чоботар окремими парами та колоніями, звичайно на островах, рідше – на косах і берегах (Черничко, 1988б). На Кінбурнському п-ові ці птахи охоче займають штучні острови й острівці-купини (Редінов, Петрович, 2018). У приморських районах вони звичайно гніздяться у спільних колоніях з іншими вида-

ми сивкоподібних птахів, особливо охоче з довгоногами. Гніздо має вигляд ямки в піску, ракушці, сіні, землі або збудоване з бур'янів і досить масивне (Черничко, 1988б; наші дані).

Гніздовий період починається в березні та закінчується в серпні (рис. 7). На його тривалість впливає наявність замісних кладок.

На Кінбурнському п-ові появу чоботарів у місцях гніздування спостерігали у III декаді березня – I декаді квітня: 10.04.1999 р., 21.03.2000 р., 22.03.2002 р., 26.03.2004 р., 9.04.2005 р., 31.03.2013 р., 3.04.2018 р. – гніздова поведінка. Чисельність птахів стрімко зростала, наприклад, на острові-платформі на оз. Лопушне у 2000 р. обліковано: 23.04 – 5 пар, 29.04 – 10, 13.05.2000 р. – 25 (знайдено 25 гнізд).

На оз. Морське спарювання спостерігали 21.03.2010 р. На Кінбурнському п-ові кладки з'являються в I–II декадах квітня та пізніше: 11.04.2002 р., 12.04.2004 р., 15.04.2008 р., 10.04.2010 р., 13.04.2013 р. – птахи насиджують.

Пташенята вилуплюються в I–II декадах, масово у III декаді травня: 16.05.1999 р., 15.05.2001 р., 16.05.2003 р., 8.05.2009 р., 7.05.2013 р., 17.05.2014 р., 14.05.2015 р., 17.05.2019 р. – виводки, які зійшли з острова, тримаються на березі оз. Лопушне; 8.05.2007 р. – 2 пташенят і 2 яйця у гнізді. Льотні пташенята помічені з початку червня – 8.06.2014 р., 6.06.2021 р. Пізні та замісні кладки з'являються у травні – на початку липня: 31.05.1999 р. – у 3 гніздах по 1 яйцю, 13.06.1999 р. – насиджені кладки ($n = 5$) та вилуплення пташенят в одному гнізді; 1.06.2008 р. – у 3 кладках по 1–2 яйця та ще у 3 по 3–5 яєць, 19.06.2014 р. – 4 яйця. Виводки спостерігали 15.07.2000 р. – з 15–денними пташенятами, 6.07.2007 р. – з 2–денними, 31.07.2011 р. – з 10–денними, 14.08.2019 р. – з одним 14–денним пташеням.

У Чорноморському БЗ до відкладання яєць чоботарі приступали в I–II декадах квітня, найбільш рання дата – 8.04 (1968 р.). Появу пташенят відмічено з I декади травня – 4.05 (1966 р.) (Ардамацька, 1982, 1984).

У регіоні більшість чоботарів приступає до гніздування у проміжок часу між 5 і 20.04, замісні кладки знаходили до початку липня (Черничко, 1988б). У МПОНУ зберігаються кладки, зібрані в пони́зьях Тилігульського лиману: 28.04.1972 р. – 3 та 4 яйця, 15.05.1974 р. – 4, 16.05.1983 р. – 4.

У насиджуванні беруть участь самець і самка. Птахи активно реагують на появу хижаків або людей біля гнізда і пташенят, поводячи себе подібно до довгоногів.

Судячи за спостереженнями за парою чоботарів, котра розмножувалася на ставку біля с. Широколанівка, виводки можуть не розпадатися більше 2 місяців. Пташенята

³⁹ М. Рудік (<https://uabirds.org/v2photo.php?l=ru&s=060500232>).

⁴⁰ Є. Чернолев (<https://uabirds.org/v2photo.php?l=ru&s=053901401>).

вилупилися в останніх числах травня, а 10.08 молоді ще трималися разом із батьками. По виводку спостерігали 2.08.2006 р. – на оз. Солонець-Тузли та 28.08.2010 р. – на Кінбурнському п-ові. На останньому спостерігали переведення пухових пташенят по суші з оз. Лопушне на оз. Черніно, на відстань близько 700 м.

За нашими спостереженнями, пари чоботарів, які втрапили кладки або пташенят, можуть приймати пташенят із інших виводків. Також чужих пташенят приймають пари, котрі мають свої виводки. У цьому ми впевнилися додатково з експерименту по підсаджуванню 12 пташенят, вилуплених із покинутих яєць у домашньому інкубаторі.

Розміри яєць із пониззя Тилігульського лиману ($n = 925$): $50,64 (43,7-55,7) \times 35,08 (31,0-38,5)$ мм; маса свіжого яйця ($n = 90$): $32,5 \pm 0,113$ г. Насиджування триває – 23 (21–27) доби. Пташенята у віці 35–39 діб вже повністю оперені, а добре літають через 33–35 діб після вилуплення (Черничко, 1988б).

Відліт. Післягніздові кочівлі молодих особин спостерігали з кінця травня, а дорослих – із середини червня. На Кінбурнському п-ові на оз. Лопушне у 2014 р. обліковано: 16.06 – 150, 10.07 – 280, 27.07 – 220, 20.08 – 2 ос. В інші роки таких скупчень не було. У липні – серпні птахи зазвичай скупчуються на окремих озерах чи ставках: 4.08.2011 р. – 736 ос. обліковано у верхів'ях оз. Солонець-Тузли; 14.08.2011 р. – 110 ос. на оз. Красне в околицях с. Василівка на Кінбурнському п-ові; 24.07.2017 р. – 400 ос. на ставку в балці Аджигол. На Кінбурнському п-ові в околицях с. Геройське скупчення бачили 10.08.2012 р. – 160 ос. на оз. Велике Змієво та 9.08.2015 р. – 116 ос. на солоних озерах. Також у серпні трапляються виводки, що не розпалися.

Відліт відбувається в серпні – листопаді. За результатами кільцювання дорослих птахів і пташенят у пониззях Тилігульського лиману, у вересні більшість молодих чоботарів мігрують до місць зимівлі в південно-західному напрямку через дельту Дунаю. У листопаді дорослі птахи досягають Тунісу або Єгипту чи перебувають на шляху до місць зимівлі (Мальта, Греція). Частина молодих чоботарів, закільцьованих на островах Чорноморського БЗ, у вересні мігрують у східному напрямку, їх знаходили у Краснодарському краї рф (Черничко, 2015).

У вершині Бейкушської затоки чоботарі відлітали до кінця серпня – середини вересня: 4.09.2017 р. – 1 ос., 8.09.2019 р. – 1 ad, 26.08.2023 р. – 1 juv. В окремі роки птахи затримуються довше: 22.10.2010 р. – 70 ос. на оз. Солонець-Тузли, 13.11.2010 р. – 5 ос. на Покровській косі, 16.10.2011 р. – 3 на оз. Лопушне, 22.10.2013 р. – 37 ос. на оз. Римбівське та оз. Черепашине, 8.11.2013 р. – 26 ос. на оз. Черепашине та Покровській косі, 13.09.2016 р. – 2 ad на оз. Черепашине, 20.09.2018 р. – 9 juv на оз. Черепашине⁴¹ Кінбурнського п-ова; 29.08.2014 р. – 2 juv, 24.09.2023 р. – 24 ос.⁴² на Українській косі Тилігульського лиману. На оз. Морське 3.11.2013 р. спостерігали 9 ос. (В.Л. Кучеренко, особ. повід.). Середня дата останнього спостереження – $22.09 \pm 8,7$ ($n = 11$, $SD = 28,8$, $Me = 13.09$, $Lim: 23.08-13.11$).

⁴¹ О.С. Настаченко, особ. повід.

⁴² Є.В. Лобода (<https://ebird.org/checklist/S151052718>).

У Чорноморському БЗ птахи відлітали переважно до кінця вересня, але невеликі зграї затримувалися й довше. Найбільш пізні зустрічі виду: 17.11.1978 р. та 28.11.1980 р. (Ардамацкая, 1982). За спостереженнями О.М. Кабакова (1990), востаннє птахів у Чорноморському БЗ в 1986–1989 рр. спостерігали 9–27.10.

Лімітуючі фактори, охорона. На успішність гніздування впливають: раннє пересихання озер, згінно-нагінні явища, розорювання гнізд хижаками, фактор турбування тощо (Черничко, 1988б; Молодан, 2009; Панченко и др., 2022; наші дані). Крім того, колонії чоботарів потерпають від агресивності річкового крячка. Останній, приступаючи до гніздування пізніше, «кільцем» оточує колонію й потім дзьобає пташенят чоботаря при спробі сходу їх на воду. Це ми спостерігали візуально, а також знаходили мертвих пташенят, наприклад, 23.05.2002 р. – 12 пуховиків. Також постійно відбуваються конфлікти між крячками й дорослими чоботарями. Про конфлікти між річковими та рябодзьобими крячками (*Thalasseus sandvicensis*) писав і Й.І. Черничко (1988б). Спостерігали неуспішне полювання на молодих чоботарів очеретяного луня.

Чоботар занесений до Червоної книги України (Молодан, 2009; Перелік..., 2021). Більшість птахів розмножуються та тримаються в період міграцій на територіях заповідних об'єктів півдня Миколаївської області (табл. 5, 6). На території РЛП «Кінбурнська коса» чоботарі успішно гніздилися на штучних островах і острівцях-платформах (Редінов, Петрович, 2018).

Різнє. В Албанії західніше р. Люшня в районі лагуни Караваста 15.01.1998 р. здобуто чоботаря, закільцьованого пташеням 16.05.1981 р. в пониззях Тилігульського лиману. Птаху було 17 років (Корзюков, Форманюк, 1999).

Чайка (*Vanellus vanellus*). Гніздовий, перелітний, пролітний і зимуючий вид.

Поширення. Гніздиться на річках, лиманах, озерах, ставках, морському узбережжі та прилеглих полях і пасовищах на всій території області (Подушкин, 1913; Зябров, 1940; Черничко, Стойловский, 1991; Домашевский, 2001; Редінов, 2003а, 2016б; Форманюк и др., 2003; Костюшин, Редінов, 2004; Редінов, Корзюков, 2005; Редінов, 2006; Редінов, Петрович, 2008; Кузьменко та ін., 2021 та ін.).

Перебування птахів підтверджено колекційними зразками: 13.06.1905 р. – молодий самець здобутий у пониззі Тилігульського лиману, 24.09.1906 р. – самець здобутий в пониззі Березанського лиману, 21.10.1903 р. – самець здобутий в околицях с. Яковлівка Баштанського (*Березнегуватського*) району (Ємельянова, 2017).

Чисельність. Птахи швидко оселяються у щойно утворених сприятливих біотопах. Наприклад, у 1999 р. поселення з 13–15 пар утворилось на спущеному навесні риборозплідному ставку в пониззі р. Чичиклія (Редінов, 2003а), а у 2005 р. 7–8 пар гніздилися поблизу водойми, котра утворилася весною на днищі балок у ПЗ «Сланецький степ» (Редінов, 2006). Про гніздування чайок біля степових калюж писав ще М.І. Зябров (1940).

За нашими спостереженнями, чисельність чайки в області суттєво скоротилася протягом ХХІ ст., особливо помітно з 2010-х рр. У пониззі Тилігульського лиману

Місяць	III			IV			V			VI			VII			VIII		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Токування та будівництво гнізд	-----																	
Відкладання яєць і насиджування	-----																	
Вилуплення пташенят і супроводжування виводків	-----																	

Рис. 8. Фенологія розмноження чайки в Миколаївській області.

Fig. 8. Breeding phenology of Lapwing in Mykolayiv region.

гніздиться не щорічно в малій кількості (табл. 2), гніздування виду відоме також на косах і в затоках лиману. Наприклад, у гирлі р. Царега 15.06.2007 р. нами обліковано 7, а в затоці біля с. Анатолівка 23.04.2009 р. – 9 пар. На Кінбурнському п-ові в останні роки гніздилися до 3 (Редінов, Петрович, 2020), а раніше – до 10 (Редінов, Петрович, 2008) пар. На маршруті від верхів'я Сосицького лиману до с. Красне в долині р. Сосик 17.05.2000 р. обліковано 11 пар, а 2.05.2024 р. птахів не виявлено. У пониззях балки Камбурліївської (басейн Березанського лиману) в околицях с. Їжицьке чайка гніздиться не щорічно, наприклад, 27.04.2019 р. обліковано 8 пар, а 2.05.2024 р. птахів не виявлено. Найбільше поселення (15 пар) знайдено нами 30.05.2010 р. в долині р. Інгул поблизу с. Інгулка Баштанського району.

У басейнах річок Південний Буг і Дніпро 8–9.05.2016 р. на 32 ставках нами обліковано 19, а 28–30.05.2018 р. на 64 ставках – 27 пар чайок⁴³. В останні роки найбільше поселення виявлено на залишках розораного поду біля с. Благодатне Миколаївського (Очаківського) району в 2021 р. – 10 пар.

Чисельність виду в останні роки для області оцінено у 200–300 пар (табл. 1).

Приліт. Прилітають чайки у II декаді лютого – III декаді березня. Приліт помічено: 15.02.1979 р., 7.03.1982 р., 17.03.1985 р., 6.03.2000 р., 8.03.2009 р. – пониззя Тилігульського лиману (Сюхин и др., 1988; Корзюков, 2001; Черничко, 2015; наші дані); 5.03.1990 р., 24.03.1991 р., 10.03.1992 р., 19.03.1993 р., 22.02.1995 р., 25.03.1997 р., 25.02.1998 р., 24.03.2019 р., 13.03.1999 р., 8.03.2002 р., 16.03.2003 р., 20.03.2004 р., 19.03.2005 р., 28.02.2008 р. – захід області (Редінов, 2006; Редінов, 2016а; нові дані); 4.03.2000 р., 13.03.2001 р., 1.03.2002 р., 9.03.2007 р. – район ПЗ «Сланецький степ» (Редінов, 2006; нові дані); 8.03.2009 р., 21.02.2010 р., 20.03.2014 р., 9.03.2015 р., 4.03.2017 р., 3.03.2018 р. – Бейкушська затока Березанського лиману; 28.02.2002 р., 22.03.2011 р., 18.03.2012 р., 27.02.2016 р. – Кінбурнський п-ів; 6.03.2006 р. – околиці с. Кам'янка Миколаївського (Очаківського) району; 19.02.2007 р. – балка Аджигол, околиці с. Солончаки того ж району; 16.03.2020 р., 12.03.2021 р. – околиці м. Очаків. Середня дата прильоту – $8.03 \pm 1,6$ ($n = 37$, $SD = 9,6$, $Me = 8.03$, $Lim: 15.02–25.03$). За даними досліджень у 1975–1986 рр. (Грищенко, Серебряков, 1988), чайки прилітали в середньому $19.03 \pm 1,5$ ($n = 54$, $SD = 11,0$, $Lim: 20.02–15.04$).

⁴³ Знайдено 2 гнізда (птахи насиджували) та спостерігали виводок.

В околицях м. Очаків приліт помічено 9.03.1906 р. (стиль невідомий) (Кістяківський, 1957), а поблизу м. Миколаїв – 16.03.1913 р. (Токарев, Иванов, 1913).

Передові птахи, в залежності від характеру зими, можуть з'являтися вже в середині лютого. Наприклад, 15.02.1979 р. чайка відмічена на Тилігульському та Бурнаському лиманах і в дельті Дунаю в кількості 2–4 ос., що свідчить про синхронну появу перших пролітних особин (Черничко, 2015). Вже 28.02 (2002 р. та 2016 р.) обліковано, відповідно, зграї з 10 та 21 ос. на Кінбурнському п-ові. У районі Чорноморського БЗ найбільш рання дата прильоту за спостереженнями Т.Б. Ардамацької (1973) – 21.02 (1972 р.), за спостереженнями О.М. Кабакова (1990) – 17.02 (1987 р.).

За спостереженнями на заході області, пік прольоту чайки припадає на березень (Редінов, 2006). Птахи летять переважно невеликими зграями чисельністю до 45 ос., іноді утворюють скупчення. 1.04.1997 р. на ставку біля с. Широколанівка помічено зграю із 200 ос., а 7.03.2008 р. – 75 ос. У верхів'ях р. Березань 30.03.1997 р. в південному та південно-західному напрямках за 90 хв. пролетіло близько 300 ос. Міграція в цих напрямках, вірогідно, була викликана похолоданням (Редінов, 2006). Великі зграї птахів також помічено 24.03.2010 р. – 150 ос. на поді біля с. Благодатне, 21.03.2015 р. – 100 та 220 ос. на околиці с. Чорноморка.

Весняна міграція завершується в I–II декадах квітня. Найбільш пізні зустрічі зграй: 7.04.2007 р. – 32 ос. на Кінбурнському п-ові, 16.04.2008 р. – 4 ос. на заході області, 15.04.2010 р. – 20 ос. на Березанському лимані, 10.04.2016 р. – 20 ос. у балці Аджигол. В околицях ПЗ «Сланецький степ» у зграях ($n = 5$, 2000–2002 рр.) було від 8 до 50 ос., найбільш пізно зграю відмітили 11.04.2000 р. – 18 ос.

Навесні, переважно на полях, зустрічаються змішані зграї чайок зі шпаками (*Sturnus vulgaris*), відповідно: 11.03.2000 р. – 40 і 65 ос., 26.03.2000 р. – 60 і 80 ос., 20.03.1998 р. – 100 і 130 ос. тощо. На поді біля с. Благодатне Миколаївського району 24.03.2010 р. бачили спільну зграю зі 150 чайок і 270 золотистих сивок (*Pluvialis apricaria*).

Розмноження. Гнізда чайки будують на луках, полях під паром, озиминою, соняшником, пасовищах, островах, інколи на відстані до кілометра від найближчої постійної водойми або калюжі. Гніздяться окремими парами й поселеннями чисельністю до 15 пар.

Гніздовий період починається в березні та закінчується в серпні (рис. 8). На його тривалість впливає наявність замісних кладок.

У березні – квітні чайки займають гніздові території. Початок токування спостерігали 7.03.2011 р., 24.03.

2012 р., 20.03.2014 р. – околиці с. Чорноморка. Найбільш ранні реєстрації територіальних пар: 4.03.2000 р. – район ПЗ «Сланецький степ», 12.03.2008 р. – захід області, 9.03.2009 р. – околиці с. Чорноморка. Кладки з'являються з початку квітня та, принаймні, до кінця травня. Пізні кладки є замісними. Спарювання спостерігали 5.04.1998 р. – пониззя р. Чичиклія та 5.04.2009 р. – Бейкушська затока Березанського лиману. В околицях с. Благодатне Миколаївського району 28.03.2021 р. спостерігали облаштування гніздових ямок на полі. Найбільш ранню кладку (4 яйця) знайдено 10.04.2010 р. в ур. Бієнкові плавні на Кінбурнському п-ові (фото 11). Інші знахідки гнізд: 7.05.1997 р. – у 3 гніздах по 4 яйця (в одному пташенята вилупились 11–12.05); 5.06.2007 р. – 4 яйця біля ставка в околицях с. Широколанівка; 27–30.05.1999 р. – у 5 гніздах по 3, у 8 – по 4 яйця на ставку в пониззях р. Чичиклія (Редінов, 2003а); 13.04.2001 р., 5.05.2005 р. та 29.05.2005 р. – по 4 яйця в ПЗ «Сланецький степ» (Редінов, 2006); 24.04.2009 р. – 4 яйця на оз. Солонець-Тузли; 24.05.2005 р. – 4 яйця, 15.05.2010 р. – 2 свіжих яйця на Кінбурнському п-ові в околицях с. Василівка. По одному пташеняті у віці 3–5 днів знайдено: 17.05.2000 р. – верхів'я Сосицького лиману та 27.05.2014 р. – Українська коса Тилігульського лиману. Біля с. Широколанівка 22.06.1994 р. спостерігали виводок із 4 ще нелітних пташенят. На Березанському лимані біля с. Суходіл Миколаївського (Березанського) району 8.06.2006 р. зустріли виводок із 4 літних пташенят. В околицях ПЗ «Сланецький степ» біля с. Антонівка 11.07.2015 р. знайдено не літаюче пташеня, приблизно місячного віку. Біля ставка в околицях с. Широколанівка 14 та 25.07.2007 р. чайка активно окрикувала людину.

У районі Чорноморського БЗ до кладки яєць чайки приступали у III декаді березня – I декаді квітня, найбільш рання дата – 30.03 (1960 р.) (Ардамацкая, 1973). В околицях с. Геройське 5.05.1962 р. зібрано повну слабо насиджену кладку з 4 яєць (Пекло, 2016).

Розміри яєць цієї кладки та ще 2 кладок, проміряних нами, ($n = 12$): $44,94 \pm 0,50$ ($SD = 1,72$) ($42,2-48,0$) \times $33,57 \pm 0,25$ ($SD = 0,87$) ($32,2-34,9$) мм.

Гніздо чайки зазвичай має вигляд ямки з незначною вистилкою із сухих бур'янів.

Відліт. З кінця травня – у червні⁴⁴ чайки збираються у зграї, які складаються, переважно, з молодих птахів. Найбільшу кількість чайок у зграях по декадах спостерігали: 31.05.2007 р. (8 ос.) – захід області; 8.06.2000 р. (60 ос.) – Олександрівське водосховище на р. Південний Буг та 6.06.2008 р. (60 ос.) – ставок біля с. Маліївка Баштанського (Казанківського) району; 17.06.2018 р. (80 ос.) – затока Березанського лиману біля с. Березань; 22.06.1996 р. (40 ос.) – захід області. У районі ПЗ «Сланецький степ» перші зграї спостерігали 15.06.2000 р. – 45 ос. і 8.06.2002 р. – 22 ос.

У липні – листопаді чайки, вірогідно, за рахунок об'єднання дрібних зграй, а також прольоту інших популяцій, утворюють великі скупчення. Розміри їх на заході області були наступними: липень – $58,0 \pm 9,5$ ос. ($n = 24$, $SD =$

Фото 11. Гніздо чайки на Кінбурнському п-ові. 10.04.2010 р., околиці с. Василівка, Миколаївська обл. Фото З.О. Петровича. Photo 11. Nest of Lapwing on the Kinburn peninsula.

$46,3$, $Lim: 2-200$), серпень – $75,6 \pm 11,7$ ($n = 39$, $SD = 73,6$, $Lim: 8-350$), вересень – $149,1 \pm 46,9$ ($n = 19$, $SD = 187,4$, $Lim: 14-600$), жовтень – $162,1 \pm 55,3$ ($n = 14$, $SD = 207,0$, $Lim: 6-700$), листопад – $70,2 \pm 47,5$ ($n = 6$, $SD = 116,2$, $Lim: 4-300$) (Редінов, 2006 з уточненнями). Найбільшу кількість птахів обліковано в 1996 р.: 25 і 29.09 – близько 600 ос. і 15.10 – близько 1000 ос. (дві зграї) біля с. Широколанівка. В районі ПЗ «Сланецький степ» під час літньо-осінньої міграції (8.06.2002–7.10.1999) спостерігали ($n = 15$) від 1 до 70 особин. На ставку біля с. Добра Криниця Баштанського району 11.07.2015 р. обліковано скупчення з близько 400 ос., а на ставку біля с. Суходіл Миколаївського району 2.08.2006 р. – 300 ос. Пік міграції, за спостереженнями на заході області, припадає на вересень – жовтень (Редінов, 2006).

Найбільш пізні дати зустрічей чайок восени: 25.11.1990 р., 1.11.1991 р., 7.11.1995 р., 9.11.1997 р., 25.10.1998 р., 13.11.2003 р., 13.11.2007 р. – захід області; 10.11.2018 р.⁴⁵, 17.10.2011 р., 10.11.2012 р. – Кінбурнський п-ів; 21.11.2008 р. – околиці с. Солончаки, 25.11.2017 р. – околиці с. Чорноморка Миколаївського району, 9.11.2022 р. – околиці с. Любине Баштанського (Снігурівського) району⁴⁶. До мігрантів можна віднести і спостереження 1.12.2019 р. 3 ос. у балці Аджигол. Середня дата останньої зустрічі – $11.11 \pm 3,8$ ($n = 12$, $SD = 13,8$, $Me = 11.11$, $Lim: 17.10-1.12$).

Восени, переважно на полях, зустрічаються змішані зграї чайок зі шпаками, відповідно: 29.09.1995 р. – 80 і 60 ос., 17.10.1998 р. – 20 та 35, 30 та 60 ос. (Редінов, 2006), 26.03.2009 р. – 15 та 300 ос. тощо.

Зимівля. До зимуючих ми відносимо реєстрації птахів на Кінбурнському п-ові 4.02.2007 р. Одна чайка сиділа на солончаку оз. Церковного в с. Покровка та ще один птах – на солончаку оз. Римбівське біля с. Покровське (Редінов и др., 2008; Редінов, Петрович, 2016б).

До зимуючих можна віднести і грудневі зустрічі виду: 14.12.1997 р. – 1 ос. на ставку в пониззі р. Чичиклія (Ре-

⁴⁴ У виду існує літня міграція, яка спостерігається з другої половини травня – у червні (Шидловський, 2001).

⁴⁵ Ю.М. Кодруль, особ. повід.

⁴⁶ В.О. Новак (<https://ebird.org/checklist/S128307424>).

Фото 12. Гніздо малого зуйка в гирлі р. Царега. 15.05.2007 р., околиці с. Ташине, Миколаївська обл.

Фото К.О. Редінова.

Photo 12. Nest of Little Ringed Plover.

динов, 2006), 22.12.2015 р. – 2 ос. на полі біля с. Морське (В.Л. Кучеренко, особ. повід.), 16.12.2008 р. (чули голос) і 15.12.2016 р. – 1 ос. спостерігали біля ставка у вершині Бейкушської затоки Березанського лиману. В околицях с. Геройське на оз. Чорна Засуха 21.12.2020 р. спостерігали 1 ос.

Поодинокую чайку спостерігали 2 та 9.01.2020 р. у низьзях Тилігульського лиману (О.В. Бурковський, особ. повід.; наші дані). У зимовий період чайок спостерігали також у районі Чорноморського БЗ (Ардамацкая, 1983; Кабаков, 1990).

Лімітуючі фактори, охорона. Чайка потерпає через зникнення гніздових біотопів внаслідок заростання луків і пасовищ, висихання ставків та річок, розорювання луків, змін у технології обробки полів, розорення гнізд хижаками тощо (Банік, 2016 та ін.; наші дані).

Вид занесений до Регіонального охоронного переліку (Перелік..., 2020). Близько 10% гніздової популяції чайки охороняється на територіях заповідних об'єктів області (табл. 5, 6).

Фото 13. Гніздо малого зуйка на Кінбурнському п-ові. 9.05.2009 р., околиці с. Покровське., Миколаївська обл.

Фото З.О. Петровича.

Photo 13. Nest of Little Ringed Plover.

Малий зуйок (*Charadrius dubius*). Гніздовий, перелітний і пролітний вид.

Поширення. Гніздиться на річках, лиманах, озерах, ставках, у кар'єрах та на морському узбережжі на всій території області (Черничко, Стойловський, 1991; Stoylovski, Kivganov, 1998; Домашевский, 2001; Редінов, 2003а, 2015, 2016б; Форманюк и др., 2003; Редінов, Корзюков, 2005; Редінов, 2006; Редінов и др., 2017; Кузьменко та ін., 2021 та ін.; наші дані). На пересипі Тилігульського лиману в околицях с. Коблеве самець здобутий 8.06.1905 р. (Смельянова, 2017).

Чисельність. Коливається в різні роки, що залежить від наявності та стану біотопів. Так, на Тилігульському лимані у 2013–2017 рр. внаслідок зменшення площі водного дзеркала утворився широкий пляж уздовж усього урвистого берега. За нашими даними, на цьому пляжі в перші 3 роки лише в межах Миколаївської області розмножувалися не менше 40 пар малих зуйків. У низьзях лиману зуйки гніздяться не регулярно та в невеликій кількості (Stoylovski, Kivganov, 1998; наші дані) (табл. 2).

На Кінбурнському п-ові вид нечисленний. Наприклад, на ділянці морського пляжу довжиною 4 км біля с. Покровське 8.05.2014 р. обліковано 5, а на ділянці від с. Покровка до шпилью Покровської коси довжиною 6,5 км 16.06.2014 р. – 6 пар. У 2016–2020 рр. на всьому півострові гніздилося 10–25 пар (Редінов, Петрович, 2020). На оз. Морське біля с. Лугове максимально обліковано 10 пар (24.06.2007 р.). Обстеження 28–30.05.2018 р. 64 ставків у басейнах річок Південний Буг і Дніпро показало низьку чисельність виду – обліковано лише 2 пари.

Чисельність виду для області оцінено у 100–150 пар (табл. 1).

Приліт. Прилітають малі зуйки в I декаді березня – II декаді квітня. Приліт спостерігали: 5.04.1992 р., 10.04.1994 р., 1.04.1997 р., 10.04.1999 р., 5.04.2005 р. – захід області (Редінов, 2006; Редінов, 2016а); 14.03.2006 р., 3.04.2008 р., 8.03.2009 р., 21.03.2010 р., 22.03.2012 р., 10.03.2020 р., 21.03.2021 р.⁴⁷ – низьзя Тилігульського лиману; 1.04.2004 р., 7.04.2003 р., 13.04.2007 р., 12.04.2011 р., 30.03.2013 р., 3.04.2014 р., 2.04.2018 р., 29.03.2019 р. – Кінбурнський п-ів; 9.04.2016 р., 31.03.2024 р. – Бейкушська затока Березанського лиману; 23.03.2024 р. – Прогресівська коса Тилігульського лиману⁴⁸. Середня дата – 30.03 ± 2,1 (n = 23, SD = 10,2, Me = 1.04, Lim: 8.03–13.04). За літературними даними, появу виду спостерігали наприкінці березня (Черничко и др., 1992).

Розмноження. Гнізда малі зуйки будують на солонцях, піщано-черепашкових пляжах та островах, на степових ділянках із деградованою рослинністю, серед розсипів каміння та в подібних місцях неподалік від води, включаючи днища кар'єрів. Біля с. Широколанівка гніздо знайдено на греблі ставка, в ямці між бетонними плитами. У м. Очаків токування зуйків спостерігали 5.06.2009 р. на даху ангару рибоконсервного заводу, розташованого на березі Дніпровсько-Бузького лиману (Редінов, Петрович, 2019). На даху був шар землі та росла трава.

⁴⁷ Є.М. Чернолев, особ. повід.

⁴⁸ О.В. Бурковський, особ. повід.

Місяць	III		IV			V			VI			VII			VIII			IX		
Декада	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Токування та будівництво гнізд	-----																			
Відкладання яєць і насиджування	-----																			
Вилуплення пташенят і супроводжування виводків	-----																			

Рис. 9. Фенологія розмноження малого зуйка в Миколаївській області.
 Fig. 9. Breeding phenology of Little Ringed Plover in Mykolayiv region.

Гніздо – ямка у гніздовому субстраті, практично без вистилки (фото 12, 13).

Гніздовий період починається в кінці березня й закінчується до середини вересня (рис. 9). На його тривалість впливає наявність замісних кладок.

Токування спостерігали з кінця березня – в липні: 29.03 (2019 р.) – 25.07 (2006 р.), масово у травні. Кладки з’являються у II декаді квітня – травні, а повторні – в червні – липні: 10.06.1991 р. – 3 яйця в околицях с. Широколанівка; 2.05.1999 р. – 4 яйця (пташенята вилупилися 14–15.05) – ставок у пониззі р. Чичиклія (Редінов, 2003а); 8.05.2000 р. – 2 яйця (вранці було одне) на Анатолівській косі Тилігульського лиману (Редінов, Корзюков, 2005); 15.05.2007 р. – 4 яйця в гирлі р. Царєга (фото 12); 9.05.2009 р. – 4 яйця на Покровській косі (фото 13), 6.06.2012 р. – 3 яйця на морському пляжі поблизу с. Покровське, 24.04.2005 р. – 3, 23.05.2014 р. – 4 яйця на Кінбурнській стрілці, 28.06.2015 р. – 4 яйця на пляжі Кінбурнського п-ова. У затоці Тилігульського лиману біля с. Анатолівка 18.04.2018 р. спостерігали самця, що насиджував кладку. У насиджуванні беруть участь самка й самець.

Розмір кладки – 3–4 яйця. У Чорноморському БЗ та його околицях, за спостереженнями в 1986–1989 рр., середня її величина становила – 3,9 (в одному гнізді було 5 яєць), з урахуванням замісних кладок – 3,8 яйця. Розміри яєць: 28,9–31,9 × 21,5–22,9 мм (Кабаков, 1990).

В околицях с. Широколанівка виводок з льотними пташенятами спостерігали найбільш рано 8.07 (2004 р.), а найпізніше – 14.08 (1996 р.). На Кінбурнському п-ові на оз. Лопушне 3.08.2008 р. та 1.08.2011 р. зустрінуті виводки, відповідно, з одним і двома пташенятами віком близько 20 діб. На Кінбурнському п-ові 25.07.2014 р. сфотографовано пухове пташеня (J. Moffitt, особ. повід.). На Тилігульському лимані 6.09.2014 р. обліковано пару малих зуйків з одним 20-денним пташеням (Панченко, Форманюк, 2015). Виводок із дорослого та молодого птахів тримався на ставку в околицях с. Широколанівка 29.06–23.07.1999 р.

У Чорноморському БЗ та його околицях найбільш раннє спостереження виводку з поршками 16.05 (1989 р.), найпізніше – 28.08 (1987 р.) (Кабаков, 1990).

Відліт. Післягніздові кочівлі на заході області спостерігали з липня: 1.07 (2000 р.) – 18.07 (1994 р.). Згря з 9 птахів (18.07) була найбільшою. Міграція триває протягом вересня – першої половини жовтня. Найбільш пізні реєстрації малих зуйків: 14.09.1979 р., 8.09.2015 р.⁴⁹,

22.09.2019 р.⁵⁰, 22.09.2020 р.⁵¹, 23.09.2023 р.⁵² – пониззя Тилігульського лиману (Черничко и др., 1992; Ю.М. Кодруль, особ. повід.); 12.09.1983 р. – околиці с. Центральне Баштанського (Снігурівського) району (Грищенко, 1995); 29.09.1996 р. – околиці с. Широколанівка (Редінов, 2006); 11.10.2008 р., 13.10.2009 р. – оз. Черепашине, 18.09.2010 р. – оз. Лопушне, 12.09.2018 р., 17.09.2021 р. – оз. Римбівське на Кінбурнському п-ові; 6.10.2016 р. – Бейкушська затока Березанського лиману. Середня дата останньої зустрічі – 24.09 ± 3,5 (n = 13, SD = 12,6, Me = 22.09, Lim: 8.09–13.10). Великих скупчень птахи не утворюють, звичайно тримаються поодинокі або невеликими зграйками. Найбільшу кількість птахів обліковано на Кінбурнському п-ові 16.07.2012 р. – 10 ос. на оз. Римбівському.

У Чорноморському БЗ найбільш пізня реєстрація виду – 18.10 (1988 р., о. Тендра, спостерігала Т.Б. Ардамацька) (Кабаков, 1990).

Лімітуючі фактори, охорона. Вид потерпає через фактор турбування, знищення гнізд хижакками, внаслідок підтоплення тощо. Спостерігали полювання на пташенят малих зуйків – звичайного борівитра та кібчика.

Малий зуйок занесений до Регіонального охоронного переліку (Перелік..., 2020). Близько 10% гніздової популяції виду охороняється на територіях заповідних об’єктів області (табл. 5, 6).

Морський зуйок (*Ch. alexandrinus*). Гніздовий, перелітний, пролітний і зимуючий вид.

Поширення. Гніздиться у приморській смузі: на Кінбурнському п-ові, Тилігульському лимані, оз. Солонець-Тузли, оз. Морське (Черничко, 1988а; Черничко и др., 1992; Stoylovski, Kivganov, 1998; Форманюк и др., 2003; Редінов, Корзюков, 2005 та ін.; наші дані) (рис. 10). Як місце гніздування виду вказаний і Березанський лиман (Черничко, 1988а), де нами птахів не виявлено. У період міграцій і зимівлі тримається в тих же місцях, де і гніздиться.

Давні знахідки виду приурочені до цих же місць. На пересипу Тилігульського лиману 11.05.1904 р. виявлено гніздо з 3 яйцями (Пачоский, 1906) та зібрано 15.06.1965 р. кладку з 3 яєць (Пекло, 2016). Поблизу м. Очаків птахи здобуті 27.05.1897 р. (Пекло, 1997), а на оз. Солонець-Тузли – 12.07.1903 р. (Подушкин, 1913). У пониззях Березанського лиману та на прилеглий території по од-

⁴⁹ <https://uabirds.org/v2photo.php?l=ru&s=047500123>

⁵⁰ <https://uabirds.org/v2photo.php?l=ru&s=047501183>

⁵¹ <https://uabirds.org/v2photo.php?l=ru&s=047501453>

⁵² Yana Tolmachova (<https://ebird.org/checklist/S150652893>).

Рис. 10. Поширення морського зуйка у гніздовий період у Миколаївській області в 1987–2024 рр.

Fig. 10. Distribution of Kentish Plover during the breeding period in Mykolayiv region in 1987–2024.

ному самцю здобуто 20.09.1903 р., 28 та 29.04.1904 р., а самку – 30.04.1904 р. (Ємельянова, 2017).⁵³

Чисельність. Для морського зуйка характерні суттєві коливання чисельності впродовж одного сезону і в різні роки на тих самих територіях, пов'язані з наявністю відповідних біотопів та іншими факторами. Добре це ілюструють дані обліків у пониззях Тилігульського лиману, де в окремі роки птахи не розмножувалися взагалі (Stoylovski, Kivganov, 1998 та ін.; наші дані) (табл. 2). За нашими спостереженнями 2013–2017 рр., у зв'язку зі зменшенням площі водного дзеркала лиману, морські зуйки також гніздилися на пляжі вздовж берега, чисельність їх значно збільшилася порівняно з минулими роками та становила до 60 пар (3.05.2017 р.). На косах по периметру лиману морські зуйки гніздилися й раніше (Черничко, 1988а; Редінов, Корзюков, 2005; наші дані).

На Кінбурнському п-ові окремі пари зуйків і невеликі колонії гніздяться вздовж морського узбережжя та на солоних приморських озерах: Черніне, Черепашине, Римбівське, Лопушне та інших. На оз. Лопушне спостерігали формування колонії чисельністю до 34 пар (18.05.2013 р.). В окремі роки морських зуйків із гніздовою поведінкою зустрічали на солонцях у прибережній зоні півострова з боку Дніпровсько-Бузького лиману. Наприклад, по 2 пари обліковано, відповідно, 15.05.2010 р. – озеро біля с. Геройське (Херсонська область) та 25.04.2015 р. – верхів'я ур. Бієнкові плавні. У 2016–2020 рр. на всьому півострові гніздилось 30–100 пар (Редінов, Петрович, 2020). Чисельність виду для області оцінено в 60–120 пар (табл. 1).

⁵³ На етикетках птахів, здобутих Т.І. Бареем, зазначено місце збору «Березань» – територія, що охоплює пониззя Березанського лиману, прилеглу до нього частину морського узбережжя та о. Березань (Ємельянова, 2017). Зазначимо, що в межах окресленої території розташоване й пониззя оз. Солонець-Тузли.

Приліт. Прилітають морські зуйки в I декаді березня – I декаді квітня. Приліт спостерігали: 23.03.1975 р., 29.03.1978 р.⁵⁴, 23.03.1979 р., 2.04.1982 р., 22.03.1984 р., 28–30.03.1986 р., 6.03.2000 р., 22.03.2018 р. – пониззя Тилігульського лиману (Черничко, 1988а; Корзюков, 1990, 2001; Черничко и др., 1992; наші дані); 9.03.2024 р. – Чилова коса Тилігульського лиману⁵⁵; 1.04.2006 р., 25.03.2010 р., 4.04.2014 р. – Кінбурнський п-ів. Середня дата – $24.03 \pm 2,6$ ($n = 12$, $SD = 8,9$, $Me = 24.03$, $Lim: 6.03-4.04$). Для околиць Одеси найбільш раннє спостереження – 3.03 (2001 р.) (Панченко, Форманюк, 2007).

За спостереженнями в пониззях Тилігульського лиману, міграція триває, імовірно, до середини травня (Черничко, 1988а; Черничко и др., 1992). У районі Чорноморського БЗ найбільш рання дата прильоту за спостереженнями Т.Б. Ардамацької (1973) – 3.04 (1958 р.). За даними О.М. Кабакова (1990), у 1986–1988 рр. птахи прилітали до Чорноморського БЗ між 1.03 і 28.03.

Розмноження. Гніздиться на солонцях, піщаних пляжах, косах, островах, берегах, днищах висохлих солоних озер та лиманів. Вони можуть бути зовсім голі або порослі солонцем. Гніздо – ямка у гніздовому субстраті, практично без вистилки.

Гніздовий період починається у квітні й закінчується у вересні (рис. 11). На його тривалість впливає наявність замісних кладок та двох циклів розмноження в окремих особин.

У пониззях Тилігульського лиману початок відкладання яєць спостерігали ($n = 7$) між 8.04 (1977 р.) і 12.05 (1981 р.). Кладки замість втрачених з'явилися протягом усього літа.⁵⁶ У кладках було – 1–4 (3) яйця. Середні розміри яєць, виміряних на Тилігульському лимані ($n = 48$): $31,8 \times 23,2$ мм, на Кінбурнському п-ові ($n = 9$): $31,5 \times 23,2$ мм. Маса свіжознесених яєць: 8,6 г – Тилігульський лиман, 8,85 г – Кінбурнський п-ів. Пташенята з'явилися з початку травня – 2.05 (Черничко, 1988а). Наведемо деякі дані щодо фенології розмноження виду на Кінбурнському п-ові: 31.07.2011 р. – 2 яйця у гнізді, 24-денне пташеня – оз. Черепашине; 3.09.2009 – 3 22–24-денних пташенят, 7.07.2012 р. – 3 11–12-денних пташенят одного виводку та птахи, що насиджують, 26.07.2014 р. – 2 6–7-денних пташенят, 20.08.2014 р. – 17-денне пташеня, 7.05.2019 р. – насиджує кладку, 14.08.2019 р. 3 22–24-денні пташенята на оз. Лопушне; 16.07.2015 р. – 2 яйця, 16.08.2019 р. 2 20-денних пташенят на оз. Римбівське.

Насиджування кладки з 3 яєць триває протягом 23–26 діб. У насиджуванні беруть участь самка й самець. Пташенята починають літати у віці 25–26 діб. Під час насиджування кладки птахи при небезпеці залишають гніздо заздалегідь. Інколи проявляють демонстративну поведінку з метою відволікти увагу людини або хижака від кладки чи пташенят. Особливістю виду є присипання яєць дрібними частинами мушлів, шматками бур'янів,

⁵⁴ У 1975 і 1978 рр. у вказані дати спостерігали зграї, тому припускається, що перші птахи прилетіли раніше (Черничко, 1988а).

⁵⁵ К.І. Пилипюк і О.В. Бурковський спостерігали 7 ос. (<https://ebird.org/checklist/S164172809>).

⁵⁶ У МПОНУ зберігається кладка з 3 яєць, що загинула внаслідок поєнві, зібрана 2.06.1984 р. в пониззі Тилігульського лиману.

Місяць	III		IV			V			VI			VII			VIII			IX						
	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2					
Токування та будівництво гнізд			-----																					
Відкладання яєць і насиджування			-----																					
Вилуплення пташенят і супроводжування виводків					-----																			

Рис. 11. Фенологія розмноження морського зуйка в Миколаївській області.

Fig. 11. Breeding phenology of Kentish Plover in Mykolayiv region.

камінцями тощо (Черничко, 1988а; Корзюков, Панченко, 2009; наші дані).

Кільцюванням птахів на Куяльницькому й Тилігульському лиманах встановлено низку цікавих фактів з біології та екології виду. Доведено наявність двох циклів розмноження протягом одного сезону. Самка, яка залишила пташенят із самцем, через 12 діб після їх вилуплення була спіймана із новим самцем на новому гнізді. В окремих пар доведена наявність третьої замісної кладки, після втрати двох попередніх. Спостерігали випадки збереження пар протягом двох років поспіль. Відмічено випадок вилуплення пташенят із кладки, яку після загибелі самки самець насиджував самостійно 24 доби (Панченко, Форманюк, 2007).

Відліт. Літньо-осіння міграція відбувається в липні – жовтні. Передвідлітні скупчення морських зуйків відомі на Тилігульському лимані та Кінбурнському п-ові (Черничко, 1988а; Рединов и др., 2008; наші дані). Наприклад, на Українській косі Тилігульського лиману 31.08.2014 р. обліковано 150 (16.09.2014 р. – 161) морських зуйків. На Кінбурнському п-ові передвідлітні скупчення зуйків регулярно формуються на оз. Римбівське (до 108 ос., 1.08.2011 р.) та озерах Лопушне, Черепашине та Покровській косі (до 190 ос., 3.09.2009 р., 31.08.2015 р.). Птахи тримаються зазвичай моновидовими зграями, рідше – разом із побережниками (*Calidris* spp.) та іншими куликами.

Більшість птахів відлітає до II декади жовтня. На Тилігульському лимані найпізніша реєстрація – 21.10 (1979 р.) (Черничко, 1988а). На Кінбурнському п-ові востаннє птахів спостерігали: 12.10.2008 р., 23.10.2011 р., 6.10.2012 р., 22.10.2013 р. – Покровська коса, 14.10.2009 р. – оз. Лопушне. У Чорноморському БЗ найпізніша реєстрація – 3.11 (1989 р.) (Кабаков, 1990).

Від 4 птахів, помічених кольоровими мітками в місцях гніздування на території Миколаївської області, отримано звороти з місць міграцій і зимівлі: 3 – з Болгарії та 1 – з Кіпру (Панченко, Форманюк, 2019).

Зимівля. У XXI ст. морських зуйків неодноразово спостерігали пізно восени та взимку. У пониззі Тилігульського лиману птахів обліковано: 22.12.2004 р. – 1, 2.01 та 11–12.01.2005 р. – 1, 21.12.2005 р. – 5, 18.01.2006 р. – 2, 13.12.2009 р. – 2, 5.11.2012 р. – 7 ос. На Кінбурнському п-ові зуйків спостерігали на Покровській косі: 27.01.2007 р. – 1, 6.12.2008 р. – 1, 11.11.2012 р. – 2, 24.11.2012 р. – 2, 3.12.2011 р. – 1, 11.12.2011 р. – 4, 26.12.2011 р. – 1, 8.12.2012 р. – 4, 8.11.2013 р. – 2, 13.12.2014 р. – 8, 15.11.2015 р. – 5, 15.01.2018 р. – 2, 3.11.2018 р. – 1, 10.11.2018 р. – 7⁵⁷,

13.11.2019 р. – 1, 24.11.2020 р. – 2 ос. (Кинда и др., 2006; Панченко, Форманюк, 2013; Панченко и др., 2016б; Рединов, Петрович, 2016б; наші дані). О.М. Кабаков (1990) у Чорноморському БЗ спостерігав морських зуйків на зимівлі в 1980-х рр.

Лімітуючі фактори, охорона. Зникнення гніздових біотопів, фактор турбування, знищення гнізд хижаками та внаслідок підтоплення (Черничко, 1988а; Корзюков, Панченко, 2009; наші дані). Спостерігали полювання на пташенят морських зуйків звичайного боривітра та кібчика.

Морський зуйок занесений до Червоної книги України (Корзюков, Панченко, 2009; Перелік..., 2021). Гніздиться майже виключно на територіях заповідних об'єктів півдня Миколаївської області. Там само птахи тримаються і в період міграцій та взимку (табл. 5, 6).

Різнє. У пониззі Куяльницького лиману 30.04.1994 р. на гнізді був спійманий самець із двома кільцями. Перше з них було одягнуто на молодого птаха 4.07.1986 р. в пониззі Тилігульського лиману, друге – 25.05.1990 р. на Будацькому лимані (Одеська область). Відстань між першим і другим пунктами відлову становила близько 110 км. Вік птаха – близько 8 років. У верхів'ї Куяльницького лиману (Одеська область) 3.07.1997 р. було спіймано на гнізді самку, за кільцювану 10.07.1986 р. злетком у пониззях Тилігульського лиману на відстані понад 50 км від пункту кільцювання. Цей птах мав вік 11 років (Корзюков, Гриднєв, 1998). Пізніше в регіоні було спіймано самця віком не менше 18 років (Панченко, Форманюк, 2007).

Великий кроншнеп (*Numenius arquata*). Пролітний і зимуючий вид, вірогідно, раніше гніздився.

Характер перебування. Достовірних даних про гніздування виду на території Миколаївської області немає. Ми вважаємо, що кроншнеп раніше все ж таки спорадично гніздився на території досліджень. Так, О.О. Браунер (1923) писав про гніздування цього кулика в пониззях Тилігульського лиману. Там самку здобуто 10.06.1905 р. (Смельянова, 2017).

Про можливе гніздування великого кроншнепа на Кінбурнському п-ові писав Д.О. Подушкін (1913) і, вірогідно, виходячи з його даних, О.О. Браунер (1923). На Кінбурнській косі 25.05.1902 р. здобуто самця (Молчанов, 1906). За даними орнітологів Чорноморського БЗ, ще в 1950-х рр. окремі пари кроншнепів нерегулярно гніздилися поблизу Волижиного лісу (Семенов, Ардамацкая, 1992).⁵⁸ На думку Т.Б. Ардамацької (2009), кроншнеп зник на Кінбурнському п-ові після його заліснення.

⁵⁷ Ю.М. Кодруль, особ. повід.

⁵⁸ Це твердження не підкріплене фактами.

Рис. 12. Поширення звичайного коловодника у гніздовий період у Миколаївській області в 1987–2024 рр.
Fig. 12. Distribution of Common Redshank during the breeding period in Mykolayiv region in 1987–2024.

Непрямим підтвердженням того, що великий кроншнеп раніше гніздився на території Кінбурнського п-ова, може служити невелике поселення цих птахів, виявлене на Олешківських пісках у Херсонській області (Петрович, Редінов, 2011).

Зауважимо, що весняно-літні зустрічі кроншнепів на півдні Миколаївської області та в Азово-Чорноморському регіоні загалом під час міграцій звичайні (Черничко, 2015; наші дані).

Вальдшнеп (*Scolopax rusticola*). Перелітний і зимуючий вид.

Характер перебування. По одному вальдшнепу спостерігав М.І. Зябров (1940) 9.06.1938 р. в ур. Дубова балка та 21.06.1938 р. в ур. Рацинська дача (Вознесенський район). В останньому, за даними місцевого мисливця, вальдшнеп зрідка зустрічався влітку й раніше. Незважаючи на те, що в часи досліджень М.І. Зябрева ці штучні лісові масиви були, напевно, придатні для проживання вальдшнепа, ми все ж таки не беремося надавати цьому лісовому виду статус гніздового.

У степовій і лісостеповій зонах України гніздування вальдшнепа має нерегулярний характер (Кістяківський, 1957; Кузьменко та ін., 2021). На прилеглий території відомо два факти гніздування виду. На р. Дніпро на острові в околицях с. Миколаївка Бериславського району Херсонської області С.М. і М.С. Змієвськими 11.04.2021 р. знайдене гніздо з 4 яйцями (Панченко и др., 2022). У лісі в околицях сел. Окни Подільського (Окнянського) району Одеської області К. Руденко 11.04.2023 р. знайшла та сфотографувала гніздо з 3 яйцями.⁵⁹

⁵⁹ <https://www.facebook.com/groups/314374912088175/permalink/2362138997311746>

Бекас (*Gallinago gallinago*). Перелітний і зимуючий вид.

Характер перебування. На карті поширення виду в Україні показані два місця гніздування цього кулика в Миколаївській області (Кістяківський, 1957), але без фактичного матеріалу. В інших роботах даних, що вказують на гніздування бекаса, нами не знайдено.

Зазначимо, що нещодавно з'явилася публікація (Пилюга, 2011), в якій ідеться про гніздування бекаса на прилеглий території – в нижній течії р. Тилігул (Березівський район Одеської області), котре ґрунтується на спостереженні 9.05.2003 р. токуючого самця. На нашу думку, спостереження токуючих птахів поза межами гніздового ареалу недостатньо для надання виду статусу гніздового. Наприклад, токування пролітних бекасів ми спостерігали 10.04.2010 р. на Кінбурнському п-ові в ур. Бієнкові плавні (Панченко и др., 2011), де вид достеменно не гніздиться.

Перевізнак (*Actitis hypoleucos*). Пролітний вид.

Характер перебування. Для Миколаївської області вказаний для басейну р. Південний Буг як гніздовий вид (Костюшин, Прокопенко, 1995; Домашевский, 2001). Зважаючи на те, що гніздування перевізнака не доведено, а фенологія розмноження виду перекривається з періодом міграцій (Редінов, 2006; Черничко и др., 1992; Черничко, 2015; наші дані), ми його до гніздових не відносимо. Тим паче, що територія Миколаївської області розташована поза межами гніздового ареалу виду в Україні (Кузьменко та ін., 2021).

Звичайний коловодник (*Tringa totanus*). Гніздовий, перелітний, пролітний і зимуючий вид.

Поширення. У материковій частині області рідкісний, у приморських районах – нечисленний вид (Подушкин, 1913; Никольский, 1923; Жмуд, Черничко, 1988; Редінов, 2003а; Костюшин, Редінов, 2004; Редінов, Корзюков, 2005; Редінов, 2006; Редінов, Петрович, 2008; Черничко, 2015 та ін.) (рис. 12).

Перебування виду підтверджено колекційними зразками. У пониззях Березанського лиману птахів здобуто: 17.04.1903 р. – самка й самець, 18.09.1903 р. – молода самка, 30.09.1903 р. – самець (Ємельянова, 2017). У верхів'ях Березанського лиману птаха здобуто 19.03.1950 р. (Колекція МОКМ).

Чисельність. Вже в 1980-х рр. припускається, що чисельність виду в Азово-Чорноморському регіоні поступово зменшувалась (Жмуд, Черничко, 1988). У наступні десятиліття вона дійсно суттєво скоротилась. Так, у 1970–1980-х рр. у пониззях Тилігульського лиману гніздилися близько 350–550 пар (Жмуд, Черничко, 1988).⁶⁰ У наступні роки чисельність істотно впала, в окремі роки вид не розмножувався взагалі (табл. 2). У 2020 р. внаслідок обводнення там гніздилося не менше 51 пари звичайних коловодників, чого не спостерігали вже багато років (Панченко, Форманюк, 2021).

⁶⁰ За іншими даними – 350–400 (Жмуд, 1983), до 1500 (Жмуд, 1988), близько 700 пар (Жмуд, 2007).

Місяць	III		IV		V			VI			VII			VIII			IX		
	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2
Токування та будівництво гнізд	-----																		
Відкладання яєць і насиджування	-----																		
Вилуплення пташенят і супроводжування виводків	-----																		

Рис. 13. Фенологія розмноження звичайного коловодника в Миколаївській області.
 Fig. 13. Breeding phenology of Common Redshank in Mykolayiv region.

На Кінбурнському п-ові у 2016–2020 рр. гніздилися 10–22 пари (Рединов, Петрович, 2020). Такою ж чисельність була і в попередні 15 років. Раніше Т.Б. Ардамацька (1973) писала, що вид звичайний біля озер Кінбурнського п-ова. За даними обліків у 1985–1990 рр. на о. Довгому в Чорному морі, коловодники гніздилися не щорічно до 1989 р. (Ardamatskaya, 1992).

На оз. Солонець-Тузли та озері біля с. Морське гніздиться по кілька пар, напевно щорічно.

Біля ставка у вершині Бейкушської затоки Березанського лиману по 1–3 пари гніздилися не щорічно (2008–2024 рр.). Звичайні коловодники також гніздяться періодично в пониженнях балки Аджигол біля с. Солончаки: 15.04.2014 р. обліковано 2–3, а 13.04.2019 р. – 10 пар.

На віддалі від морського узбережжя поодинокі пари звичайного коловодника у гніздовий період виявлені на ставках: 1999 р. – пониження р. Чичиклія (Рединов, 2003а), 25.05.2002 р. – околиці м. Снігурівка, 30.05.2010 р. – околиці с. Григорівка Баштанського (Новобузького) району, 30.05.2010 р. – околиці с. Шевченкове (Червона Знамянка) Баштанського (Казанківського) району, 12.06.2014 р. і 8.05.2015 р. – околиці с. Добра Криниця Баштанського району, 24.06.2020 р. – околиці с. Володимирівка Баштанського (Казанківського) району. Під час обстеження 28–30.05.2018 р. 64 ставків у басейнах річок Південний Буг і Дніпро звичайний коловодник нами не виявлений, що свідчить про рідкісність виду. Не виявлено його нами і при обстеженні ставків у червні 2008 р. Чисельність виду для області оцінена у 30–80 пар (табл. 2).

Приліт. Прилітають звичайні коловодники у III декаді лютого – II декаді квітня. Приліт відмічено: 28.02.1982 р., 28.02.2000 р., 14.03.2006 р., 8.03.2009 р., 8.03.2012 р., 3.03.2013 р., 10.03.2014 р., 9.03.2015 р. (масово), 5.03.2018 р.,⁶¹ 4.03.2020 р.,⁶² 3.03.2021 р. – пониження Тилігульського лиману (Корзюков, 2001; Черничко, 2015; наші дані); 27.02.2016 р.⁶² – Українська затока Тилігульського лиману; 1.04.1992 р., 31.03.1995 р., 30.03.1996 р., 30.03.1997 р., 2.04.1999 р., 12.04.2008 р. – захід області (Рединов, 2006; Рединов, 2016а); 7.03.1999 р., 16.03.2005 р., 31.03.2006 р., 3.03.2014 р. – Кінбурнський п-ів; 19.03.2008 р., 11.03.2009 р., 12.03.2010 р., 6.03.2011 р., 11.03.2012 р., 10.03.2016 р., 4.03.2017 р., 15.03.2019 р., 13.03.2020 р., 14.03.2021 р., 20.03.2022 р. – Бейкушська затока Березанського лиману. Середня дата – 13.03 ± 1,9 (n = 34, SD = 11,1, Me = 10.03, Lim: 27.02–12.04). За

даними, опрацьованими В.М. Грищенком (2021), приліт звичайного коловодника в Миколаївській області спостерігали в середньому – 17.03 ± 3,8 (n = 15, SD = 14,8, Me = 17.03, Lim: 28.02–12.04).

У Чорноморському БЗ приліт спостерігали наприкінці лютого – на початку березня, найбільш рання дата – 20.02 (1966 р.) (Ардамацька, 1973). За спостереженнями О.М. Кабакова (1990), у 1986–1989 рр. птахи прилітали до Чорноморського БЗ між 24.02 і 15.03.

Вже 10.03.2014 р. в пониженні Тилігульського лиману обліковано 130 особин. Пік чисельності нами зафіксовано у III декаді березня – II декаді квітня (Redinov et al., 2022). Наприклад, у 2008 р. у II декаді березня на оз. Черепашине та Покровській косі Кінбурнського п-ова обліковано 1300 ос. У пониженнях Тилігульського лиману міграцію спостерігали між 28.02 (1982 р.) і 12.05 (1981 р.) (Жмуд, Черничко, 1988).

Розмноження. Гніздиться звичайний коловодник на островах і острівцях, берегах, луках, солончаках, зазвичай у колоніях інших видів сивкоподібних птахів (Жмуд, Черничко, 1988; наші дані). Гніздування 1–4 пар також спостерігали на штучному острові-платформі на оз. Лопушне (Рединов, Петрович, 2018). Гніздо спочатку має вигляд ямки. Під час відкладання яєць воно інтенсивно будується та, звичайно, до появи останнього яйця буває вже майже повністю готовим. Якщо відбувається підтоплення, птахи його добудовують зі швидкістю 0,5 см/год. (Жмуд, Черничко, 1988).

Гніздовий період починається в березні та закінчується до середини вересня (рис. 13). На його тривалість впливає наявність замісних і других кладок.

Початок токування помічено з середини березня – початку квітня: 21.03.2008 р., 7.04.2008 р., 5.04.2009 р., 26.03.2011 р., 15.03.2015 р., 26.03.2016 р. – Бейкушська затока Березанського лиману; 20.03.2010 р. – Тилігульський лиман біля с. Прогресівка; 5.04.2020 р. – Кінбурнський п-ів. Інтенсивно птахи токують протягом квітня – травня. Найбільш пізні спостереження токуючих птахів: 9.06.2007 р. – оз. Лопушне на Кінбурнському п-ові, 12.06.2015 р. – околиці с. Добра Криниця Баштанського району, 24.06.2020 р. – околиці с. Володимирівка Баштанського (Казанківського) району. Спарювання спостерігали 15.04.2014 р. – пониження балки Аджигол.

У пониженнях Тилігульського лиману перші кладки з'являлися в окремі роки вже в перших числах квітня, а повторні – навіть у липні. Встановлено, що частина птахів протягом сезону розмноження мають дві кладки, причому лише в одному випадку пара збереглася при другому циклі

⁶¹ Є. Чернолев (<https://uabirds.org/v2photo.php?l=ru&s=053900274>).

⁶² Ю.М. Кодруль, особ. повід.

розмноження в попередньому складі (Жмуд, 1983; Жмуд, Черничко, 1988). У колекції ЗМОНУ зберігаються кладки звичайного коловодника, зібрані в пониззях лиману: 28.04.1972 р. – 4 та 4 яйця, 16.05.1983 р. – 4 та 4. У Чорноморському БЗ до відкладання яєць птахи приступали з II декади квітня, найбільш рання дата – 14.04 (1961 р.) (Ардамацкая, 1973, 1984).

На оз. Солонець-Тузли 22.04.2009 р. знайдено гніздо з 3 яйцями. Птахів, що насиджували кладки, спостерігали на Кінбурнському п-ові – 29.04.2011 р. та 16.05.2010 р. Гнізда з повними кладками по 4 яйця знайдено: 17.05.2000 р. – верхів'я Сосицького лиману; 23.05.2002 р., 26.05.2006 р., 15.05.2008 р. – Кінбурнський п-ів. Виводок із чотирьох 1–2-денних пташенят помічено 19.05.2018 р. на оз. Лопушне.

У пониззі Тилігульського лиману внаслідок підйому рівня води цикл розмноження звичайного коловодника у 2021 р. виявився розтягнутим. 27.06 було знайдено гнізда та спостерігали малих пташенят, багато пар окрикували спостерігача, 8.08 руками спіймано льотне пташеня (Панченко і др., 2021). У пониззі Тилігульського лиману найбільш пізні спостереження нельотних пташенят – 16.08 (Жмуд, 1983). На оз. Вовче Горло в околицях с. Геройське (Херсонська область) 24.08.2010 р. виявлено виводок із 2 пташенят у віці близько 7 днів. На Кінбурнському п-ові на оз. Черепашине пару, котра турбувалась, спостерігали 23.08.2004 р.

Розмір кладки – 4 (2–5) яйця. Розміри яєць ($n = 232$): $43,4 (40,5–46,8) \times 30,4 (28,6–31,4)$ мм. Відкладання яєць у кладках із 3–5 яєць триває 3–5, звичайно 4 днів, з 4 яєць – звичайно 5 днів. У насиджуванні беруть участь самка й самець. Час від появи першого яйця до вилуплення пташеняти з останнього у кладках із 4 яєць становить 27,4 (25–30) днів ($n = 66$). Літати пташенята починають у віці близько 24 днів. Перші 7–10 днів виводок супроводжують самець та самка, у подальшому, до досягнення пташенятами віку 30–35 днів, лише самець (Жмуд, Черничко, 1988).

Відліт. Післягніздові кочівлі спостерігали з початку червня: 2.06.1991 р. – 1, 5.06.2007 р. – 6 ос. на заході області; 8.06.2000 р. – 1 ос. на Олександрівському водосховищі у Вознесенському районі. На Кінбурнському п-ові вже 8.06.2007 р. обліковано 230 ос. на Покровській косі. В інші роки зграї були меншими, наприклад, 8.06.2016 р. – 15 ос. на оз. Черепашине.

На Кінбурнському п-ові на оз. Черепашине 16.08.2021 р. та 16.09.2021 р. прочитані мітки на звичайних коловодниках, закільцьованих дорослими біля м. Турів (Білорусь), 22.05.2020 р. і 10.04.2020, відповідно (Панченко і др., 2022).

Судячи зі спостережень на Кінбурнському п-ові (Redinov et al., 2022; наші неопубліковані дані), до кінця липня чисельність куликів стрімко зростає, наприклад, 26.07.2000 р. обліковано – 200, 20.07.2003 р. – 345, 20.07.2004 р. – 200 ос. на озерах Черепашине та Лопушне.

За літературними даними, на Кінбурнському п-ові у II декаді серпня 1982 р. обліковано близько 4000 ос., а на початку серпня 1983 р. – більше тисячі (Жмуд, Черничко, 1988).

До кінця жовтня – середини листопада звичайні коловодники зазвичай відлітають. Так, у пониззях Тилігуль-

ського лиману 5.11.2012 р. обліковано 67, а 19.11.2012 р. – 3 ос. (Панченко, Форманюк, 2013). У пониззях лиману 3 птахів спостерігав 20.11.2019 р. Ю.М. Кодруль.⁶³ На Бейкушській затоці Березанського лиману останні реєстрації – 17.11.2010 р., 13.11.2014 р., 16.10.2016 р., 9.11.2022 р. На Покровській косі Кінбурнського п-ова 27.11.2010 р. бачили 3, 10.11.2012 р. – 2, 13.11.2019 р. – 2 ос.

У регіоні початок післягніздових кочівель спостерігали з другої половини червня, чисельність куликів була значною до середини вересня, до кінця листопада вони зазвичай відлітали (Жмуд, Черничко, 1988). За спостереженнями О.М. Кабакова (1990), у 1986–1989 рр. останні зустрічі птахів у Чорноморському БЗ датовані 2–20.11.

Зимівля. Відомі реєстрації звичайних коловодників у грудні та січні: 22.12.2004 р., 11.01.2005 р., 15.01.2016 р., 1.12.2019 р. – по 1, 2.01.2020 р. – 3, 6.01.2021 р. – 1, 12.01.2021 р. – 1, 23.12.2023 р. – 10, 14.01.2024 р. – 30 ос. обліковано в пониззях Тилігульського лиману (Кинда і др., 2006; особ. повід. О.В. Бурковського, І.П. Гержика, О.М. Деркача, О.О. Швеця; наші дані), 24.12.2004 р., 6.12.2008 р., 12.12.2009 р., 26.12.2011 р. – по 1, 16.01.2022 р. – мінімум 1⁶⁴ на Покровській косі Кінбурнського п-ова (Редінов, Петрович, 2016б). У Чорноморському БЗ вид також спостерігали взимку (Ардамацкая, 1983).

Лімітуючі фактори, охорона. Вид потерпає через зникнення гніздових біотопів внаслідок заростання луків і пасовищ, висихання ставків і річок, розорювання луків, знищення гнізд хижакими, фактора турбування. У пониззі Тилігульського лиману, де коловодники гніздилися в колоніях сивкоподібних птахів, головною встановленою причиною загибелі пухових пташенят була агресивність річкових і чорнодзьобих (*Gelochelidon nilotica*) кричків. Крички задзьобували пташенят, а інколи і їх батьків, які переміщувалися по колонії біля їхніх гнізд (Жмуд, Черничко, 1988). На звичайного коловодника в пониззі Тилігульського лиману полювали болотяні сови (*Asio flammeus*) та очеретяні луні (Жмуд, Черничко, 1988; Жмуд, 1992).

Вид занесений до Регіонального охоронного списку (Перелік..., 2020). Охороняється на територіях об'єктів природно-заповідного фонду півдня області (табл. 5, 6).

Різнє. У пониззі Тилігульського лиману 3.05.1998 р. спіймано поранену особину. Птах був закільцьований там само 2.06.1984 р. як молода особина. Його вік близько 14 років (Корзюков, Форманюк, 1999). Там само у 2013 р. серед 1248 звичайних коловодників 22.03 спостерігали – 7, а 28.03 серед 1297 ос. – 10 птахів – лейцистів. Всі вони мали подібне забарвлення: біле й нормально забарвлене пір'я контурного оперення, покривних крила й махових утворювали своєрідний мармуровий (плямистий) малюнок. Різниця полягала лише в кількості білого пір'я, яке на 30–60% замінювало пір'я темнозабарвлених ділянок тіла (Панченко, Форманюк, 2015).

Лучний дерихвіст (*Glareola pratincola*). Гніздовий, перелітний і пролітний вид.

⁶³ <https://ebird.org/checklist/S61666120>

⁶⁴ Ю.М. Кодруль (<https://uabirds.org/v2photo.php?l=ru&s=047502188>).

Поширення та чисельність. Нерегулярно гніздовий вид. Раніше чисельність лучного дерихвоста була суттєво меншою порівняно зі степовим (Кістяківський, 1957). За даними Л.Ф. Назаренка (1958), обидва види гніздилися разом на Тилігульському лимані. Починаючи з середини 1970-х рр. гніздування відоме лише в пониззі Тилігульського лиману (Гармаш, 1998⁶⁵ та ін.; наші дані) (табл. 2)⁶⁶. Нами випадки гніздування зафіксовано двічі. У 2007 р. розмножувалися 2 пари, одна з них успішно: 27.06 – виявлено гнізда з повними кладками по 3 яйця (Панченко, Форманюк, 2008). Пара гніздилась і у 2020 р.: 11.06 птахів спостерігав К.І. Пилипюк⁶⁷, а 3.08 закільцьовано 2 пташенят віком близько 16 діб (Панченко, Форманюк, 2021 з уточненнями).

На прилеглий території відоме регулярне розмноження виду в солонцевих степах на узбережжі Ягорлицької затоки в Херсонській області (Клименко, 1950; Ардамацкая, 1973; Москаленко, Плющ, 2018; наші дані) та епізодичне – на Куяльницькому лимані на Одещині (Кошелєв і др., 1991; наші дані).

Міграції. У регіоні весняну міграцію спостерігали у квітні – травні (Черничко і др., 1992). На Тилігульському лимані найбільш раннє спостереження – 15.04 (Черничко, 2015). У Чорноморському БЗ, за даними О.М. Кабакова (1990), у 1986–1989 рр. птахи прилітали між 15.04 і 5.05. У пониззях Тилігульського лиману 1.05.2013 обліковано 2, 10.05.2013 р. – 1 ос. (Кодруль, 2016); 5.05.2000 р. – 3 птахів обліковано нами та 1 птаха сфотографував Д. Комаровський 8.05.2021 р.⁶⁸ На Покровській косі Кінбурнського п-ова пролітна особина зустрінуто нами 22.04.2008 р. На оз. Солонець-Тузли 2 ос. спостерігали 7.05.2008 р. та 4 птахів – 2.05.2024 р. Над вершиною Бейкушської затоки Березанського лиману 1.06.2024 р. один птах пролетів у східному напрямку.

Під час літньо-осінніх кочівель дерихвостів спостерігали на заході, сході та півдні області. Один птах пролетів 2.07.2000 р. у північно-східному напрямку над р. Березань біля с. Данилівка Березанського району (Рединов, 2006⁶⁹). На р. Висунь в околицях с. Веселий Кут Баштанського (Березнегуватського) району В.О. Новак⁷⁰ 11.08.2022 р. спостерігав проліт 3 особин у західному напрямку. На Покровській косі Кінбурнського п-ова 2 пролітні особини обліковані 21.08.2014 р. У пониззях Тилігульського лиману близько 10 ос. спостерігав 10.08.2019 р. О.В. Гриб.⁷¹ Біля Тилігульського лиману в балці в околицях с. Бессарабка 1 птаха бачили 24.08.2019 р. В.В. і Т.Г. Нікулєнки.⁷²

⁶⁵ У цитованій праці під картосхемою поширення лучного та степового дерихвостів на півдні України переплутані місцями позначки.

⁶⁶ У монографії (Сюехин і др., 1988) розміщено фото І.О. Василькова (рис. 47), де зафіксовано вилуплення пташенят у гнізді лучного дерихвоста на Тилігульському лимані (2 пташенят і 3 яйця).

⁶⁷ <https://ebird.org/checklist/S70309681>

⁶⁸ <https://ebird.org/checklist/S87817793>

⁶⁹ У статті наведено ще дві реєстрації, які ми переглянули і віднесли до зустрічей степового дерихвоста.

⁷⁰ <https://ebird.org/checklist/S128433234>

⁷¹ <https://ebird.org/checklist/S58932576>

⁷² <https://ebird.org/checklist/S59217599>

У серпні (4.08.2006 р., 18.08.2012 р.) птахи ще трималися в місцях гніздування на південному заході Херсонської області. У Чорноморському БЗ, за спостереженнями О.М. Кабакова (1990), у 1986–1989 рр. останні зустрічі дерихвостів датовані 24.07–29.09.

Розмноження. У зв'язку з епізодичністю розмноження, особливості гніздування на території області вивчені слабо. Відомі знахідки гнізд і пташенят укладаються у фенологію розмноження лучного дерихвоста в регіоні (Кістяківський, 1957; Молодан, 1988 та ін.).

Лімітуючі фактори, охорона. Вид потерпає через меліорацію земель, випас худоби, рекреацію, несприятливі погодні умови, зникнення гніздових біотопів, знищення гнізд хижаками тощо (Кінда, 2009; наші дані). Зазначимо, що зменшення пасовищного навантаження призводить до заростання солонцевих луків трав'янистою та деревночагарниковою рослинністю і, відповідно, втрачає гніздових біотопів, що ми спостерігали в Херсонській області.

Лучний дерихвіст занесений до Червоної книги України (Кінда, 2009; Перелік..., 2021). На території Миколаївської області птахи гніздяться в межах заповідного об'єкта (табл. 5, 6).

Степовий дерихвіст (*G. nordmanni*). Мігруючий вид, зник на гніздуванні.

Поширення та чисельність. У XIX – на початку XX ст. був звичайним на гніздуванні в Північному Причорномор'ї та зустрічався великими зграями в післягніздовий період (Пачоский, 1906; Браунер, 1923; Кістяківський, 1957 та ін.). К.Ф. Кесслер (1860) 5.07.1858 р. по дорозі з м. Вознесенськ до м. Одеса нерідко спостерігав великі зграї степових дерихвостів у степу та на дорогах.

Перебування птахів підтверджено колекційними зразками. В околицях с. Олександрівка Баштанського (Снігурівського) району самець здобутий 2.06.1897 р. (Ємельянова, 2017). У колекції МОКМ зберігається опудало птаха, здобутого в пониззі Березанського лиману в 1904 р. У пониззі лиману по самцю здобуто 22, 23 та 28.04.1904 р. (Ємельянова, 2017). На пересипу Тилігульського лиману 11.05.1904 р. виявлено гніздо з 4 яйцями (Пачоский, 1906), а 7.06.1905 р. здобуто 3 самців (Ємельянова, 2017).

У 1975–1984 рр. на пересипу Тилігульського лиману нерегулярно гніздилися до 5 пар степових дерихвостів (табл. 2). У наступні роки відомі лише дві реєстрації виду в період міграції. Одну особину спостерігали 20.05.2008 р. в пониззі лиману (Панченко, Форманюк, 2009). Молодого птаха сфотографували 25.08.2016 р. на Чилівій косі (Комаровський, 2018).

На пасовищі біля ставка південніше с. Широколанівка 6.08.1996 р. бачили групу з 1 дорослого та 2 молодих птахів. Вони, сидючи на землі, підпустили спостерігача на відстань близько 3 м. Тут же 8.09.1996 р. одного степового дерихвоста спостерігали у зграї з чайками. Птахи були помилково вказані нами як лучні дерихвости (Рединов, 2006). Зазначимо, що в Україні та Європі загалом⁷³ степові дерихвости часто зустрічаються під час міграцій родинними групами та/або у зграях із чайками (Bradbeer та ін., 2023).

⁷³ <https://ebird.org/>

Міграції. Наведені вище дані укладаються у фенологію міграцій та розмноження виду в регіоні (Кістяківський, 1957; Молодан, 1988в та ін.). Б. Волянський (1927) над м. Одеса переліт птахів спостерігав у квітні та вересні – середині жовтня. У XIX – на початку XX ст. в середині серпня у степах прилітали зграї з тисяч птахів, чисельність дерихвостів коливалася по роках. Також у великі зграї збирались і місцеві дерихвости (Шершеневич, 1882⁷⁴; Пачоський, 1906; Браунер, 1923 та ін.). Великі зграї зустрічались і весною (Браунер, 1923).

Розмноження. Й.К. Пачоський (1906) зазначав, що птахи гніздяться кожен рік у різній кількості, гнізда влаштовують у степах й на посівах. О. Браунер (1923) писав, що степові дерихвости гніздяться в цілинному степу або солонцюватих долинах лиманів із розрідженою та низькою трав'янистою рослинністю. Оскільки цілина розорювалась, то птахи також гніздилися колоніями на полях проса, кукурудзи, льону та баштанах. У повних кладках було 4–5 яєць.

Різне. Під час чергового нашестя сарани у 1823–1829 рр. на південь України поміщик В.П. Скаржинський активно боровся з нею на землях свого маєтку у Трикратах, котрий був розташований у межах сучасного Вознесенського району Миколаївської області. Серед масових «винищувачів» сарани він згадає птаха – «гострокрилку» (Скаржинський, 1853). Судячи з опису птахів та їх поведінки, мова йде саме про степових дерихвостів. Як відомо, ці кулики охоче живляться сарановими, здобуваючи їх на землі і в повітрі та сліднують за ними зграями (Браунер, 1923; Гладков, 1951).

* * *

Таким чином, для десяти видів куликів гніздування на території Миколаївської області доведено, ще один вид, великий кроншнеп, вірогідно, гніздився в минулому. Вісім видів куликів гніздяться протягом усього розглянутого періоду (1897–2024 рр.): лежень, кулик-сорока, довгоніг, чоботар, чайка, малий і морський зуйки та звичайний коловодник. Великий кроншнеп і степовий дерихвіст зникли на гніздуванні, а лучний дерихвіст гніздиться лише в окремі роки. Інформації про вальдшнепа, бекаса та перевізника, на нашу думку, не достатньо для надання їм статусу гніздових видів.

Чисельність кулика-сороки, довгонога, чоботаря, малого та морського зуйків коливається по роках, у деяких видів суттєво, але відносно стабільна та не викликає занепокоєння. У довгонога вона навіть зросла, починаючи з 1990-х рр., що відображає загальноєвропейську тенденцію (Birdlife international, 2021). У чайки та звичайного коловодника відбулося суттєве падіння чисельності впродовж XXI ст., в першу чергу, вочевидь через втрату гніздових біотопів, що теж відображає загальноєвропейську тенденцію та підтверджується спостереженнями в інших регіонах України (Руденко, 2007; Банік, 2016; Струс та ін., 2018; Birdlife international, 2015, 2021 та ін.). Про зміни чисельності лежня судити складно, враховуючи

обмеженість даних, але в Європі він є благополучним видом (Birdlife international, 2021).

Сучасна чисельність куликів, які гніздяться на території Миколаївської області, оцінена в 710–1209 пар (табл. 1).

На чисельність і поширення гніздових видів куликів суттєво вплинула лісомеліорація та зміни у веденні сільськогосподарства, а також природні чинники. Завдяки діяльності людини в посушливому степу утворилися нові гніздові та кормові біотопи для низки видів куликів – штучні водойми різного призначення. У той же час русла багатьох річок і подові системи висохли вщент і розорані під городами та полями, чому сприяли тривалі посухи.

Сукцесії рослинності, зокрема заростання мілин, луків, солонців, травянистою та/або деревно-чагарниковою рослинністю, суцільними масивами плавнів призводять до зменшення площ і зникнення гніздових стацій куликів. Певною мірою цьому сприяло зменшення в рази пасовищного навантаження (Редінов, 2016б та ін.).

Успішність гніздування куликів залежить від біотичних, абіотичних та антропогенних факторів, які доповнюють один одного (Руденко, Кабаков, 1988; Руденко, Рыбачук, 1988; Сиохин и др., 1988; Кабаков, 1990; Корзюков, Петровская, 1991; Петрович, 2003 та ін.; наші дані).

Кладки та/або пташенят куликів знищують лисиця (*Vulpes vulpes*), єнотоподібний собака (*Nyctereutes procyonoides*), вовк (*Canis lupus*), шакал (*C. aureus*), кабан (*Sus scrofa*), сірий пацюк (*Rattus norvegicus*), білочеревий їжак (*Erinaceus roumanicus*), сіра ворона, крук, сорока, жовтоногий мартин та ін. На пташенят та/або дорослих куликів полюють очеретяний лунь, великий яструб, болотна сова, звичайний боривітер, кібчик, балабан та інші види (Жмуд, Черничко, 1988; Молодан, 1988а; Черничко, 1988а, 1988б; Жмуд, 1992 та ін.; наші дані).

Деякі з цих видів тварин збільшили свою чисельність завдяки діяльності людини, наприклад, жовтоногий мартин, а єнотоподібний собака був акліматизований у XX ст. (Загороднюк, 2006). Лисиця суттєво збільшила чисельність в останні десятиріччя через зниження пресу полювання. Показово, що серед хижих ссавців у Чорноморському БЗ вона є фоновим видом, а єнотоподібний собака – субдомінантом (Селюніна, 2002). За даними наших спостережень, чисельність лисиці на Кінбурнському п-ові також була високою. Вже майже 20 років на півдні області мешкає шакал, чисельність якого суттєво зросла, як і географія зустрічей (Редінов, 2023). Цей хижак розорює гнізда куликів, що ми спостерігали, наприклад, на Кінбурнському п-ові. На успішність гніздування їх також впливають безпритульні, домашні й пастуші собаки та здичавілі коти. Одного разу на штучному острові на оз. Лопушне спостерігали навіть полоза не визначеного до виду, якого активно окрикували звичайні коловодники та річкові крячки.

Зазначимо, що з початку російського вторгнення Кінбурнський п-ів окупований. На ньому відсутній контроль і розуміння ситуації з дикими та безпритульними хижими ссавцями. Враховуючи масовий та терміновий виїзд багатьох жителів із сіл, кількість безпритульних собак і котів, принаймні на якийсь час, суттєво збільшилась, що

⁷⁴ У цитованій публікації наведено латинську назву лучного дерихвоста, але описується саме степовий.

Характер перебування гніздових видів куликів на заповідних територіях Миколаївської області (1987–2021 рр.)

Status of breeding wader species in protected areas of Mykolayiv region (1987–2021)

Вид	Заповідні території						
	Ia	Iб	II	III	IV	V	VI
	Характер перебування						
<i>Burhinus oedicnemus</i>	вз	гн	–	гн	гн?	гн.	–
<i>Haematopus ostralegus</i>	–	–	гн, мг	гн, мг, взм	вз	гн, мг	–
<i>Himantopus himantopus</i>	вз	–	мг	гн, мг	вз	гн, мг	вз
<i>Recurvirostra avosetta</i>	–	–	мг	гн, мг	–	гн, мг	–
<i>Vanellus vanellus</i>	вз, вгн	–	мг	гн, мг, взм	вз	гн, мг	мг
<i>Charadrius dubius</i>	–	–	мг	гн, мг	гн	гн, мг	гн
<i>Ch. alexandrinus</i>	–	–	мг	гн, мг, взм	–	гн, мг, взм	–
<i>Tringa totanus</i>	–	–	мг	гн, мг, взм	вз	гн, мг, взм	–
<i>Glareola pratincola</i>	–	–	–	вз	–	вгн, мг	–
Всього видів:	3		7	9	5–6	9	3

Умовні позначення. Заповідні території: I – ПЗ «Сланецький степ»; а – відділення «Сланецький степ», б – відділення «Михайлівський степ»; II – ділянки Чорноморського БЗ; III – РЛП «Кінбурнська коса» та НПП «Білобережжя Святослава»; IV – РЛП «Гранітно-степове Побужжя» та НПП «Бузький Гард»; V – РЛП «Тилігульський»; VI – РЛП «Приінгульський».

Характер перебування: «гн» – гніздиться, «вгн» – випадкове гніздування, «мг» – мігрує, «зм» – зимує, «взм» – випадкова зимівля, «вз» – випадкові зустрічі.

безперечно впливає на успішність гніздування куликів. Має місце також потужний фактор турбування у гніздовий період (Редінов, Петрович, 2023).

Жовтоногий, тонкодзьобий (*Chroicocephalus genei*) і середземноморський (*Ichthyiaetus melanocephalus*) мартини, річковий, рябодзьобий і чорнодзьобий крячки, великий баклан (*Phalacrocorax carbo*) інколи витісняють куликів із місць гніздування на островах. Крячки також можуть задзьобувати пташенят довгонога, чоботаря та звичайного коловодника, які наближаються до їхніх гнізд, і призводити до полишення гнізд із кладками через постійні конфлікти (Жмуд, Черничко, 1988; Молодан, 1988а;

Значення природно-заповідних територій Миколаївській області для гніздування куликів (1987–2021 рр.)

Importance of protected areas of Mykolayiv region for breeding of waders (1987–2021)

Вид	Відсоток пар у об'єктах ПЗФ					Ступінь охорони
	1–10	11–30	31–60	61–90	91–100	
<i>Burhinus oedicnemus</i>	–	+	–	–	–	низький
<i>Haematopus ostralegus</i>	–	–	–	–	+	високий
<i>Himantopus himantopus</i>	–	–	+	–	–	середній
<i>Recurvirostra avosetta</i>	–	–	–	–	+	високий
<i>Vanellus vanellus</i>	+	–	–	–	–	низький
<i>Charadrius dubius</i>	–	+	–	–	–	низький
<i>Ch. alexandrinus</i>	–	–	–	–	+	високий
<i>Tringa totanus</i>	–	–	–	+	–	середній
<i>Glareola pratincola</i>	–	–	–	–	+	високий
Всього видів:	1	2	1	1	4	

Таблиця 5 Черничко, 1988б; наші неопубліковані дані).

Кладки та пташенята куликів гинуть внаслідок рекреаційного навантаження: тривале перебування людей, транспорту поблизу гнізд, не навмисне руйнування гнізд відпочиваючими та/або транспортом тощо. Гнізда чайок, а вірогідно й лежнів, знищуються під час обробки полів сільгосптехнікою та зграями мартинів і воронових, що слідує за технікою в пошуках корму. На успішність гніздування безперечно впливає і масове використання пестицидів.

Вплив абіотичних факторів проявляється в затопленні гнізд внаслідок дощів, повеней, згінно-нагінних явищ, або, навпаки, висиханні озер, ставків, луків, що призводить до збільшення шансів знищення гнізд

наземними хижакими та зменшення площ кормових і гніздових біотопів.

Кулики іноді потрапляють під постріли браконьєрів. Принаймні нам відомі такі випадки по відношенню до довгонога й чоботаря. Цьому сприяють ранні терміни початку осіннього полювання на птахів, зазвичай у перші вихідні дні серпня. Також полювання створює додатковий чинник турбування.⁷⁵ Під час воєнного стану в Україні полювання майже в усіх мисливських угіддях Миколаївської області заборонено, що має як позитивні, так і негативні наслідки. До негативних відноситься зростання чисельності хижих ссавців, у першу чергу – шакала та лисиці.

Зазначимо, що ще в першій половині ХХ ст. практикувався збір яєць водноболотних птахів на островах, у тому числі й куликів, та полювання на них у гніздовий період (Подушкин, 1913; Никольський, 1923).

Нами проаналізовано значення природно-заповідного фонду Миколаївської області⁷⁶ для гніздових видів куликів до початку російського вторгнення й окупації тих ділянок, що розташовані на Кінбурнському п-ові та прилеглих акваторіях і островах (Редінов, Петрович, 2023).

⁷⁵ У межах територій природно-заповідного фонду з грудня 2009 р. полювання заборонене, але мають місце випадки браконьєрства.

⁷⁶ У тому числі ділянок Чорноморського БЗ, розташованих у межах Миколаївської області. Всі зазначені заповідні об'єкти мають свої адміністрації.

Таблиця 6

Найбільш важливе значення мають заповідні території, розташовані на півдні Миколаївської області (табл. 5).

Чотири види куликів гніздяться майже виключно на територіях зазначених заповідних об'єктів (ступінь охорони високий), 2 – частково в їх межах (середній), 3 – переважно за їх межами (низький) (табл. 6). Кулики гніздяться й на територіях деяких заказників і об'єктів Смарагдової мережі Європи.⁷⁷

На Кінбурнському п-ові проведені роботи, спрямовані на підвищення успішності гніздування довгонога, чоботаря та звичайного коловодника. Для цього на озерах, які зазвичай не пересихають до середини літа, було збудовано до 100 острівців-купин і кілька островів-платформ (Петрович, 2000, 2003). Птахи їх охоче займали, найуспішнішою була платформа на оз. Лопушне в с. Покровка (Редінов, Петрович, 2018, 2023). При втіленні біотехнічних заходів виникла низка проблем, які потрібно враховувати в подальшій роботі (Редінов, 2014). Біотехнічні заходи проводились і в пониззях Тилігульського лиману, де було розчищено острів і створено умови для гніздування птахів (Панченко, Форманок, 2021).

Лежень, кулик-сорока, довгоніг, чоботар, морський зуйок, великий кроншнеп, лучний і степовий дерихвости занесені до Червоної книги України (2009; Перелік..., 2021). Малий зуйок, чайка та звичайний коловодник занесені до Регіонального охоронного списку Миколаївської області (Петрович, Редінов, 2017; Перелік..., 2020).

Подяки

Автори вдячні О.В. Бурковському, В.Г. Гаркуші, І.П. Гержику, О.В. Годлевській, Ю.М. Кодрулю, В.Л. Кучеренку, І.Є. Моїсєєву, О.С. Настаченку, І.Т. Русєву, Р. Степовому, В.М. Титару, Є.М. Чернолеву, О.О. Швецю та іншим колегам, б'юродотчерам і фотографам за надані дані про зустрічі куликів, В.М. Грищенку за цінні зауваження до рукопису статті, В.О. Лобкову за можливість ознайомитися з орнітологічною колекцією МПОНУ, Ю.О. Москаленку за допомогу в пошуку літератури, а також багатьом іншим.

ЛІТЕРАТУРА

- Андрющенко Ю.О. (2009): Лежень. - Червона книга України. Тваринний світ. К.: Глобалконсалтинг. 446.
- Ардамацкая Т.Б. (1973): Гнездящиеся кулики Северного Причерноморья. - Фауна и экология куликов. Москва: Изд-во МГУ. 2: 5-10.
- Ардамацкая Т.Б. (1981): Редкие и исчезающие виды птиц Черноморского заповедника и их охрана. - Тр. областной научно-практ. конф. «Состояние охраны природы Херсонщины и задачи ее улучшения в свете решений XXVI съезда КПСС и XXVI съезда Компартии Украины». Херсон. 13-19.
- Ардамацкая Т.Б. (1982): Особенности гнездования шилокловки в районе Черноморского заповедника. - Вестн. зоол. 4: 51-55.
- Ардамацкая Т.Б. (1983): Зимующие кулики Черноморского заповедника. - Бюл. МОИП. Отд. Биол. 88 (1): 64-66.
- Ардамацкая Т.Б. (1984): Гнездование утиных и ржанкообразных на островах Тендровского залива Черноморского заповедника. - Орнитология. Москва: МГУ. 19: 41-49.
- Ардамацкая Т.Б. (1991): Редкие и исчезающие птицы Черноморского государственного биосферного заповедника АН УССР и сопредель-

- ных территорий. - Редкие птицы Причерноморья. К. – Одесса: Лыбидь. 54-69.
- Ардамацкая Т.Б. (2000): Повторное гнездование кулика-сороки в гнезде большого баклана. - Птицы Азово-Черноморского региона на рубеже тысячелетий. Одесса: АстроПринт. 36-37.
- Ардамацкая Т.Б. (2009): Смена мест гнездования и изменение численности гнездящихся куликов района Черноморского заповедника под влиянием антропогенной трансформации ландшафта. - Кулики Северной Евразии: экология, миграция и охрана. Ростов-на-Дону: ЮНЦ РАН. 13-17.
- Банік М.В. (2016): Катастрофічний стан популяції чайки *Vanellus vanellus* у Харківській області. - Troglodytes. 7: 130-139.
- Браунер А.А. (1923): Сельско-хозяйственная зоология. Одесса: Госиздат Украины. 1-436.
- Волянський Б. (1927): Фавна птахів міста Одеси. - Зап. Одеського наукового при УАН товариства. Секція природничо-математична. Одеса: Держвидав України. 1: 45-70.
- Воронцов Е.М. (1940): Материалы по орнитофауне Владимирского лесничества Николаевской области УССР. - Труды н.-и. зоол.-биол. ин-та Харьковского гос. ун-та им. А.М. Горького. 8-9: 69-90.
- Гавриш Г.Г. (2009): Кулик-сорока. - Червона книга України. Тваринний світ. К.: Глобалконсалтинг. 451.
- Гармаш Б.А. (1998): Распространение и численность луговой и степной тиркушек на юге Украины. - Гнездящиеся кулики Восточной Европы – 2000. Москва: СОПР. 1: 121-123.
- Гержик И.П. (1996): Гидрофильная орнитофауна Тилигульской пересыпи и перспективы ее сохранения. - Управление и охрана побережий Северо-Западного Причерноморья. Одесса. 76-77.
- Гержик И.П., Шильниковский Ю.В., Русев И.Т. (1997): Фауна мелких млекопитающих, птиц, ископаемых клещей и эпизоотийный потенциал низовой Тилигульского лимана. - Санитарная охрана территории Украины и профилактика особо опасных инфекций. Одесса. 64-66.
- Гладков А.Н. (1951): Отряд Кулики. - Птицы Советского Союза. Москва: Сов. наука. 3: 4-372.
- Гнездящиеся кулики Восточной Европы – 2000 / Под. ред. П.С. Томковича, Е.А. Лебедевой. Москва: СОПР, 1999. 2: 1-106.
- Грищенко В.М. (1995): Фенологічні спостереження за осінньою міграцією птахів у Миколаївській області у 1983 р. - Проблеми вивчення та охорони птахів. Чернівці. 36-37.
- Грищенко В.Н. (2021): Сроки весеннього прильета улитов в Україні. - Беркут. 30 (1): 32-43.
- Грищенко В.М. (2022): Строки весняного прильоту кулика-сороки (*Haematopus ostralegus*) в Україні. - Авіфауна України. 10: 71-80.
- Грищенко В.Н., Гаврилюк М.Н., Атамась Н.С. (2012): Кулик-сорока (*Haematopus ostralegus*) в Среднем Приднестровье. - Беркут. 21 (1-2): 82-92.
- Грищенко В.Н., Серебряков В.В. (1988): Ход весенней миграции чибиса по данным фенологических наблюдений. - Кулики в СССР: распространение, биология и охрана куликов. Москва: Наука. 41-45.
- Грищенко В.М., Яблоновська-Грищенко С.Д. (2012): Нові дані по рідкісних та маловивчених видах птахів Степової зони України. - Беркут. 21 (1-2): 1-8.
- Десятко Т.Н., Джамірзоев Г.С. (2012): Каталог орнитологической коллекции Музея природы Харьковского нац. ун-та им. В.Н. Каразина (Кавказ, южные регионы России и Украины, Средняя Азия, Казахстан). Харьков: ХНУ им. В.Н. Каразина. 1-398.
- Домашевский С.В. (2001): Орнитофауна регионального ландшафтного парка «Гранитно-Степное Побужье». - Запов. справа в Україні. 7 (2): 23-29.
- Доновой С.Н., Цуканов Л.А. (2001): Случай инкубации и выкармливания ходулочника (*Himantopus himantopus*). - Тільки нашими спільними зусиллями ми зможемо зберегти світ диких тварин. Миколаїв. 13: 86-88.
- Ємельянова С.Ф. (2017): Каталог орнітологічної колекції Херсонського обласного краєзнавчого музею. Херсон: Айланта. 1-90.
- Жмуд М.Е. (1983): О двукратной откладке яиц травником (*Tringa totanus*) в течение одного сезона. - Бюл. МОИП. Отд. биол. 88 (2): 15-17
- Жмуд М.Е. (1985): Население травника в гнездовой период (методика исследований, биология размножения, гнездовой консерватизм и дисперсия, половозрастная структура). - Дис. ... канд. биол. наук. Одесса – Вилково. 1-136.
- Жмуд М.Е. (1986): Альбинос кулика-сороки. - Вестн. зоол. 1: 86-87.

⁷⁷ До складу мережі (<https://uncg.org.ua/emerald/>) включені також заповідні території.

- Жмуд М.Е. (1988): Гнездовой консерватизм и дисперсия у травника на юге Украины. - Кулики в СССР: распространение, биология и охрана. Москва: Наука. 47-53.
- Жмуд М.Е. (1992): Охота болотной совы в колониях ржанкообразных птиц. - Современ. орнитология 1991. Москва: Наука. 267.
- Жмуд М.Е. (2007): Популяционная экология травника (на примере Тилигульского лимана, Северо-Западное Причерноморье). - Биология XXI ст.: теория, практика, викладання. К.: Фітосоціоцентр. 207-210.
- Жмуд М.Е., Черничко И.И. (1988): Травник. - Колониальные гидрофильные птицы юга Украины. К.: Наук. думка. 103-111.
- Загороднюк І. (2006): Адвентивна теріофауна України і значення інвазій в історичних змінах фауни та угруповань. - Фауна в антропогенному середовищі. Праці Теріологічної школи. Луганськ. 8: 18-47.
- Зябрев М.І. (1940): Замітка про птахів Вознесенського лігосу Одеської області. - Труды н.-и. зоол.-биол. института ХГУ. Харьков. 8-9: 91-102.
- Кабаков А.Н. (1990): Отчет за 1986-1990 гг. по теме «Изучение экосистем Черноморского заповедника и разработка научных основ сохранения генофонда. Раздел орнитологического мониторинга II / Отряд Кулики». 1-67. (Рукопись).
- Кабаков А.Н. (1992): К биологии ходулочника в Северо-Западном Причерноморье. - Природные комплексы Черноморского государственного биосферного заповедника. К.: Наукова думка. 121-129.
- Кесслер К. (1860): Путешествие с зоологической целью к Северному берегу Черного моря и в Крым в 1858 г. К.: Университетская типография. 1-211.
- Кинда В.В., Бескаравайный М.М., Дядичева Е.А., Черничко И.И., Черничко Р.Н., Форманюк О.А. (2006): Пространственное размещение и численность куликов в зимний период в Азово-Черноморском регионе. - Бранта. 9: 150-183.
- Кинда В.В. (2009): Дерхивіст лучний. - Червона книга України. Тваринний світ. К.: Глобалконсалтинг. 457.
- Кістяківський О.Б. (1957): Фауна України. Птахи. К.: АН УССР. 4: 1-423.
- Клименко М.И. (1950): Материалы по фауне птиц района Черноморского государственного заповедника. - Тр. Черноморского государственного зап-ка. К.: КГУ. 3-69.
- Ковеза Г.П., Галицький В.І. (1990): Миколаївська область. - Географічна енциклопедія України. К.: «Укр. Рад. Енцикл.» ім. М.П. Бажана. 2: 348-350.
- Кодруль Ю.Н. (2016): Встречи редких и малочисленных видов птиц в Одесской и Николаевской областях в 2010-2016 гг. - Авіфауна України. 7: 50-59.
- Комаровський О.Є. (2018): Зустрічі птахів Червоної книги. - Мат-ли до 4-го видання Червоної книги України. Тваринний світ. 1: 373-377.
- Корзюков А.И. (1990): К биологии морского зуйка на юге Украины. - Орнитология. Москва: МГУ. 24: 127-128.
- Корзюков А.И. (1996): Фенология весеннего прилета птиц в Северо-Западное Причерноморье. - Экосистемы дикой природы: охрана, природопользование, мониторинг. Одесса: Фонд «Природное наследие». 5: 24-27.
- Корзюков А.И. (2001): Вести из регионов. Юго-запад Украины. - Информ. мат-лы РГК. Москва. 14: 12-13.
- Корзюков А.І. (2009): Кулик-довгоніг (Ходулочник). - Червона книга України. Тваринний світ. К.: Глобалконсалтинг. 449.
- Корзюков А., Гриднев А. (1998): Морской зук – долгожитель. - Информ. мат-лы РГК. Москва. 11: 52.
- Корзюков А.І., Панченко П.С. (2009): Пісочник морський (Зуйок морський). - Червона книга України. Тваринний світ. К.: Глобалконсалтинг. 448.
- Корзюков А.И., Петровская Л.П. (1988): Биология размножения и размещение ходулочника на крайнем юго-западе СССР. - Кулики в СССР: распространение, биология и охрана куликов. Москва: Наука. 82-87.
- Корзюков А.И., Петровская Л.П. (1991): Размещение и биология ходулочника в Северо-Западном Причерноморье. - Редкие птицы Причерноморья. К. – Одесса: Лыбидь. 165-181.
- Корзюков А., Форманюк О. (1999): Кулики-долгожители юга Украины. - Информ. мат-лы РГК. Москва. 12: 51.
- Корзюков А., Яковлев М., Русев И., Гайдаш А. (2021): Вести из регионов. Юго-запад Украины. - Информ. мат-лы РГК. Москва. 34: 5-6.
- Костюшин В.А. (1994): Новые находки охраняемых и редких птиц в Николаевской области. - Вестн. зоол. 4-5: 47.
- Костюшин В.А. (1996): «Христофоровские плавни» как перспективная ИВА-территория. - Мат-ли конф. 7-9 квітня 1995 р. м. Ніжин. К. 139-140.
- Костюшин В.А., Прокопенко С.П. (1995): Орнитофауна зоны строительства Ташлыкской гидроаккумулятивной электростанции. - Вестн. зоол. 1: 77-81.
- Костюшин В.А., Рединов К.О. (2004): До орнитофауни долини р. Інгулець та пониззя р. Вісунь. - Сучасні проблеми зоологічної науки. К.: ВПЦ: «Київський університет». 91-93.
- Кошелев А.И., Корзюков А.И., Лобков В.А., Пересадько Л.В. (1991): Анализ численности редких видов птиц в Одесской области. - Редкие птицы Причерноморья. К. – Одесса: Лыбидь. 9-35.
- Кузьменко Т.М., Струс Ю.М., Бронсков О.І. та ін. (2021): Атлас гніздових птахів України. К.: УТОП. 1-296.
- Молодан Г.Н. (1988а): Ходулочник. - Колониальные гидрофильные птицы юга Украины. К.: Наук. думка. 87-90.
- Молодан Г.Н. (1988б): Луговая тиркушка. - Колониальные гидрофильные птицы юга Украины. К.: Наук. думка. 111-117.
- Молодан Г.Н. (1988в): Степная тиркушка. - Колониальные гидрофильные птицы юга Украины. К.: Наук. думка. 117-118.
- Молодан Г.М. (2009): Чоботар (Шилодзьобка). - Червона книга України. Тваринний світ. К.: Глобалконсалтинг. 450.
- Молчанов Л.А. (1906): Список птиц Естественно-Исторического Музея Таврического Губернского Земства (в г. Симферополе). - Мат-лы к познанию фауны и флоры Российской Империи. Отд. зоол. Москва: Типо-литография Т-ва И.Н. Кушнерев и К. 7: 248-301.
- Москаленко Ю.О., Плющ С.О. (2018): Ресурси птахів Червоної книги України на приморсько-степових ділянках Черноморського біосферного заповідника протягом 2008-2017 рр. - Мат-ли до 4-го видання Червоної книги України. Тваринний світ. 2: 49-63.
- Назаренко Л.Ф. (1958): Орнитологическая фауна нижнего Приднестровья и ее хозяйственное значение. - Дис. ... канд. биол. наук. Одесса. 1-347.
- Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Миколаївській області в 2007 р. / Під заг. ред. Є.О. Седельського. Миколаїв: МДУ, 2008. 1-172.
- Національний атлас України / Ред. Л.Р. Руденко. К.: ДНВП «Картографія». 2007. 1-440.
- Никольский А.М. (1923): Сбор яиц крачек на островах Черного моря. - Охота и рыболовство. 5-6: 62-63.
- Олейник Д.С., Рединов К.А. (2005): Материалы к орнитофауне Николаевской области. - Беркут. 14 (2): 265-267.
- Панченко П.С., Рединов К.А., Форманюк О.А., Петрович З.О. (2016б): О зимних встречах морского зуйка (*Charadrius alexandrinus*) на Азово-Черноморском побережье Украины и России. - Вопросы экологии, миграции и охраны куликов Северной Евразии. Иваново – Мелитополь: Ивановский гос. ун-т. 289-297.
- Панченко П.С., Форманюк О.А. (2007): К биологии морского зуйка. - Достижения в изучении куликов Северной Евразии. Тез. докл. Мичуринск: МГПИ. 61.
- Панченко П.С., Форманюк О.А. (2008): Вести из регионов. Украина. - Информ. мат-лы РГК. Москва. 21: 15-17.
- Панченко П.С., Форманюк О.А. (2009): Вести из регионов. Юг Украины. - Информ. мат-лы РГК. Москва. 22: 11-13.
- Панченко П.С., Форманюк О.А. (2013): Вести из регионов. Юго-запад Украины. - Информ. мат-лы РГК. Москва. 26: 16-18.
- Панченко П.С., Форманюк О.А. (2015): Вести из регионов. Юго-запад Украины. - Информ. мат-лы РГК. Москва. 28: 7-10.
- Панченко П.С., Форманюк О.А. (2019): К вопросу о местах зимовки морских зуйков (*Charadrius alexandrinus*), гнездящиеся в Азово-Черноморском регионе. - Актуальные вопросы изучения куликов Северной Евразии. Минск: БГУ. 234-244.
- Панченко П.С., Форманюк О.А. (2021): Вести из регионов. Юго-запад Украины. - Информ. мат-лы РГК. Москва. 34: 6-8.
- Панченко П.С., Форманюк О.А., Рединов К.А. (2016а): Вести из регионов. Юго-запад Украины. - Информ. мат-лы РГК. Москва. 29: 8-9.
- Панченко П.С., Форманюк О.А., Рединов К.А. (2017): О гнездовании кулика-сороки (*Haematopus ostralegus*) на Тилигульском лимане. - Авіфауна України. 8: 46-50.
- Панченко П.С., Форманюк О.А., Рединов К.А. (2022): Вести из регионов. Юго-запад Украины. - Информ. мат-лы РГК. Москва. 35: 5-7.
- Панченко П.С., Форманюк О.А., Рединов К.А., Петрович З.О. (2011): Вести из регионов. Одесская, Николаевская, Херсонская и Днепропетровская области. - Информ. мат-лы РГК. Москва. 24: 18-20.

- Пачоский И.К. (1906): Объяснительный каталог Естественно-Исторического музея Херсонского губернского земства. Херсон: Тип. О.Д. Ходушиной. 1-204.
- Пачоский И.К. (1909): Материалы по вопросу о сельскохозяйственном значении птиц. Херсон: изд-во Херсон. губернского земства. 1-59.
- Пачоский И.К. (1911): К орнитофауне Херсонской губернии. - Орнитол. вестн.. 3-4: 212-223.
- Пекло А.М. (1997): Каталог коллекций Зоологического музея ННПМ НАН Украины. Птицы. Вып. 2. Неворобьиные Non-Passeriformes (Ржанкообразные Charadriiformes – Дятлообразные Piciformes). К. 1-236.
- Пекло А.М. (2016): Каталог коллекций Зоологического музея ННПМ НАН Украины. Птицы. Оологическая коллекция. Вып. 1. Неворобьиные Non-Passeriformes. К.: Зоомузей ННПМ НАН Украины. 1-214.
- Перелік видів тварин, що підлягають особливій охороні на території Миколаївської області, затверджений Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України 28.09.2020 № 163.
- Перелік видів тварин, що заносяться до Червоної книги України (тваринний світ), затверджений Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України 19.01.2021 № 29.
- Петрович З.О. (2000): Досвід приваблювання колоніальних птахів на гніздування. - Птицы Азово-Черноморского региона на рубеже тысячелетий. - Одесса: АстроПринт. 51-52.
- Петрович З.О. (2003): Заходи по нейтралізації негативних факторів, що впливають на розмноження та стан орнітофауни в межах РЛП «Кінбурнська коса» та суміжних районів Причорномор'я. - Птицы Азово-Черноморского региона: мониторинг и охрана. Николаев. 46-49.
- Петрович З.О., Деркач О.М. (2003): Гніздова орнітофауна о. Березань. - Птицы Азово-Черноморского региона: мониторинг и охрана. Николаев. 49-50.
- Петрович З.О., Редінов К.О. (2006): Зустрічі куликів в зимовий період на Кінбурнському півострові. - Бранта. 9: 191-194.
- Петрович З.О., Редінов К.О. (2008): Рідкісні види птахів в регіональному ландшафтному парку «Кінбурнська коса». - Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Сер. Біологія. Ужгород. 23: 100-104.
- Петрович З.О. Редінов К.О. (2011): Гніздування великого кроншнепа (*Numenius arquata*) на Нижньодніпровській піщаній арені. - Бранта. 14: 149-151.
- Петрович З.О., Редінов К.О. (2017): Пропозиції по укладанню Регіонального червоного списку Миколаївської області: птахи. - Матеріали V наукових читань пам'яті С.В. Тарашука. К.: LAT & K. 74-75.
- Пилога В.И. (2011): Встречи редких, малочисленных и залетных видов птиц Северо-западного Причерноморья. - Рідкісні й зникаючі птахи Північно-Західного Причорномор'я. Одеса. 48-53.
- Подушкин Д.А. (1913): Заметки о перелетах и гнездовании птиц в окрестностях Днепровского лимана. - Зап. Крымского об-ва естествоиспыт. Симферополь. 2: 72-121.
- Проект організації та охорони природних комплексів природного заповідника «Сланецький степ». К., 1997. 1-185.
- Прокопенко С.П., Костюшин В.А. (1993): Охраняемые виды птиц в 30-километровой зоне Южноукраинской АЭС. - Вестн. зоол. 3. 87.
- Редінов К.А. (1999): Материалы по редким и малочисленным видам птиц Николаевской области. - Бранта. 2: 152-158.
- Редінов К.О. (2003а): Гніздування куликів на ставку Покровського рибгоспу в 1999 р. - Птицы Азово-Черноморского региона: мониторинг и охрана. Николаев. 54-55.
- Редінов К.О. (2003б): Птахи Червоної книги України в заповіднику «Сланецький степ» та на прилеглих територіях. - Роль природно-заповідних територій у підтриманні біорізноманіття. (Мат-ли конфер., присвяч. 80-річчю Канівського природного заповідника, м. Канів, 9–11 вересня 2003 р.). Канів. 262-263.
- Редінов К.А. (2006): К вопросу о послегнездовых перемещениях и миграциях куликов на западе Николаевской области. - Бранта. 9: 114-122.
- Редінов К.О. (2006): Орнітофауна природного заповідника «Сланецький степ». - Запов. справа в Україні. 12 (1): 46-56.
- Редінов К.О. (2014): Сприяння гніздуванню птахів на Кінбурнському п-ві: досвід, проблеми та перспективні напрямки. - Активне збереження окремих видів флори і фауни, природних середовищ. Суми: Університетська книга. 173-177.
- Редінов К.О. (2015): Матеріали до орнітофауни РЛП «Пригугульський» та його околиць. - Птахи Азово-Черноморського регіону. 78-90.
- Редінов К.О. (2016а): Матеріали до фенології міграції птахів на заході Миколаївської області. - Авіфауна України. 7: 69-77.
- Редінов К.О. (2016б): Орнітофауна агроландшафтів на заході Миколаївської області у гніздовий період. - Беркут. 25 (2): 82-92.
- Редінов К.О. (2023): Інвазія золотавого шакала (*Canis aureus*) на півдні Миколаївської області. - Знахідки чужорідних видів рослин і тварин в Україні. Чернівці: Друк Арт. 470-472.
- Редінов К.А., Корзюков А.И. (1999): Ходулочник – *Himantopus himantopus*. - Фауна, экология и охрана птиц Азово-Черноморского региона. Симферополь: Сонат. 45.
- Редінов К.О., Корзюков А.И. (2005): Матеріали до орнітофауни Тилігульського лиману. - Современные проблемы зоологии и экологии. Одесса: Феникс. 220-222.
- Редінов К.О., Панченко П.С., Моисеев И.С. (2017): Матеріали до орнітофауни «Михайлівського степу» – відділення природного заповідника «Сланецький степ». - Авіфауна України. 8: 30-34.
- Редінов К.А., Панченко П.С., Форманюк О.А. (2017): Орнітофауна Трикратського леса и его окрестностей в гнездовой период (Николаевская область). - Беркут. 26 (2): 90-105.
- Редінов К.О., Петрович З.О. (2003): Рідкісні види птахів у Миколаївській області та стан їх охорони. - Біорізноманіття як ключовий елемент збалансованого розвитку: регіональний аспект. Миколаїв: МДУ. 55-67.
- Редінов К.О., Петрович З.О. (2008): Орнітофауна регіонального ландшафтного парку «Кінбурнська коса» в гніздовий період. - Запов. справа в Україні. 14 (2): 63-67.
- Редінов К.О., Петрович З.О. (2011): Рідкісні види птахів у Миколаївській області: сучасний стан та охорона. - Мат-ли II Наукових читань пам'яті Сергія Тарашука. Миколаїв: ЧДУ імені П. Могили. 125-137.
- Редінов К.А., Петрович З.О. (2016а): Изменения фауны гнездящихся дневных хищных птиц Кинбурнского полуострова. - Хищные птицы Северной Евразии. Проблемы и адаптации в современных условиях. Ростов-на-Дону: Изд-во ЮФУ. 179-183.
- Редінов К.А., Петрович З.О. (2016б): Встречи куликов в зимний период на Кинбурнском полуострове и прилегающей территории Николаевской области. - Вопросы экологии, миграции и охраны куликов Северной Евразии. Иваново – Мелитополь: Ивановский гос. ун-т. 314-324.
- Редінов К.О., Петрович З.О. (2016): Значення заповідних об'єктів Миколаївської області для птахів внесених до Червоної книги України. - Trogloodytes. 7: 94-102.
- Редінов К.О., Петрович З.О. (2018): Гніздування птахів на штучних островах озера Лопушне (Кінбурнська коса) у 2017–2018 рр. - Актуальні питання дослідження та охорони птахів. К.: УООП. 123-127.
- Редінов К.О., Петрович З.О. (2019): Попередній огляд орнітофауни м. Очаків в гніздовий період. - Сучасні дослідження птахів та їх охорона. Коблево – К.: УТОП. 73-77.
- Редінов К.А., Петрович З.О. (2020): Численность гнездящихся птиц на Кинбурнской косе (Николаевская область) в 2016–2020 гг. - Бюл. РОМ: итоги регионального орнитологического мониторинга. Гнездование 2016–2020 гг. 14: 13.
- Редінов К.О., Петрович З.О. (2023): Птахи Кінбурнської коси. Еколого-фауністичний довідник. Миколаїв: Вид-во Швець В.М. 1-196.
- Редінов К.О., Петрович З.О., Панченко П.С., Форманюк О.О., Настаченко О.С. (2022): Інвентаризаційний список орнітофауни Кінбурнського півострова та прилеглих акваторій і островів у межах Миколаївської області. - Беркут. 31 (1-2): 1-18.
- Редінов К.А., Петрович З.О., Форманюк О.А. (2008): Вести из регионов. Украина. - Информ. мат-лы РГК. Москва. 21: 14-15.
- Руденко А.Г. (2007): Изменение численности гнездящихся куликов в районе Черноморского биосферного заповедника в 1998–2006 гг. - Достижения в изучении куликов Северной Евразии. Мичуринск: МГПИ. 70-71.
- Руденко А.Г., Кабаков А.Н. (1988): Влияние хищничества серебристой чайки на гнездовую биологию кулика-сороки. - Кулики в СССР: распространение, биология и охрана. Москва: Наука. 123-126.
- Руденко А.Г., Рыбачук К.И. (1998): Гнездящиеся кулики Черноморского биосферного заповедника. - Гнездящиеся кулики Восточной Европы – 2000. Москва: СОПР. 1: 107-110.
- Селюніна З. (2002): Зміни стану теріофауни (без гризунів) у Чорноморському біосферному заповіднику в 1991–2002 роках. - Вісн. Львів. нац. ун-ту. Сер. біол. Львів. 30: 133-140.
- Семенов С.М., Ардамацкая Т.Б. (1992): Смена видового состава и структуры населения птиц Вольжинного леса за 35 лет (1954–1989). - При-

- родные комплексы Черноморского государственного биосферного заповедника. К.: Наук. думка. 142-151.
- Сиохин В.Д., Черничко И.И., Ардамацкая Т.Б. и др. (1988): Колониальные гидрофильные птицы юга Украины. К.: Наукова думка. 1-176.
- Скаржинский В.П. (1853): Сказание о саранче. - Зап. Импер. общ. сел. хоз. Южной России. 2: 132-146.
- Стойловский В.П. (2000): Тилигульский лиман. - Численность и размещение околородных птиц в водно-болотных угодьях Азово-Черноморского региона. Мелитополь – К.: Бранта. 103-114.
- Стойловский В.П., Дятлов С.Е., Кивганов Д.А., Тилле А.А. (1995): Современное состояние орнитокомплексов в южных областях Украины. - Экологические проблемы Одесского региона и их решение. 362-364.
- Стойловский В.П., Кивганов Д.А. (1991): Гнездование птиц околородного комплекса в низовье Тилигульского лимана. - Мат-лы 10 Всес. орнитол. конфер., Витебск, 17–20 сент. 1991 г. Минск: Наука і тэхніка. 2 (2): 231-232.
- Стойловський В.П., Ківганов Д.А. (2019): Ретроспективна оцінка динаміки чисельності птахів гніздового комплексу в пониззі Тилигульського лиману. - Сучасні дослідження птахів та їх охорона. Коблево – К.: УТОП. 107-111.
- Стойловский В.П., Кивганов Д.А. (2020): Численность гнездящихся птиц в низовье Тилигульского лимана в 2019–2020 гг. - Бюллетень РОМ: итоги регионального орнитологического мониторинга. Гнездование 2016–2020 гг. 14: 11-12.
- Стригунов В.И., Ветров В.В., Милобог Ю.В. (2003): Находки ходулочника (*Himantopus himantopus*) и авдотки (*Burhinus oedicnemus*) на Правобережной Степи Украины. - Птицы Азово-Черноморского региона: мониторинг и охрана. Николаев. 101-102.
- Струс Ю.М., Шидловський І.В., Горбань І.М. (2018): Лучні кулики в басейні верхньої Прип'яті: просторове розміщення і динаміка чисельності. - Бранта. 21: 53-72.
- Токарев⁷⁸ Б.Л., Иванов Г.П. (1913): Орнитофаунологические наблюдения: весна 1913 года. - Орнитол. вестн. 3: 201-202.
- Форманюк О.А., Панченко П.С., Корзюков А.И. (2003): Динамика численности гнездящихся птиц низовьев Тилигульского лимана в 1998–2002 гг. - Птицы Азово-Черноморского региона: мониторинг и охрана. Николаев. 108-109.
- Фортунатов Б.К. (1931): Солоно-озерна дача. - Укр. мисливець та рибалка. 2-3: 8-10.
- Червона книга України. Тваринний світ / Ред. І.А. Акімов. К.: Глобалконсалтинг, 2009. 1-624.
- Черничко И.И. (1980): О структуре гнездовой колонии шилокловки в Северо-Западном Причерноморье. - Орнитология. Москва: МГУ. 15: 80-88.
- Черничко И.И. (1988а): Морской зуйок. - Колониальные гидрофильные птицы юга Украины. К.: Наук. думка. 82-87.
- Черничко И.И. (1988б): Шилокловка. - Колониальные гидрофильные птицы юга Украины. К.: Наук. думка. 90-101.
- Черничко И.И. (2015): Значение Азово-Черноморского побережья Украины в поддержании структуры внутриматериковых пролетных путей куликов в Восточной Европе. Часть 1. - Вестн. зоол. Отд. вып. 33: 1-120.
- Черничко Й.І. (2018а): Узагальнення та аналіз літературних даних та даних польових досліджень стосовно пісочника морського (*Charadrius alexandrinus*). - Звіт про науково-дослідну роботу за договором № 50/18 від 27 серпня 2018 р. «Ведення державного кадастру тваринного світу (перший етап)». К.: Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена. 1503-1531. (Рукопис).
- Черничко Й.І. (2018б): Узагальнення та аналіз літературних даних та даних польових досліджень стосовно кулика-довгонога (*Himantopus himantopus*). - Звіт про науково-дослідну роботу за договором № 50/18 від 27 серпня 2018 р. «Ведення державного кадастру тваринного світу (перший етап)». К.: Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена. 1532-1539. (Рукопис).
- Черничко Й.І. (2018в): Узагальнення та аналіз літературних даних та даних польових досліджень стосовно чоботаря (*Recurvirostra avosetta*). - Звіт про науково-дослідну роботу за договором № 50/18 від 27 серпня 2018 р. «Ведення державного кадастру тваринного світу (перший етап)». К.: Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена. 1540-1564. (Рукопис).
- Черничко Й.І. (2018г): Узагальнення та аналіз літературних даних та даних польових досліджень стосовно кулика-сороки (*Haematopus ostralegus*). - Звіт про науково-дослідну роботу за договором № 50/18 від 27 серпня 2018 р. «Ведення державного кадастру тваринного світу (перший етап)». К.: Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена. 1565-1604. (Рукопис).
- Черничко И.И., Коба Л.А. (1977): Анализ репродуктивного цикла у шилокловки в гнездовых колониях Северо-Западного Причерноморья. - VII Всесоюз. орнитол. конфер. Тез. докл. (Черкассы, 27–30 сентября 1977 г.). К.: Наук. думка. 1: 336-338.
- Черничко И.И., Стойловский В.П. (1981): Колониальные гнездования ржанкообразных птиц в низовье Тилигульского лимана. - Размещение и состояние гнездовой околородных птиц на территории СССР. Москва: Наука. 110-113.
- Черничко И.И., Стойловский В.П. (1991): Организация республиканского орнитологического сезонного заказника «Тилигульская пересыпь». - Редкие птицы Причерноморья. К. - Одесса: Лыбидь. 212-232.
- Черничко И.И., Юрчук Р.Н., Змиенко А.Б. (1992): Миграции куликов на морском побережье юго-запада Украины. - Сез. миграции птиц на территории Украины. К.: Наук. думка. 164-182.
- Шершеневич В. (1882): Охота в Херсонской губернии. - Природа и охота. 40-74.
- Шидловський І.В. (2001): Особливості міграції чайки (*Vanellus vanellus*) на заході України. - Вестн. зоол. 35 (5): 61-67.
- Ardamatskaya T.B. (1992): Numbers and status of waders on Dolgiy and Kruglyy Islands in the Black Sea Nature Reserve. - Migration and international conservation of waders. Research and conservation on north Asian, African and European flyways. International Wader Studies 10: 256-260.
- Birdlife international. European Red List of Birds. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2015. 1-67.
- Birdlife international. European Red List of Birds. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2021. 1-51.
- Bradbeer P., Настаченко О.С., Сижко В.В. (2023): Ревізія статусів деяких рідкісних видів та нові таксони птахів у фауні Дніпропетровської області. - Беркут. 32 (1-2): 1-46.
- Directory of Azov-Black Sea Coastal Wetlands. Kiev: Wetlands International, 2003. 1-235.
- Grishchenko V. (2004): Checklist of the birds of Ukraine. - Berkut. 13 (2): 141-154.
- Redinov K., Petrovych Z., Panchenko P., Nastachenko O., Formaniuk O., Skyrpan M., Strus I. (2022): Observations of waterbird species (non-Passerines) in the Pokrova spit on the Kinburn Peninsula. Version 1.1. Ukrainian Nature Conservation Group (NGO). Occurrence dataset <https://doi.org/10.15468/fzq5ze> accessed via GBIF.org on 2022-08-24.
- Rudenko A.G. (1998): The Oystercatcher *Haematopus ostralegus* in the Black Sea Nature Reserve. - Migration and international conservation of waders. Research and conservation on north Asian, African and European flyways. International Wader Studies. 10: 261-263.
- Stoylovski V.P., Kivganov D.A. (1998): On the breeding of Kentish *Charadrius alexandrinus* and Little Ringed *C. dubius* Plovers in the Lover Tiligul Liman, south-western Ukraine. - Migration and international conservation of waders. Research and conservation on north Asian, African and European flyways. International Wader Studies. 10: 252-255.

⁷⁸ У журналі невірно вказано прізвище першого автора – Токар.